

ARCHIVES INTERNATIONALES|AFRIQUE CENTRALE
UNE REVUE DE LA COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

ARCHIVES INTERNATIONALES

**AFRIQUE
CENTRALE**

Vol. 2 N° Spécial 10 ans - ACAREF Août 2025

COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE

- REVUE -

ARCHIVES INTERNATIONALES

AFRIQUE CENTRALE

Vol. 2 N° Spécial 10 ans - ACAREF Août 2025

Tome pluridisciplinaire

Coordonné par ELENGA Hygin Bellarmin
Université Marien Ngouabi, Congo

ISSN (PRINT) - 3008-1343
ISSN (ONLINE) - 3008-1351
ISSN (DIGITAL) - 3008-136X

ÉDITÉ CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE ARCHIVES INTERNATIONALES

Vol 2 n° Spécial 10 Ans- ACAREF Août 2025

ISSN Print : 3008-1343

ISSN Online : 3008-1351

ISSN Digital : 3008-136X

Coordonnée par ELENGA Hygin Bellarmin

Université Marien Ngouabi, Congo

ARCHIVES INTERNATIONALES / AFRIQUE CENTRALE

Une **R**evue de la **C**ommunauté des **C**hercheurs d'**A**frique

Tome Pluridisciplinaire

MAISON D'ÉDITION

La revue Archives Internationales édite ses Volumes chez les
Editions Francophones Universitaires d'Afrique
(EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu,
Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Juin 2025

Acceptation et retour d'expertise : 15 Juillet 2025

Retour des corrigés : 25 Juillet 2025

Parution : Août 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : archivescca.efuaeditions@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international /revue Archives Internationales

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

KIMBOUALA NKAYA, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

TIRA Juslain Joël, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

MABASSA David Sylvain, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

AMBETO Aimé Simplicie Christophe, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

KADIMA NZUJI née MOUANDA NKOUSSOU Principal Whinite, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

MAVINGA TSIMBA Elisabeth, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

KIBANGOU née BAKIBANGOU BAKINGU Yvette, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

ALLEMBE Rodrigue, université Marien Ngouabi de Brazzaville

LOUSSAKOUMOUNOU Alain Fernand Raoul, Université Marien Ngouabi

ODJOLA Régina Véronique, Université Marien Nguabi
OMGBA Richard Laurent, Université de Yaoundé II
GORON Amina, Université de Maroua
FOTSING MANGOUA Robert, Université de Dschang
ATANGANA KOUNA Désiré, Université de Yaoundé I
AMABIAMINA Flora Alda, Université de Douala
ESSIENE Jean Marcel, Université de Douala
WEGA SIMEU Abraham, Université de Bamenda
BOKALLI Émile Sédar, Université d'Ébolowa
ASSIPOLO Laurain Luras, Université de Douala
TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda
H. D. KEMGUEU FEKOU, University of Ngaoundéré - Cameroon
ALLAMBADEMEL Vincent de Paul, Université de Moundou
MADJINDAYE YAMBAÏDJÉ, Université de N'djamena
MAGNIMA-KAKASSA Arsène, Université Omar Bongo
MAVOUNGOU Paul Achille, Université Omar Bongo
YVES MONTENAY, Institut-Culture-Economie-Géopolitique, ICEG, Paris France
ZOLA Emilie, Université de Lubumbashi, RDC

SOMMAIRE

L'EMERGENCE D'UNE POLICRIQUE DANS L'APPROCHE COLONIALE ET MODERNE EN POST.....12
LOGBO Azo Assiène Samuel

COMMUNICATION DE CRISE : ETUDE DE CAS SUR LA GESTION MEDIATIQUE DE LA TRANSITION AU MALI.....39
Royata FABE

DESCRIBING THE BRITISH COLONIAL STRATEGIES OF DOMINATION IN INDIA AS SEEN FORSTER'S *PASSAGE TO INDIA*(1924) AND KIPLING'S *KIM* (1901).....57
Sidiki DAO & Sékou TOURE

L'AVENEMENT DU ROYAUME DE DIEU SUR LA TERRE DES HOMMES PAR LA MARCHE DANS L'ESPERANCE ET LA SAUVEGARDE DE LA CREATION.....80
SOME Beterbanfo Modeste

PROMESSES D'ENGAGEMENT DE REINSERTION ET MOTIVATION DES DETENUS APPRENANTS DU POLE PENITENTIAIRE D'ABIDJAN.....104
N'DAH Amand Aféma Nadia Epse TANOH

LEGALISER ET MEDICALISER L'EXCISION AU SENEGAL : ENTRE S'IDENTIFIER OU DISPARAITRE.....123
**Philomène Aguèno SAMBOU
Lamine NDIAYE & Abdou KA**

SUPERVISION PEDAGOGIQUE ET AUTO-EFFICACITE DES ENSEIGNANTS DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DU MFOUNDI.....154
Placide Mengoua & Minette Blanche Bassaga Mélikéné

« L'AUTO-ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES DANS LE DÉPARTEMENT DU LAC-LÉRÉ AU TCHAD, UNE TROISIÈME ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE POUR UN ENSEIGNANT ».....180

SEURGONDA PATEDJORE SOUDY Jonas &

Focksia Docksou Nathaniel

TEMA: A SELEÇÃO DO MODO INDICATIVO OU CONJUNTIVO NAS ORAÇÕES SUBORDINADAS EM PORTUGUÊS EUROPEU212

Moctar BALDE

LISTE DES AUTEURS

LOGBO Azo Assiène Samuel , Université Alassane Ouattara, Côte d'ivoire, logbosamuel55@gmail.com

Royata FABE, l'Ecole Supérieure de Journalisme et des Sciences de la Communication (ESJSC) de Bamako, Mali, royatafabe@gmail.com

Sidiki DAO & Sékou TOURE, Université Yambo Ouologuem de Bamako, Mali, daosidiki810@gmail.com

SOME Beterbanfo Modeste, Unité Universitaire à Cotonou de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, Bénin, sombanfo@gmail.com

N'DAH Amand Aféma Nadia Epse TANOI, Côte d'Ivoire, afemanadia@gmail.com

Philomène Aguèno SAMBOU, Lamine NDIAYE & Abdou KA, Université Cheikh Anta Diop de Dakar & Université Assane Seck de Ziguinchor, Sénégal, lamine.ndiaye@ucad.edu.sn & a.k8@univ-zig.sn

Placide Mengoua & Minette Blanche Bassaga Mélikéné, Université de Yaoundé I, Cameroun, mengouaplacide@yahoo.fr & minnettemelikene@fse-uy1.cm

SEURGONDA PATEDJORE SOUDY Jonas & Focksia Docksou Nathaniel , Université de N'Djaména, Tchad, foovourne@yahoo.fr & focksian@yahoo.fr.

Moctar BALDE, *Université Cheikh Anta DIOP de
Dakar/UCAD, Sénégal,*
balde.moctar@yahoo.fr

L'ÉMERGENCE D'UNE POLICRITIQUE DANS L'APPROCHE COLONIALE ET MODERNE EN POST

LOGBO Azo Assiène Samuel

Université Alassane Ouattara

logbosamuel55@gmail.com

Résumé :

La texture postcoloniale et postmoderne pose toujours le problème de la gestion des différentes aires culturelles par la représentation de l'imaginaire politique des espaces des ex-colonisés. À ce niveau, il y a une conjonction de celle-ci par la polyphonie du discours et des systèmes politiques en littérature. Que l'on soit ancré dans les deux approches, les questions de centre/périphérie, du gouvernant/gouverné, du dominant/dominé, de la communauté nationale/internationale et de la médiation sont prises en compte par les écrivains africains s'inscrivant dans ces perspectives. Dans le post en débat, celles-ci ne seraient plus opposées, sous l'angle de la conjonction. Car les grands traits qu'elles développent - hybridité, ironie, sexualité, hétérogénéité, parodie et métafiction- reviennent dans les discours politiques transposés en littérature. S'inspirant des travaux d'Alfonso de Toro, Josias Semujanga, N'Goran David, Kadi Germain-Arsène, Coulibaly Adama et de Mytho-politiques, Histoires des imaginaires du pouvoir (2019) de Jean-Jacques Wunenburger, l'objectif est de démontrer que la policritique peut rapprocher les spécificités postcoloniales et postmodernes parce qu'elles partageraient les mêmes polisèmes et polithèmes de la littérature.

Mots clés : Postcoloniale, postmoderne, imaginaire politique, polithème et conjonction

Abstract :

The postcolonial and postmodern texture always poses the problem of the management of the different cultural areas by the representation of the political imagination of the spaces of the ex-colonized. At this level, there is a conjunction of it through the polyphony of discourse and political systems in literature. Whether one is anchored in the two approaches, the questions of center/periphery, of the Ruler/governed, of the dominant/dominated, of the

national/international community and of mediation are taken into account by African writers who are part of these prospects. In the post under debate, these would no longer be opposed, from angle of conjunction. Because the main features they develop -hybridity, irony, sexuality, heterogeneity, parody and metafiction- come back in political discourses transposed into literature. Inspired by the works of Alfonso de Toro, Josias Semujanga, N’Goran David, Kadi Germain-Arsène, Coulibaly Adama and Mytho-politiques, Histoires des imaginaires du pouvoir (2019) of Jean-Jacques Wunenburger, the objective is to demonstrate that policriticism can bring together postcolonial and postmodern specificities because they would share the same polisemes and polithemes of literature.

Keywords : *Postcolonial, postmodern, political, imagination, politheme and conjunction.*

Introduction

Boniface Mongo-Mboussa souligne que « le postcolonialisme désigne les thèmes et stratégies littéraires que les écrivains ressortissants des pays du Sud mettent en scène pour résister à la perspective coloniale, voire eurocentriste de l’histoire » (Mongo-Mboussa, 2000 : 5). De l’autre, le « postmodernisme est un mouvement qui, sur la critique des idéaux valorisés par la pensée moderne, élève une riche reconstruction fondée sur le pluralisme. Pour définir simplement le postmodernisme littéraire, il suffirait de dire que c’est une esthétique qui privilégie l’écart et la distorsion » (Lévy, 2014 : 17). Parler d’une approche coloniale et moderne en *post-*, c’est symboliquement évoquer l’interface postcoloniale et postmoderne favorisant l’éclosion d’une analyse des manifestations et des imaginaires politiques en littérature. Cela en vue d’accommoder les deux ‘*post*’ qui font débat dans la communauté scientifique. Le faisant, c’est l’occasion inopinée de suivre la voie d’une ébauche policritique¹ afin de résoudre le

¹ C’est une théorie élaborée des lectures de la littérature coloniale, postcoloniale et postmoderne afin d’identifier, caractériser, interpréter et analyser l’imaginaire politique transposé en littérature ou dans les genres voisins. Nous l’avons conceptualisée à partir du mot ‘*polis*’ et ‘*critique*’ que nous avons expliqué dans la troisième partie de l’article au point 1 de la troisième partie intitulé ‘*Le postulat de la policritique*’.

problème méthodologique qui disjoint le postcolonialisme du postmodernisme pour des raisons théoriques. Le paradigme proposé, la policritique, est fondée sur une argumentation sociopolitique et postcritique qui alimenterait la réflexion portant sur l'actualité du paradigme tissé à partir de l'imaginaire politique² en lien avec la méthode comparatiste. Il s'agit d'un aspect non exclusif des écritures postcoloniales ou de la postcolonialité voire postmoderne au sens herméneutique ou épistémologique qui intéresse la perspective coloniale et postmoderne. Par cette démarche policritique, la perspective postcoloniale et postmoderne est à la fois cernée dans l'analyse politique des textes littéraires. Ainsi, les représentations des faits, des symboles et des discours politiques neutralisent les deux tendances théoriques en 'post'. Car l'hybridité, l'altérité, l'oralité, la renarrativité, la transgénéricité (postcolonialisme) le carnavalesque, la métafiction, l'hyperréalisme, la sexualité (postmodernisme) sont également perçus dans le discours politique afin d'amoinrir ou grossir les faits socio-politiques en littérature. Cette conjonction s'établit donc par des principes policritiques qui se déclinent en quatre grands imaginaires politiques. Ce sont le principe du gouvernant (le pouvoir en place), le principe du gouverné (les opposants du pouvoir établi), le principe de la communauté internationale et le principe de la

La policritique est différente de polycritique et polysémie. Mais le polithème et le polisème sont des unités textuelles porteuses d'un sens politique singulier ou pluriel évoquées implicitement ou explicitement dans une œuvre littéraire ou d'autres genres des humanités propre à la méthode comparatiste dans l'optique d'élaborer une analyse policritique à corpus.

² La période de l'Antiquité gréco-romaine s'ouvre avec la fondation des premières cités sur les bords de la mer Egée, entre les VIII et VI s. avant J. C. Elle s'éteint en même temps que l'empire romain d'Occident au V s. après J. C. Elle constitue une phase historique essentielle dans la formation de la pensée politique occidentale. Certes, les idées du monde moderne se distinguent à bien des égards de celles de la vie antique. La cité grecque invente la citoyenneté, mais elle incarne aussi le modèle politique « ancien » caractérisé par la forte emprise de la communauté sur l'individu et l'absence totale de distinction entre la société et l'État. Rome invente la liberté, mais celle-ci ne se pense pas encore comme une autonomie individuelle et reste dépendante des lois et des institutions républicaines. La vie publique dans l'antiquité repose de surcroît sur une confusion du religieux et du politique, alors que les institutions politiques modernes sont largement « sécularisées », conséquence d'un héritage chrétien qui a contribué à dissocier les sphères spirituelle et temporelle. In *Histoire des idées politiques*, Paris, Armand Colin, 2016, p.40 d'Olivier NAY.

médiation. D'un point de vue comparatiste de regard pluriel et transversal du gibier politique dans un corpus, la méthode policritique s'inscrit dans le domaine de la littérature générale et comparée prônant l'universalisme de la chose politique analysée objectivement. Elle s'attèle à mettre en relief les paradigmes de constructions et de déconstructions de l'esthétique politique en littérature en s'appuyant sur la description, les métaphores, les figures de rhétoriques, la comparaison, la symbolisation, la parabole, le proverbe et les allusions. Celles-ci sont émises par les discours des gouvernants, des opposants, des acteurs de la société civile, de la communauté internationale et la médiation indiqués dans une spatio-temporalité anhistorique, historique, posthistorique et proleptique. L'hypothèse est que ces constellations des faits politiques transposées en littérature rapprochent le postcolonialisme et le postmodernisme par l'approche policritique. Que l'on soit en postcolonialité ou en postmodernité, il y a des figures de gouvernant/gouverné, de dominant/dominé, de la communauté nationale/internationale et de la médiation qui manifestent des discours littéraires politisés dans les œuvres des écrivains du Nord au Sud, plus spécifiquement dans *Robert et les Catapilas* (2005), *Les Catapilas, ces ingrats* (2009) et *Catapila, chef du village* (2014) de l'Ivoirien Venance Konan. Sur ce point, ces textes littéraires seraient un champ de transposition du discours politique en littérature par la complémentarité des *post*. Dans le but de cerner le sens de la conjonction entre le postmodernisme et le postcolonialisme, nous essayerons de comprendre les manifestations et les tendances de ces théories littéraires dans les pays du Nord et du Sud puis cerner leurs points de jonction afin d'appréhender la policritique comme une théorie de rapprochement des post dans trois romans de Venance Konan.

I. Postcolonialisme et postmodernisme : le Nord et le Sud en perpétuel mouvement littéraire

L'évolution de la littérature coloniale et moderne alimentée par les nouveaux paradigmes philosophiques, culturels, historiques et thématiques a permis aux théoriciens et aux hommes de lettres de disjoindre, distordre et faire muer l'esthétique coloniale et moderne en postcolonialisme et postmodernisme. Chronologiquement, le postmodernisme serait lié à la postmodernité dont il est l'esprit, le discours et le développement dans le milieu artistique. Il prend source dans la cassure historique datant de la fin de la deuxième (2^{ème}) guerre mondiale. *Dans le postmodernisme expliqué aux enfants*, Lyotard introduit une nuance importante en notant qu' : « Une œuvre ne peut devenir moderne que si elle est d'abord postmoderne » (Lyotard, 2005 : 28). Le postmodernisme est alors « une prodigieuse révolution dans la production culturelle » (Jameson, 2007 : 436). Quant au postcolonialisme, reposant sur la déconstruction des altérités construites par la littérature coloniale, il réinscrit une prise en compte des regards des penseurs et écrivains des pays colonisés dans l'espace littéraire défini auparavant par les œuvres et les perceptions épistémiques des collègues du Nord. La liberté des nations colonisées a permis une floraison d'œuvres littéraires plus indépendantes dans le choix de l'esthétique appropriée répondant aux besoins culturels et sociaux des différents peuples martyrisés. C'est dans ce sillage qu'il est expliqué que :

La théorie postcoloniale est une méthode d'approche qui a pour but d'analyser les effets durables de la colonisation sur les peuples anciennement colonisés. La théorie postcoloniale a été élaborée dans le monde anglo-saxon par des théoriciens tels que Edward Said, Gayatri Chakravorty Spivak, Homi Bhabha, Helen Tiffin, Bill Ashcroft, qui ont été amenés, à la fois par leur expérience d'immigrants, par leur réflexion sur le passé colonial et par leur lecture

des philosophes français (Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Michel Foucault) ou essayistes Albert Memmi, Frantz Fanon, Maud Mannoni, à entreprendre de déconstruire le canon occidental, à porter le soupçon sur l'ethnocentrisme manifeste des littératures et des théories esthétiques européennes. (Mambi Magnack, 2013 : 14-15).

Cela dénote que le postcolonialisme et le postmodernisme présentent une esthétique très spécifique remarquable dans les productions culturelles. Quelles sont donc les manifestations et les tendances de ces théories littéraires dans les imaginaires des pays du Nord et du Sud ? À ce niveau, les particularités du postcolonialisme, la pratique et les enjeux du postmodernisme et divergence, disjonction ou probable conjonction des deux théories permettront d'apporter des éléments de réponses à cette interrogation.

1. Les particularités du postcolonialisme

Le postcolonialisme revêt différents aspects dans les études en littérature. Il se particularise à réintroduire au centre de l'analyse sociopolitique les acteurs et les enjeux marginaux, invisibles ou subalternes. Porté par une écriture singulière, un comparatiste de renom explique que le discours postcolonial : « (...) est un système à la fois total et complexe de relation où la société coloniale et la société colonisée sont imbriquées, où le présent et le passé, l'Ici et l'Ailleurs s'interprètent » (N'Goran, 2013 : 70). En clair, il convient de noter que la perspective postcoloniale voit le monde d'une manière hétéroclite. La réflexion est plurielle dans un texte à caractère postcolonial qui suggère d'appréhender le monde autrement. C'est dans cette veine que Jean Marc Moura estime que :

La critique Postcoloniale se caractérise par sa pluridisciplinarité, étudiant non seulement la littérature mais interrogeant l'histoire coloniale et ses traces jusque dans le monde contemporain :

multiculturalisme, identité, diasporas, relations centre/périphérie, nationalismes constituent des objets offerts aux recherches. (Moura, 2010 : 19).

Nous retenons que le postcolonialisme est une théorie qui permet de saisir un monde pluriel dans un texte littéraire où les objets de recherches sont la multiculturalité, l'identité, les relations entre centre et périphérie et le nationalisme. Sur ce point, le postmodernisme est théoriquement asymétrique aux objets postcoloniaux.

2. La pratique et les enjeux du postmodernisme

La teneur postmoderne d'une œuvre littéraire tient compte d'une matrice conceptuelle qui gravite autour de trois éléments clés : le petit récit, le jeu et le simulacre. Cette pratique postmoderne est donc une stratégie littéraire qui cristallise plusieurs enjeux. La littérature fait face à d'autres domaines de connaissances qui viennent se greffer à ces genres principaux pour faire sens et trouver des réponses aux préoccupations épistémologiques en littérature. En y regardant de plus près, du Nord au Sud, nous remarquons que des artistes postmodernes deviennent des créateurs d'une réalité alternative, en pleine conscience de sa relativité, de son irréalité et de son absurdité. L'espace de réflexion postmoderne étant ouvert, Coulibaly Adama oriente le débat aux questions spécifiques liées aux aires culturelles, thématiques et idéologies de l'Afrique francophone à travers *Le Postmodernisme littéraire et sa pratique chez les romanciers francophones en Afrique noire* (2017). Mais, il a cherché à comprendre les fondements du postmodernisme dans les œuvres romanesques avec ses *alter ego* les théoriciens Philip Amangoua Atcha et Tro Deho Roger à travers le texte *Le postmodernisme dans le roman africain : formes, enjeux et perspectives* (2011). De ce fait, l'oralité, la périodisation, la métatextualité, la discontinuité,

l'intertextualité, la métafiction historiographique, la distorsion temporelle, la technoculture, l'hyperréalité, le maximalisme, le minimalisme, la fragmentation, la micronouvelle (fabulation), l'ironie et le réalisme magique sont les manifestations et les tendances du postmodernisme que partagent les spécialistes et les écrivains de l'imaginaire des pays du Nord et du Sud.

In fine, nous soulignons, d'une part, que le postcolonialisme questionne l'histoire coloniale et ses strates déployées dans l'univers contemporain où la colonisation est une réalité. D'autre part, nous observons avec le postmodernisme que la distinction entre la culture supérieure et inférieure est symbolisée par l'usage du pastiche, la combinaison de plusieurs éléments culturels dans le texte littéraire. Il y a donc des nuances entre le postcolonialisme et le postmodernisme voire une perspective de rapprochement entre les deux théories.

3. Divergence, disjonction ou probable conjonction des deux théories

Le point de divergence et de disjonction du postcolonialisme et du postmodernisme se situe au volet esthétique. L'hybridité, l'altérité, l'oralité, la transgénéricité, l'acculturation que développe le postcolonialisme dans une perspective interdisciplinaire se démarque du postmodernisme du fait qu'il masque et dénature la réalité profonde dans une véritable guerre du faux, d'effet de grossissement où le sujet est carrément effacé, c'est-à-dire une écriture de l'extrême. Avec cette écriture de l'extrême et du réalisme magique, l'on constate encore cet écart créatif avec le postcolonialisme. Cette technique postmoderne a été appliquée à l'œuvre de l'Argentin Luis Borges, qui a publié en 1935 *L'Histoire universelle de l'infamie*, considérée par beaucoup comme la première œuvre de réalisme magique soutenue par Gabriel Garcia Marquez *Cent ans de*

solitude et Alejo Carpentier *Le Royaume de ce monde*, 1949. Or, les mêmes traits de ces deux théories entrent dans un jeu de représentation de la thématique politique en littérature.

À ce niveau, il n'y a plus d'opposition parce que les approches théoriques postcoloniales et postmodernes se fondent sur les faits sociopolitiques d'une ère culturelle à une autre afin de restituer l'imaginaire politique d'un texte littéraire. La texture politique de l'écrivain est reconstituée par la mise en rapport du postcolonialisme et du postmodernisme.

Dès lors, la divergence disparaît au profit de la conjonction, qui permet aux deux théories d'analyser tous les traits d'un système politique en littérature sans toutefois s'opposer. Prioritairement, il est donné au critique de faire ressortir l'esthétique politique du texte littéraire codé et encodé à travers les personnages, les discours et les systèmes politiques des différentes aires culturelles. De ce point de vue, il y a une conjonction entre postcoloniale et postmoderne.

II. Les points de conjonction du postcolonialisme et du postmodernisme

Que l'on soit en poésie, en théâtre ou en roman, la question du pouvoir politique caractérisée par le rôle des acteurs du pouvoir, des leaders d'oppositions, de la société civile, des représentants des institutions internationales et des ONG sont des sous-thèmes de l'imaginaire politique qu'étudient à la fois le postcolonialisme et le postmodernisme au niveau structurel et langagier. À cet effet, sous l'angle politique, les deux approches restituent des imaginaires politiques spécifiques surtout de la folie politique typique à certains continents. À ce propos, Jules Michelet Mambi affirme que :

L'approche politique développée par les sociologues tels que Cooper, Basaglia, Jervis, Hollingshead, Redlich... et certains psychiatres. La folie est selon cette approche assimilée à une maladie sociale, liée à

l'oppression et à l'exploitation du sujet. Elle se manifeste alors par des réactions de révolte face à une situation ressentie comme intolérable, et par un combat perpétuel pour parvenir à une société plus juste. (MAMBI, 2013 : 3).

Dans ce combat perpétuel où le continent africain est en pleine mutation, pour Jacques Chevrier, la littérature africaine se caractérise de nos jours par une tendance que Lilyan Kesteloot nomme « celle de l'absurde et du chaos africain » (Kesteloot, 2001 : 272). Or, nous constatons que ces situations absurdes et chaotiques sont analogues aux théories postcoloniales et postmodernes par la représentation de l'imaginaire politique en littérature.

1. Les caractéristiques communes

Le postcolonialisme et le postmodernisme, sous l'angle de la conjonction, partagent les caractéristiques suivantes : la thématique, la structure et le style langagier. Au niveau de la thématique, le système politique avec tous les acteurs sont représentés. Le pouvoir en place, les groupements de l'opposition, les représentants de la société civile, le réseau des institutions internationales, les ONG et les acteurs de la médiation sont les objets fondamentaux qui cristallisent l'imaginaire politique en littérature. Ce système politique transposé dans le texte littéraire est peint d'une évidence réelle à un surréalisme et un hyperréalisme extrême. Que l'on s'inscrive dans la démarche postcoloniale ou postmoderne, les figures³ du pouvoir apparaissent comme des monstres

³ Dans toute société, il existe des individus qui exercent le pouvoir d'édicter des règles contraignantes et celui de les faire respecter, au besoin en recourant à la force. L'institutionnalisation de ce pouvoir peut être très variable selon les régimes politiques considérés. Le tyran au sens antique de même que le chef de guerre, aujourd'hui dans les pays décomposés par la violence, imposent leur volonté arbitraire parce qu'ils sont les plus forts. À ce pouvoir purement personnel s'oppose l'État moderne où les compétences des dirigeants sont soigneusement régies par le droit constitutionnel à tel point qu'on les considérera comme de simples représentants d'une entité qui les dépasse : la nation, le peuple ou l'État. In *La science politique*, Paris, Que sais-je ?, PUF, 1991, p.38 de Philippe BRAUD.

irrésistibles sous le joug duquel le peuple ploie dans le quotidien. L'omniprésence de ces catégories représentatives du pouvoir d'État montre que c'est le plus souvent un pouvoir personnel que les acteurs veulent assurer. Le postcolonialisme emploiera plus le 'je' pour la quête identitaire ou l'altérité où le postmoderne multipliera et unifiera la voix du 'je' pour plus de subversion et de sous-entendu politique dans le jeu du pouvoir avec les autres acteurs.

Au niveau structurel, pour atteindre le même objectif de la représentation du système politique en littérature, l'oralité, l'altérité, l'ironie, le carnavalesque et l'hyperréalisme sont les mêmes traits de l'innovation convoqués.

Au niveau langagier, d'un point de vue postcolonial et postmoderne, le discours politique est transposé dans le texte littéraire en texte hybride, en poésie dans un discours narratif, en une composition faite de plusieurs récits politiques et en une alternance entre le récit du dominant et celui du dominé. Par exemple, sur le continent africain, le roman subit une double influence en convoquant plusieurs motifs littéraires européens et des techniques de la littérature orale. *De facto* les créations de néologisme liées aux interférences linguistiques marquent également un point commun entre le postcolonialisme et le postmodernisme.

2. Le niveau de jonction

L'axe politique reflété par ces trois niveaux épistémologiques est le niveau de jonction entre le postcolonialisme et le postmodernisme. Pour ce faire, l'imaginaire de l'impureté politique (mensonge, assassinat, cupidité, prostitution, sexualité, drogue) qui transgresse et corrompt les hommes justes dans l'univers politique littéraire est clairement perçu alternativement dans la conjoncture des post.

C'est ainsi que les polysémies du principe des gouvernants sont ligotés et muselés par les ombres des erreurs qui conduisent les dirigeants à tenir une polysémie anti- sociale. La norme éthique vit et crée un bouleversement psychologique chez le citoyen habitué à vivre dans la légalité et le respect des institutions variant d'un pays à un autre. Cela justifié, la jonction entre les deux *post* aboutit à proposer l'analyse du discours et du système politique en littérature.

3. Vers une policritique

Par la transposition des faits, des discours, des personnages, des espaces- temps et des systèmes politiques en littérature, c'est créer un imaginaire politique en littérature. En ce sens, la policritique n'est pas une concurrente des deux *post*. Elle vient mettre en évidence une solution de jonction au problème de distorsion, de disjonction et de divergence posée dans l'approche policritique des textes littéraires. Toutefois que les questions politiques s'invitent dans le débat postcolonial et postmoderne, il est souhaitable de recourir à une approche policritique afin de mutualiser les approches méthodologiques des deux théories en débat dans l'analyse des référents textuels, visuels, virtuels et scéniques. Les aspects sociopolitiques apparaissent, avec beaucoup de recul, dans le discours postmoderne et postcolonial. Alors, à ce titre, la jonction entre les deux théories tire toute sa substance et sa pertinence méthodologique en littérature et les genres voisins.

III. La policritique ou la théorie de la jonction des *post*

Les travaux du postcolonialisme et du postmodernisme, par la policritique, ont permis leur jonction. C'est le lieu de décliner son postulat, ses principes théoriques et

méthodologiques et restituer une étude expérimentale dans trois romans de Venance Konan.

1. Le postulat de la policritique

La policritique est un paradigme forgé par la nécessité de trouver un point de jonction entre le postmodernisme et le postcolonialisme. Dans le mot ‘politique’, le radical ‘poli’ de ‘polis’⁴ où le suffixe ‘tique’ a été remplacé par ‘critique’ (pour restituer le sens de l’analyse objective de ces cités qui portent la mémoire des idéologies sociopolitiques des peuples pris dans leur subjectivité). C’est un art et une esthétique, la politique⁵. Sa définition vient corroborer cette idée dans la mesure où c’est l’« art de gouverner la cité en vue d’atteindre ce que l’on considère comme la fin suprême de la société » (DEBBASCH et

⁴ Le mot ‘polis’ ne peut être considéré simplement comme le lieu de l’existence matérielle. Elle est bien plus que cela : elle est une communauté permettant à chaque homme de réaliser sa vie morale. Elle est le lieu où chacun peut rechercher le bien et vivre de la meilleure façon. C’est en ce sens qu’Aristote considère la cité comme le lieu de la « vie heureuse » (eu zên) : l’homme peut y trouver les conditions de son épanouissement. À cette aune, on peut comprendre l’affirmation aristotélicienne selon laquelle aucune séparation ne peut être envisagée entre la vie politique (celle qui organise les rapports entre les diverses composantes de la cité) et la vie éthique (celle qui implique la recherche de la vertu et la quête de la vérité). Il y a là les deux fins indissociables de toute l’activité humaine : la « vie bonne » est le résultat simultané de la vie de citoyen, qui requiert la sagesse pratique (la phronesis), et de la vie philosophique, qui suppose la sagesse de la connaissance (la sophia). Elle exige, chez Aristote, de savoir accéder conjointement à l’excellence politique et à l’excellence éthique. La cité est le lieu privilégié où chaque homme peut atteindre ce niveau supérieur d’humanité. In *Histoire des idées politiques*, Paris, Armand Colin, 2016, p.40 d’Olivier NAY.

⁵ Terme générique désignant tout ce qui a trait au gouvernement de la société dans son ensemble. La notion recouvre différents sens selon l’usage qui en est fait. Elle renvoie à la fois aux principes fondamentaux justifiant l’existence d’un mode de gouvernement, à l’organisation du pouvoir dans la société, à la manière de gouverner, aux formes de la compétition pour le pouvoir et, enfin, aux actions programmées et mises en œuvre pour réaliser des objectifs collectifs. Malgré le caractère flou du terme, il est possible d’opérer une distinction entre le politique, la politique et les politiques – distinction plus clairement opérée dans la langue anglaise : polity, politics, policies. Défini au masculin, le politique désigne l’espace social différencié où s’expriment et où sont régulés les conflits dans le cadre d’un pouvoir de gouvernement reposant sur le monopole de la coercition physique légitime sur une population et un territoire donnés. En un mot, le terme renvoie au « champ politique » (polity) ou à « l’ordre politique ». Définie au féminin, la politique désigne l’ensemble des activités spécialisées investies par des forces et des acteurs en compétition, à l’intérieur d’un État (ex. : élus, groupements et partis politiques) ou dans les relations internationales (ex. : gouvernements et États), pour participer à l’exercice du pouvoir de gouvernement ou tenter de l’influer dans un sens déterminé. En résumé, le terme renvoie ici à la « vie politique » (politics). Enfin, les politiques désignent l’ensemble des actions mises en œuvre par les gouvernements, au nom de l’ensemble de la société et en vue d’atteindre un objectif général répondant à un problème ou un enjeu « public » (c’est-à-dire touchant la communauté tout entière). Dit plus simplement, le terme renvoie aux « politiques publiques » (policies). In *Lexique de science politique*, Paris, Éditions Dalloz, 4^e édition, 2017, p.839 d’Olivier NAY.

DAUDET, 1988 : 317). Son analyse, en littérature, doit donc obéir à une méthode en partant des réflexions des pairs. Par le prolongement des travaux du sociologue allemand Norbert Elias sur l'État, ce courant ouvre actuellement de nombreuses pistes intéressantes portant sur l'histoire de la nation, l'histoire de la civilisation électorale. D'une manière assez voisine, Philippe Braud parle de « l'étude de la régulation de la coercition » où il faut ajouter les deux fins inséparables de la vie en société qu'un critique explique :

Il y a là les deux fins indissociables de toute l'activité humaine : la « vie bonne » est le résultat simultané de la vie de citoyen, qui requiert la sagesse pratique (la phronesis), et de la vie philosophique, qui suppose la sagesse de la connaissance (la sophia). Elle exige, chez Aristote, de savoir accéder conjointement à l'excellence politique et à l'excellence éthique. La cité est le lieu privilégié où chaque homme peut atteindre ce niveau supérieur d'humanité. (Nay, 2016 : 40).

À ce propos, Jean-Jacques Wunenburger soutient que :

La concentration en un homme d'une puissance de commander à une masse de subordonnés, comme l'attestent toutes les royautés archaïques sur tous les continents, est un phénomène à vrai dire énigmatique, mystérieux. Il ne saurait s'expliquer comme un simple coup de force, comme le seul effet d'une volonté de puissance d'un individu, mais ne peut non plus apparaître comme une solution rationnelle au problème de l'être-ensemble. Il convient en effet de faire surgir une volonté nouvelle capable de s'imposer à toute une société, en le faisant passer par la volonté de toute cette société, sous peine de ne pas être reconnue comme légitime. (Wunenburger, 2019 : 64).

À partir de cette réflexion, il convient de noter que la politique :

C'est la scène (un champ, dirait Pierre Bourdieu) où s'affrontent des individus et des groupes en compétition pour l'exercice du pouvoir. Concrètement, cela rend compte, pour l'essentiel, de la concurrence entre partis et personnalités politiques pour accéder au contrôle de

l'État, des collectivités locales, voire d'organisations internationales... La politique peut être considérée, dans une troisième acception, comme l'art de gouverner les hommes vivant en société. Il s'agit d'un usage fréquent dans la littérature philosophique. Le politique cet emploi du mot permet d'approcher de manière plus compréhensive l'objet de la science politique. On peut en effet désigner sous ce terme un champ social d'intérêts collectifs contradictoires ou d'aspirations collectives antagonistes que régule un pouvoir détenteur de la coercition légitime. (Philippe BRAUD, 1991 : 6).

Dans le contexte artistique, il s'agit d'une critique et d'une analyse théorique de l'imaginaire politique en littérature suivant une démarche méthodologique d'inspiration comparatiste. La polycritique s'inspire de la référentialité des espaces géographiques et politiques (Bertrand Westphal, *Géocritique : réel, fiction, espace*), de *Politiques de l'écriture* de Jacques Rancière et Julio Cortazar, *Polycritique à l'heure des chacals* et Maria-Mădălina Bunget, *Les réalités politiques des textes littéraires et Mytho-politiques, Histoires des imaginaires du pouvoir* (2019) de Jean-Jacques Wunenburger. Elle est née dans l'optique de rechercher un rapprochement des post en débat et analyser les discours et des aires politiques transposées en littérature. Cela vise à aller au-delà d'une étude thématique de la politique en littérature. Elle est donc un ensemble épistémologique avec ses principes d'approche théorique que nous tenterons de décliner.

2. Les principes théoriques et méthodologiques

Ce sont le principe du gouvernant (le pouvoir en place), le principe du gouverné (les opposants du pouvoir établi), le principe de la communauté internationale et le principe de la médiation. Ces constructions de l'imaginaire politique se déploient par la description, la comparaison, la symbolisation, la parabole, le proverbe, les allusions émises par les discours des gouvernants, des opposants, des acteurs de la société civile, de

la communauté internationale et la médiation indiqués dans une spatio-temporalité anhistorique, historique, post-historique et proleptique. Par les traits du postmodernisme et du postcolonialisme, les principes policritiques sont aussi cernés à travers les polisémies patentes et latentes dissimulées dans le discours politique en littérature. À la lumière d'une démarche comparatiste, la policritique s'appuie donc sur quatre points méthodologiques cristallisés par ses principes. Le discours politique représente dans le texte littéraire un univers polisémique de la figure du gouvernant qui exerce toutes sortes d'autorité sur le peuple. Souvent, ce pouvoir⁶ est légal (démocratique), illégal (anti-démocratique) incarné par des personnages animaux, humains, monstrueux et divins. Ce pouvoir est toujours regardé du haut, sublimé, craint ou haï par le peuple. Ce sont, pour la plupart, des polisèmes de noblesses, de terreurs et d'hybridités.

Nous retenons que la policritique est l'analyse du discours politique en littérature. Elle est portée par une analyse policriticienne qui embrasse et revendique la démarche du politiste⁷ et comparatiste où l'objectivité de l'analyse politique doit primée sans fanatisme ni isolationnisme passionné. Elle s'appuie théoriquement sur quatre principes. Ce sont le principe du gouvernant, le principe du gouverné, le principe de la communauté internationale et le principe de la médiation qui n'est pas à confondre avec le problème médiatique⁸. Ici, il s'agit

⁶ Un premier type de menace à la liberté d'expression scientifique peut provenir des interventions d'un pouvoir d'État répressif. Ce fut le cas en Union soviétique et dans tout le camp socialiste jusqu'à son effondrement en 1989. L'Association soviétique de science politique, créée en 1954, et les associations tchèque, polonaise, bulgare et hongroise, depuis 1960, limitaient leurs activités à la défense de points de vue officiels. In *La science politique*, Paris, Que sais-je ?, PUF, 1991, p.27 de Philippe BRAUD.

⁷ La démarche du politiste se constitue en effet autour de trois grands repères. Le premier est la séparation aussi rigoureuse que possible entre l'analyse clinique et le jugement de valeur, ce que Max Weber appelait l'exigence de neutralité axiologique. Le deuxième est le recours à des méthodes et techniques d'investigation, communes d'ailleurs aux sciences sociales, sur la validité desquelles le chercheur doit en permanence s'interroger pour en évaluer les limites. Le troisième est l'ambition de systématisation, c'est-à-dire à la fois la production de concepts autorisant un approfondissement de l'analyse et la formulation de lois tendanciennes, voire la construction de modèles qui introduisent une certaine prédictivité. In *La science politique*, Paris, Que sais-je ?, PUF, 1991, p.3 de Philippe BRAUD.

⁸ L'analyse savante doit échapper au manichéisme du pamphlétaire, aux allégeances du militant mais aussi aux servitudes professionnelles du journaliste. Il existe un certain malentendu entre les sciences sociales et les

de rechercher dans un texte littéraire ou une œuvre d'art tous les polithèmes en rapport avec une perspective de conciliation et de réconciliation des parties en conflit. Ses indices textuels sont les polithèmes et les polisèmes pris comme des unités linguistiques porteuses d'un sens politique pluriel (polithème) ou singulier (polisème) dans l'imaginaire politique des êtres humains voire des êtres vivants et non-vivants en littérature et dans les genres voisins.

La policritique, née de la jonction entre le postcolonialisme et le postmodernisme endossée à la démarche comparatiste, servira de théorie d'approche dans trois textes de Venance Konan.

3. Une étude expérimentale dans trois romans de Venance Konan

Nous appliquons la policritique dans *Robert et les Catapilas* (2005) ; *Les Catapila, ces ingrats* (2009) et *Catapila, chef du village* (2014). Ces textes littéraires viennent parachever le travail débuté par les pionniers de la littérature ivoirienne (première et deuxième génération) en intégrant l'imaginaire politique en littérature. Alors, *Robert et les Catapilas* raconte comment des étrangers se sont installés dans un pays hospitalier. S'appuyant sur cet avantage séculier,

médias, tout particulièrement sur le plan politique. La presse écrite et la télévision, légitimement soucieuses de retenir l'attention de leur public, attendent en fait du spécialiste de science politique un discours triplement biaisé. Simple et accessible, donc inévitablement réducteur, voire simpliste. Attrayant, ce qui conduit à privilégier la forme et la formule, mais aussi à parler des problèmes du moment, à chaud. Prospectif : on aimerait que l'expert, notamment en période électorale, puisse prédire ce qui va se passer. Il n'est pas question, bien sûr, pour la science politique de désertier la scène médiatique ; elle a besoin d'un minimum de visibilité externe et peut démontrer, même à ce niveau, une indiscutable utilité sociale. In *La science politique*, Paris, Que sais-je ?, PUF, 1991, pp.28-29 de Philippe BRAUD.

certains ont commencé à revendiquer la nationalité du pays hôte. Tout le sens du discours ironique et surréaliste en ces termes :

Nous apprîmes même que certains Catapila venu des pays voisins très secs et qui se trouvaient dans d'autres régions du pays prétendaient qu'ils étaient de chez nous, parce qu'ils étaient nés dans notre pays. Le jour où Robert entendit cela, il se mit à rire. « Ils sont vraiment fous, ces gens, dit-il. Parce qu'on leur a donné un bout de forêt, ils veulent être comme nous maintenant. Comme si un morceau de bois qu'on a mis dans l'eau, même pendant des années, pouvait se transformer en caïman. (Konan, 2009 : 21)

Le polisème autochtone Robert remarque que le polisème allochtone Catapila ne peut être un fils du terroir comme lui. Par un humour camouflé, il essaie de fustiger ce projet étranger. Il fait même usage d'un proverbe, un avertisseur communicationnel « *comme si un morceau de bois qu'on a mis dans l'eau, même pendant des années, pouvait se transformer en caïman* ». Les moqueries et les rires du polisème Robert se sont transformés en indignation :

-Mais comment les Catapila peuvent-ils faire une chose pareille ? s'écria Robert lorsque la radio annonça la nouvelle. On leur a donné toutes nos forêts, les plus belles de nos filles, même Mauritanien ne s'est pas du tout gêné pour baiser la femme de notre chef, alors qu'ils ne veulent pas qu'on baise les leurs, et c'est maintenant notre pays qu'ils veulent prendre. (Konan, 2009 : 103)

La posture hyperréaliste de l'étranger voulant être chef sur la terre de l'autochtone Robert est le fondement de la transposition de l'imaginaire politique de Venance Konan en littérature. La psyché de l'auteur a été nourrie de cette attitude allochtone. Le polisème gouvernant, protecteur des biens et des personnes est absent pour assister le citoyen Robert en détresse. Dans *Catapila, chef du village*, c'est le chaos et l'absurde. Le

polisème opposant Gédéon revendique et défend ses droits après l'installation d'un étranger à la tête de la chefferie :

Il faut se battre avec tous les moyens, même avec nos mains nues. Nous sommes prêts à donner notre sang pour notre dignité, car le sang parle mieux aux masses (...) Je décrète donc par conséquent la mobilisation de toutes les forces vives du pays et invite sans tarder paysans, soldats, policiers, chômeurs, écoliers, élèves, anciens combattants, à se mettre à la disposition du gouvernement de la R.A.D.I.O.

- Mais tu es complètement cinglé, Gédéon ! cria Robert. Tu es vraiment le roi des imbéciles. - Une autre insulte au chancelier de la R.A.D.I.O. et tu te retrouveras au poteau d'exécution.

- Ces imbéciles sont capables de tirer de vraies balles, nous dit Robert, en nous demandant de nous mettre à l'abri. (Konan, 2014 : 152-153)

Le polisème Gédéon chef de file de la R.A.D.I.O (République Africaine Démocratique et Indépendante de l'Occident, (Konan, 2014 : 151)) agresse verbalement Robert. Celui-ci résiste parce que le moment est venu de reprendre le pays. Il faut maintenant mener les activités économiques et politiques, par l'imposition de la souveraineté ancestrale. Cet opposant est dans une situation absurde et hyperréaliste, vu l'espace d'appel à la résistance. Du milieu rural perché sur un arbre, il invite les habitants des milieux urbains. Un problème rural qui doit s'étendre en zone urbaine n'est pas loin d'une crise urbaine qui s'est étendue dans le milieu rural pour des raisons de souveraineté. Toute l'écriture subversive de Venance Konan dans la transposition de ce fait politique en littérature.

Le polisème de l'opposition invite ainsi les siens à combattre les étrangers. D'une part, l'armée régulière « *avec tous les moyens* », et d'autre part, les civils « *avec nos mains nues* ». Il faut noter qu'il y a une similitude du discours politique de Gédéon à celui de Charles Blé Goudé. La métonymie exprimée par le mot « *notre sang* » qui remplace la partie pour le tout (le corps humain) indique le corps à offrir dans le combat politique afin d'obtenir la dignité grâce à la souveraineté

populaire. C'est dans cette perspective qu'il procède à un appel à la mobilisation des forces vives de la Nation comme le fait un Président de la République, de son piédestal rural. Un villageois ne prend pas de décret sur un arbre perché. Le polisème administratif « décret » est signé dans un bureau en ville et agit sur l'espace villageois. Le Président, dans une République, est le seul habilité à signer un décret qui engage la vie d'une Nation. Or, c'est tout le contraire dans cette configuration spatiale polisémique. Il y a donc inversion d'espace, subversion et absurdité dans ce discours politique car les entités qu'il tente de convaincre et de mobiliser se trouvent quasiment dans l'espace urbain. C'est alors un prétexte pour l'écrivain d'évoquer la crise post-électorale (2010-2011) qui a prévalu en Côte d'Ivoire, à son époque, liée également à un problème de souveraineté. Il y a des paysans au village mais, en ce qui concerne les soldats, les policiers, les chômeurs, les écoliers, les élèves, les anciens combattants, ils sont plus présents en ville.

Il faut également souligner qu'en milieu rural, le peuple se met à la disposition de la notabilité incarnée par un chef qui coordonne le pouvoir politique. C'est tout le contraire avec le comportement du chef de file de la R.A.D.I.O qui brouille l'archétype politique de la hiérarchisation des espaces de l'exercice du pouvoir. C'est dans l'espace urbain qu'existe un gouvernement présidé par un Président de la République avec son Premier ministre exerçant dans la capitale d'un pays. Or, le polisème opposant Gédéon est dans un village au moment où il appelle à la mobilisation nationale. Il est important de comprendre qu'il s'agit du symbolisme d'une lutte qui s'est généralisée de l'espace périphérique (village, milieu rural) à l'espace central (ville, milieu urbain). Et, pourtant, c'est à partir de l'espace central qu'elle a influencé l'espace périphérique. Cette texture polisémique a été symboliquement un prétexte pour Venance Konan de transposer ce fait urbain au milieu rural afin que celui-ci joue le rôle de point de départ d'une reconquête

de la souveraineté de l'autochtone. Le milieu rural, portant le symbole de l'enracinement culturel, a dû certainement motiver l'auteur à représenter cet appel à mobilisation à partir du terroir qui souffre le plus de l'invasion étrangère que l'espace urbain. C'est dans l'espace rural que se trouve la quasi-totalité des richesses naturelles de l'autochtone. Il faut donc protéger l'espace vital avant tout autre lieu. Dans ce contexte, le milieu rural devient l'espace central et le milieu urbain l'espace périphérique. Il y a encore une inversion des espaces montrant l'échec du modernisme. Vu sous cet angle, le discours polisémique de Gédéon laisse en substrat l'image du polisème Président et du polisème médiateur. L'écrivain le corrobore par la technique d'un discours référentiel :

Mais Gédéon ne voulait rien savoir. Il voulait discuter avec le président de la République en personne, car il était désormais, en sa qualité de chancelier de la R.A.D.I.O., son homologue. Le sous-préfet s'éloigna pour s'entretenir au téléphone avec le préfet et revint faire des propositions à Gédéon. Il lui dit que le président Obama en personne s'était engagé à le nommer médiateur international de l'Onu avec résidence aux États-Unis, s'il acceptait de déposer les armes. Gédéon ne voulait toujours rien entendre. Il voulait l'indépendance de son village, et rien d'autre. (Konan, 2014 : 153)

Dans cet énoncé, le leader opposant, le polisème Gédéon refuse de discuter avec le sous-préfet. Il préfère le Président de la République. Le polisème "*chancelier*" est le symbole du représentant du peuple dans un pays comme l'Allemagne. Il est en quelque sorte leur chef de l'État. Or, c'est surréaliste que cet opposant le dise, c'est-à-dire qu'il se considère comme un chancelier, le chef suprême d'un pays. En le disant, il pose le problème de la présence de deux chefs d'État dans un même pays. L'un, dans l'espace rural et l'autre dans l'espace urbain. La décision de l'opposant Gédéon est implacable : discuter avec le Président de la République vivant dans l'espace urbain. Ce caractère polisémique de Gédéon est absurde, surréaliste et

irréalisable. Pour l'en dissuader, le sous-préfet *''lui dit que le président Obama en personne s'était engagé à le nommer médiateur international de l'Onu avec résidence aux États-Unis, s'il acceptait de déposer les armes''*. Cette proposition émane du Président de la République qui l'a relayée au préfet. À ce niveau, il est important de noter que la négociation entre le sous-préfet et Gédéon sur des questions de souveraineté a pris une allure internationale car, le président Obama cité dans les négociations est le Président des États-Unis qui propose de nommer le chef de fil de la R.A.D.I.O au poste de médiateur international de l'ONU s'il renonce à son poste. Si, le Président des États-Unis voit en lui les qualités de médiateur, c'est qu'il est un être de paix par essence. Ce sont les circonstances qui l'ont poussé à prendre les armes. Cela indique également qu'il est un maillon incontournable dans la résolution de la crise qui les oppose aux étrangers accusés d'avoir volé leur dignité et leurs terres. Et, la proposition faite au chancelier est semblable, selon le principe de la référentialité, à celle du Président Koudou Laurent Gbagbo à qui la communauté internationale a proposé un exil doré aux États-Unis s'il accepte de renoncer au pouvoir de l'élection présidentielle remportée dans les urnes en octobre 2010. Mais, le polisème Gédéon n'a pas renoncé au pouvoir comme lui. Il y a donc une similitude entre le polisème intra-textuel Gédéon et le Président Koudou Laurent Gbagbo, une personnalité réelle de la vie politique ivoirienne qui a été chassée du pouvoir politique mettant en exergue l'un des traits de la politique étant la conflictualité⁹. Ce Président peut être considéré comme un polisème extra-textuel. Par le refus des propositions du médiateur, incarné par les figures policritiques de la communauté internationale et le polisème sous-préfet, le résistant

⁹ La conflictualité est au principe même du politique. Les raisons profondes ne dépendent pas des bonnes (ou mauvaises) dispositions des individus, mais des logiques de position des acteurs sociaux. Sur la scène internationale, les États nantis ou démunis, développés ou « en voie de développement », ne partagent pas les mêmes intérêts immédiats, ne serait-ce qu'en raison du fait qu'ils subissent très différemment les conséquences du libéralisme économique à l'échelle mondiale. In *La science politique*, Paris, Que sais-je ?, PUF, 1991, p.38 de Philippe BRAUD.

Gédéon a été capturé, humilié et jeté en prison. Un parcours polisémique vécu également par Koudou Laurent Gbagbo ayant refusé de céder le pouvoir pour des raisons de souveraineté et de protection des intérêts du peuple ivoirien. Cette décision lui a valu une arrestation par la communauté internationale après l'échec des différentes médiations et négociations.

L'imaginaire politique de la crise post-électorale transposé en littérature par l'écrivain ivoirien Venance Konan à travers ces trois textes a permis de vérifier l'applicabilité de la policritique aux œuvres du domaine littéraire, en guise d'illustration. Cela suppose que cette méthode d'analyse peut servir à étudier des œuvres d'autres disciplines d'intérêt politique et socio-économique d'hier à aujourd'hui. Nous notons que les quatre principes de la policritique c'est-à-dire le principe du gouvernant, le principe du gouverné, le principe de la communauté internationale et le principe de la médiation peuvent être analysés dans un roman, à partir des indices textuels polisémiques et polithémiques restituant la pensée et la philosophie politique¹⁰ d'un écrivain. Par l'analyse policritique, les grands traits postmodernes et postcoloniaux comme - hybridité, ironie, sexualité, hétérogénéité, parodie et

¹⁰ Branche de la philosophie s'intéressant aux conditions morales et sociales permettant aux êtres humains de vivre ensemble. La philosophie politique ne constitue pas une discipline séparée des autres branches de la philosophie. Elle entretient des liens étroits avec des interrogations générales portant sur la vertu, le bien, la liberté, la raison, l'expérience, la conscience ou encore la nature. Elle présente néanmoins certaines spécificités. Tout d'abord, elle porte la réflexion à deux niveaux : au niveau de l'individu conçu comme un « être social », c'est-à-dire un être dont l'existence dépend de sa relation à la collectivité dans son ensemble (ce qui mobilise la conscience, la connaissance et l'expérience) ; au niveau de la société, c'est-à-dire des valeurs partagées et des principes normatifs permettant l'organisation des rapports sociaux. Ensuite, la philosophie politique porte une attention toute particulière à la question de la justice, qui peut se concevoir très différemment selon qu'elle est pensée de manière externe (comme la conformité des situations humaines à des principes supérieurs comme Dieu, la nature ou la raison historique) ou interne (comme un équilibre trouvé dans la société selon des principes et des règles humaines perçues comme justes et légitimes). La justice, en philosophie, suppose d'identifier (ou de construire) des principes éthiques permettant d'organiser pacifiquement les rapports sociaux selon des règles établies. Enfin, la philosophie politique s'intéresse à la question du pouvoir et domination, s'efforçant généralement d'identifier les principes, moraux ou juridiques, permettant de s'éloigner de l'exercice de la puissance brute et de rechercher le « bien commun » comme fin politique (un bien dont la définition dépend elle-même de la conception de la justice). In *Lexique de science politique*, Paris, Éditions Dalloz, 4^e édition, 2017, p.830 d'Olivier NAY.

métafiction- sont transposés dans le discours politique en littérature. Justifiant ainsi l'idée de la jonction entre le postcolonialisme et le postmodernisme dans l'analyse de l'imaginaire politique dans une œuvre littéraire ou artistique.

Conclusion

Au total, la texture postcoloniale et postmoderne pose toujours le problème de la gestion politique des différentes aires culturelles par la représentation de l'imaginaire politique des espaces des ex-colonisés en littérature. À ce niveau, il y a une conjonction de celle-ci par la polyphonie du discours et des systèmes politiques en littérature. Dans le *post* en débat, sous l'angle policritique, le postcolonialisme et le postmodernisme ne sont pas opposées, sous l'angle de la conjonction. Par l'analyse policritique, les grands traits postmodernes et postcoloniaux comme - hybridité, ironie, sexualité, hétérogénéité, parodie et métafiction- sont transposés dans le discours politique en littérature. Justifiant ainsi l'idée de la jonction entre le postcolonialisme et le postmodernisme dans l'analyse de l'imaginaire politique dans une œuvre littéraire. La policritique est donc née de la jonction entre le postcolonialisme et le postmodernisme endossée à la démarche comparatiste. À la lumière de l'application de la policritique dans trois romans de Venance Konan, l'imaginaire politique de la crise post-électorale ivoirienne de 2010 transposé en littérature a été cerné. Dès lors, par la transposition des faits, des discours, des personnages, des espaces- temps et des systèmes politiques en littérature, c'est créer un imaginaire politique en littérature. En ce sens, la policritique n'est pas une concurrente des deux *post*. Elle vient mettre en évidence une solution de jonction au problème de distorsion, de disjonction et de divergence posée dans l'approche policritique des textes littéraires. Toutefois que les questions politiques s'invitent dans le débat postcolonial et

postmoderne, il est souhaitable de recourir à une approche policritique afin de mutualiser les approches méthodologiques des deux théories en débat dans l'analyse des référents textuels, visuels, virtuels et scéniques. La méthode policritique aide à l'analyse des corpus en sciences humaines et sociales et amène à saisir les grands enjeux politiques de la société d'ici et d'ailleurs.

Bibliographie

AMANGOUA Atcha Philip, TRO Deho Roger et COULIBALY Adama, (2011). *Le Postmodernisme dans le roman africain : formes, enjeux et perspectives*, L'Harmattan, Paris

BRAUD Philippe, (1991). *La science politique, Que sais-je ?*, PUF, Paris

CHEVRIER Jacques, (1984). *Littérature nègre*, Armand Colin, Paris

COLAS Dominique, (1994). *La sociologie politique*, PUF, Paris

COMTE-SPONVILLE André, (2004). *Le capitalisme est-il moral ?*, Broché, Paris

COULIBALY Adama, (2017). *Le Postmodernisme littéraire et sa pratique chez les romanciers francophones en Afrique noire*, L'Harmattan, coll. Critiques littéraires, Paris

DEBBASCH Charles et DAUDET Yves, (1988). *Lexique de politique*, Dalloz, Paris

JAMESON Frédéric, (2007). *Le postmodernisme, ou la logique culturelle du capitalisme tardif*, Éditions Beaux-arts de Paris, Paris

KESTELOOT Lilyan, (2001). *Histoire de la littérature négro-africaine*, Karthala, Paris

KONAN Venance, (2005). *Robert et les Catapila*, NEI-CEDA, Abidjan

- KONAN Venance**, (2009). *Les Catapilas, ces ingrats*, Jean Picollec, Paris
- KONAN Venance**, (2014). *Catapila, chef du village*, Jean Picollec, Paris
- LACROIX Bernard**, (1994), « La crise de la démocratie représentative en France », Scalpel, vol. 1, 1994, p. 28.
- LEVY Clément**, (2014). *Territoires postmodernes*, Presses universitaires de Rennes, Rennes
- LYOTARD Jean-François**, (2005). *Dans le postmodernisme expliqué aux enfants*, Galilée, Paris
- MAGNACK Mambi et MICHELET Jules**, (2013). *Littérature postcoloniale et esthétique de la folie et de la violence : une lecture de neuf romans africains francophones et anglophones de la période post-indépendance*, Université Jean-Monnet Saint-Etienne, Faculté Arts, Lettres, Langues, Centre d'études sur les littératures étrangères et comparées et Université de Yaoundé I, Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines, Cotutelle internationale de thèse : Université de Yaoundé I et Université Jean-Monnet Saint-Etienne, discipline : Littérature Comparée- Littérature africaine francophone et anglophone, Sous la Direction de Yves Clavaron et Emmanuel Matateyou
- MONGO Mboussa, Boniface**, (2000), « Le postcolonialisme revisité », in *Africultures* n°28, Postcolonialisme : inventaires et débats, mai 2000.
- MOURA Jean-Marc**, (2020), « Postcolonialisme et comparatisme », *Vox Poética* [en ligne], 2006, <http://www.vox-poetica.org/sflgc/biblio/moura.html>, consulté le 22 octobre 2020.
- NAY Olivier**, (2016). *Histoire des idées politiques*, Armand Colin, Paris
- NAY Olivier**, (2017). *Lexique de science politique*, Éditions Dalloz, 4^e édition, Paris

N'GORAN David, (2013). *De la culture littéraire pour comprendre la littérature générale et comparée, méthodes, thèmes et problèmes théoriques*, INIDAF, Abidjan

RANCIERE Jacques, (1996), « Politiques de l'écriture », Cahiers de recherche sociologique, 1996, <https://doi.org/10.7202/1002340ar>, consulté le 22 septembre 2020, pp.19-37

WUNENBURGER Jean-Jacques, *Mytho-politiques*, (2019). *Histoires des imaginaires du pouvoir*, Mimesis, Paris

COMMUNICATION DE CRISE : ETUDE DE CAS SUR LA GESTION MEDIATIQUE DE LA TRANSITION AU MALI.

Royata FABE

Maitre-assistant à l'Ecole Supérieure de Journalisme et des Sciences de la Communication (ESJSC) de Bamako-MALI
royatafabe@gmail.com

Résumé

Le Mali fait face à une crise multidimensionnelle depuis 2012 marquée par la présence des groupes terroristes. La lutte contre ses bandes terroristes qui a débuté depuis 2012 fait l'objet de beaucoup d'interprétation médiatique notamment sur les bilans matériel et humain, sur la prise de certaines décisions etc. par certains médias nationaux, internationaux et à travers les réseaux sociaux. Ce sont ces interprétations qui conduiraient à la désinformation de la population ou créeraient des ambiguïtés dans la compréhension des informations en ces périodes de crise. Cette situation d'instabilité conduit à une communication de crise.

Une communication de crise peut être considérée comme l'ensemble des moyens de communication mise en place par les autorités d'un pays pour lutter contre la désinformation et mettre toute la population au même niveau d'information. Malgré les mesures prises, nous faisons toujours face à ce fléau.

L'objectif principal de ce travail est de contribuer à la bonne gestion des informations. Il est surtout question de faire l'état des lieux sur les méthodes de communication des autorités de la transition d'une part, et d'identifier des moyens de gestion médiatique adaptées au contexte socio-politique du pays permettant d'éviter la désinformation et de circonscrire l'utilisation des réseaux sociaux dans la diffusion des informations, d'autre part.

Nous sommes partis de l'hypothèse selon laquelle la population malienne reçoit des informations venant de plusieurs sources.

Pour mener à bien ce travail, nous avons adopté une approche qualitative à travers un guide d'entretien et procédé à une analyse de contenu. Les grandes tendances des résultats vont dans le sens de créer une cellule indépendante de gestion des informations pour minimiser le phénomène d'exposition de la population aux sources d'information non crédibles.

Mots clés : *communication, crise, étude, gestion, médiatique, mali.*

Abstract

Mali has been facing a multidimensional crisis since 2012, marked by the presence of terrorist groups. The fight against these terrorist groups, which began in 2012, has been the subject of much media interpretation, particularly regarding the material and human tolls, the making of certain decisions, etc., by certain national and international media outlets and through social media. These interpretations are said to lead to misinformation among the population or create ambiguities in the understanding of information during these times of crisis. This unstable situation leads to crisis communication.

Crisis communication can be considered as the set of communication methods implemented by a country's authorities to combat misinformation and provide the entire population with the same level of information. Despite the measures taken, we continue to face this scourge.

The main objective of this work is to contribute to effective information management. Its main objective is to take stock of the transitional authorities' communication methods, on the one hand, and to identify media management methods adapted to the country's socio-political context, allowing for the avoidance of misinformation and the limitation of the use of social media in the dissemination of information, on the other.

We started from the assumption that the Malian population receives information from multiple sources.

To carry out this work, we adopted a qualitative approach using an interview guide and conducted a content analysis. The main trends in the results point to the need to create an independent information management unit to minimize the phenomenon of factors that expose the population to unreliable sources of information.

Keywords : *communication, crisis, study, management, media, Mali.*

Introduction

Le Mali fait face à une crise multidimensionnelle depuis 2012 marquée par la lutte contre des groupes terroristes. A cette lutte contre ses bandes terroristes s'ajoute la désinformation de la population qui est exposée aux médias publics, privés et aux réseaux sociaux. Des interprétations qui portent notamment sur

la gestion de la transition, sur les bilans matériel et humain des attaques et sur la prise de certaines décisions etc. par certains médias nationaux, internationaux et à travers les réseaux sociaux conduiraient à des réactions révoltantes. Face à ces pratiques, les autorités maliennes avaient pris des mesures de circonscriptions allant de la suspension de certains médias étrangers à des sanctions ciblées contre certains informateurs. Malgré ces mesures, le phénomène n'est pas complètement circonscrit et d'ailleurs, certains individus se permettent de partager certaines informations à la place des autorités en utilisant souvent les logos et les cachets des départements et institutions.

Aux prémices de l'ère des réseaux sociaux, le continent africain a été témoin d'une augmentation rapide des campagnes de désinformation modernes. Il est toutefois important de noter que ce fléau est antérieur à l'ère numérique. Bien que la désinformation ait toujours fait partie de l'écologie de l'information et de la communication en Afrique, la nature instantanée des réseaux sociaux a augmenté la fréquence de campagnes d'informations méticuleusement élaborées, intentionnellement fausses et trompeuses. L'ampleur de la désinformation en Afrique reflète une tendance mondiale, soulignant le besoin urgent de comprendre ses origines, ses instigateurs et ses conséquences profondes. Ceux et celles qui produisent la désinformation ont compris plus que les scientifiques comment s'adresser au public, croit l'experte. « Ils utilisent ce que les gens connaissent : des vidéos, des chansons, des informations faciles à comprendre. Alors qu'en science, typiquement, on communique nos résultats avec des statistiques complexes, des webinaires peu accessibles ou des études cachées derrière des murs payants... Rien pour capter l'attention de milliers de personnes ! » Guillaume, Solo et al.

Que faire, alors ? Utiliser le pouvoir des histoires, idéalement en demandant à quelqu'un de faire part de son expérience personnelle. « Les gens s'imagineront vivre eux-mêmes la

situation décrite. » Quand personne ne peut témoigner directement de sa réalité (par exemple, si personne n'est vacciné dans une communauté), on peut alors utiliser des histoires fictives.

C'est l'approche retenue par Africa Check, une organisation de vérification des faits, pour un projet de radio-théâtre visant à lutter contre la désinformation liée aux vaccins contre la COVID-19. Après avoir entendu une courte dramatique interprétée par des acteurs et actrices, les membres du public pouvaient téléphoner pendant l'émission, « prendre la place » d'un personnage et expliquer ce qu'ils auraient fait différemment. L'émission était diffusée en wolof au Sénégal et en pidgin au Nigéria. Une approche prometteuse sur un continent où des millions de gens ont un faible niveau de littératie et un accès difficile à Internet *Raphaëlle Derome*.

Pour mener à bien ce travail, nous avons adopté une approche qualitative à travers un guide d'entretien.

Au vu de tout ce qui précède, il serait intéressant de faire l'état des lieux sur les moyens d'information de la population malienne d'une part, et d'identifier des méthodes de gestion médiatique adaptées au contexte socio-politique du pays permettant d'éviter et de minimiser la désinformation.

1. Revue de la littérature

La communication entre le peuple et ses dirigeants est indispensable surtout dans un contexte de démocratisation des pouvoirs. Malgré le contexte particulier du pays, le peuple a toujours droit à la bonne information. Or, avec la pléthore des réseaux sociaux, la fourniture de l'information n'est pas seulement assurée par les professionnels. Ainsi, ces réseaux sociaux conduiraient à la désinformation de la population à cause des difficultés liées à leur contrôle par les autorités. Des

auteurs ont travaillé sur l'impact de ces réseaux sociaux face à l'information.

Ainsi, Mary Meeker de la société américaine de capital-risque, estime que dès 2017, les dépenses de publicité sur Internet dépassaient pour la première fois celles sur la télévision, 205 milliards de dollars, contre 192 pour la télé.

Selon Statista, la moyenne mondiale de temps passé devant la télé descend progressivement. Celle sur Internet augmente drastiquement. Les courbes sont proches et se sont croisées en 2018, avec 173 minutes de moyenne quotidienne pour la TV, et 164 minutes pour Internet. Ce croisement a eu lieu dans les années 2020 et a vu la prédominance d'Internet sur la télévision sur les **8 heures par jour**, en moyenne, que l'humanité passe à consulter des médias.

Ce développement d'Internet et des réseaux sociaux n'est pas sans impact sur notre consommation de l'information. Elle était traditionnellement assurée avant tout par la télé, la radio et la presse écrite, plus ou moins cadrée et contrôlée.

L'agence Reuters publia en 2018 une étude très intéressante sur la consommation de l'information à travers le monde. On y apprend que la télé, en France par exemple, reste la principale source d'information. Mais on constate une **perte de vitesse notable** : 84 % des Français l'utilisaient pour s'informer en 2013, ils ne sont plus que 71 % en 2018.

Parmi les réseaux sociaux les plus usités pour diffuser l'information, Facebook est en tête avec 41 % des Français qui l'utilisent en ce sens, suivi de YouTube à 22 %, et Messenger à 10 % selon une étude.

Un journal télévisé a, à la fois, des horaires fixes et un format long. Tandis que les réseaux sociaux permettent de s'informer dès que l'on a un instant de libre dans la journée. Pour les jeunes notamment, qui délaissent complètement la télévision, les réseaux sociaux sont un excellent moyen de se tenir informés.

Selon une étude *Mediametrie* de 2018, et contre toute attente, **93 % des 15-34 ans déclarent s'intéresser plus ou moins à l'actualité**. Et 1 sur 6 s'y déclare même accro (qui l'eût cru ! Et on vient ensuite dire que les jeunes ne sont pas engagés !). Toujours selon *Mediametrie*, 71 % de cette classe d'âge privilégie les réseaux sociaux pour s'informer.

Cette présente étude se fonde sur la gestion de l'information au Mali en cette période de transition. Il vise à identifier les moyens d'information de la population et d'identifier des méthodes de gestion médiatique adaptées au contexte socio-politique du pays permettant d'éviter la désinformation

2. Méthodologie

Les données de la présente étude sont relatives à une enquête que nous avons menée à Bamako au mois d'octobre 2024. Elle a été menée auprès des responsables de certains services publics, privés et auprès de certains citoyens maliens. Les citoyens concernés sont des adultes et leur âge varie entre 35 et 70 ans. Eu égard à la nature du thème abordé, l'approche qualitative a été privilégiée pour la collecte des données. Nous avons tenu compte de l'avis des responsables évoluant dans des structures publiques, privées et celui du citoyen lambda.

Ces avis nous ont permis de faire l'état des lieux, de comprendre la perception des couches concernées sur les moyens et les sources d'information et de dégager des perceptions d'amélioration à travers une analyse de contenu. Un échantillonnage aléatoire nous a permis de réunir cinq personnes par couches de répondant : agents du secteur privé, agent du secteur public et citoyen lambda.

Les personnes identifiées ont été rencontrées pour des entretiens enregistrés sur dictaphone selon un mode conversationnel de type interpersonnel. Tous les entretiens ont été transcrits intégralement en vue d'en extraire les informations significatives.

3. Résultats

En lien avec nos hypothèses nous sommes parvenus aux résultats ci-dessous. A titre d'information, nous avons formulé que :

Hypothèse 1 : La population malienne utilise différents moyens pour s'informer

3.1. Etat des lieux sur les moyens d'information publics

- Les moyens d'information dont dispose la population
Selon les résultats de nos enquêtes, les personnes interrogées indiquent principalement qu'elles sont informées de la situation du pays à travers les réseaux sociaux, la presse écrite, les écoutes radiophoniques, la télévision, les causeries et aussi à travers des rumeurs.

3.2. Evaluation des moyens d'information

En lien avec les réponses, nous avons cherché l'avis de nos enquêtés sur la fiabilité des moyens évoqués. A ce niveau, les acteurs interrogés trouvent que les informations provenant de la presse écrite, de la radio et de la télévision sont pertinentes « *Quant aux journaux, je dirai qu'ils sont pertinents, la télévision et radio nous fournissent des informations tendancieuses ou orientées vers un intérêt particulier. Les réseaux sociaux nous fournissent des informations douteuses devant être vérifiées avant confirmation. Ce sont des informations véridiques, parfois trompeuses ou non scientifiques* » A. TRAORE. La fiabilité des informations est donc liée principalement à sa source.

Toutes les informations provenant de la presse écrite, de la radio ou de la télévision sont fondées et indiscutables, selon certains, contrairement à celles provenant des réseaux sociaux qui sont perçues avec réserve « *je prends toujours les informations sur*

*les réseaux sociaux avec beaucoup de réserves » S DIALLO.
« Les réseaux sociaux sont surtout une problématique
informationnelle mélangeant le vrai du faux » M CISSE.*

Par contre, d'autres trouvent que la désinformation provient aussi de la presse privée par manque de contrôle de l'Etat.

Hypothèse 2 : *Les moyens d'information utilisés par les populations ne sont pas tous adaptés dans le contexte actuel du pays.*

En résumant les informations reçues sur cette hypothèse, les réseaux sociaux, les rumeurs, les médias étrangers fournissent des informations que l'on doit prendre avec réserve. Par contre, les informations provenant des médias publics sont officielles fondées et indiscutables.

« Nous sommes dans un moment très critique de notre pays, nous devons faire attention à ne pas véhiculer toutes les informations pouvant faire la propagande des groupes terroristes. Oui à la liberté d'expression mais non à la désinformation. »

3.3. Méthodes de gestion médiatique adaptées au contexte socio-politique du pays

Principalement, aucun de nos enquêtés n'a évoqué une quelconque difficulté à s'informer mais les difficultés évoquées vont des coupures d'électricité, au manque de volonté personnelle, à la réactivité et la rétention de l'information par les autorités face à certaines situations entre autres.

La majeure partie des répondants soulignent qu'à cause des coupures d'électricité, les gens n'ont souvent pas d'autre choix que de saisir les moyens accessibles : réseaux sociaux, presses

privées et rumeurs. Pour cela, un certain nombre de recommandations ont été formulées, entre autres :

4. La mise à disposition d'autres canaux d'informations fiables et rapides à travers un ou des réseaux sociaux.
5. L'adaptation des moyens au niveau évolutif des NTIC ;
6. L'assainissement du milieu médiatique en professionnalisant ces acteurs ;
7. La création d'une ligne de vérification des informations au niveau national ;
8. La diversification des moyens de communication fiable ;
9. La proactivité dans la fourniture d'information ;
10. L'exigence du respect des textes.

11. Discussion et perspectives

Nous avons retenu les éléments ci-dessous pour tenter d'apporter notre contribution à la compréhension et l'adoption de bonnes pratiques à travers des propositions.

4.1. Les causes de la désinformation et les moyens d'information de la population

La prolifération et l'utilisation abusive des réseaux sociaux ont contribué à la désinformation des populations en générale à travers le monde et particulièrement au sein des Etats africains en crise comme le Mali. Ce fléau a conduit à la suspension de certains médias à portée internationale au Mali comme la RFI et France 24. C'est un phénomène qui augmente considérablement la désinformation comme le soulignent Guillaume, Solo et al : *« aux prémices de l'ère des réseaux sociaux, le continent africain a été témoin d'une augmentation rapide des campagnes de désinformation modernes. Il est toutefois important de noter que ce fléau est antérieur à l'ère numérique. Bien que la*

désinformation ait toujours fait partie de l'écologie de l'information et de la communication en Afrique, la nature instantanée des réseaux sociaux a augmenté la fréquence de campagnes d'informations méticuleusement élaborées, intentionnellement fausses et trompeuses. L'ampleur de la désinformation en Afrique reflète une tendance mondiale, soulignant le besoin urgent de comprendre ses origines, ses instigateurs et ses conséquences profondes. » A travers ce passage, un lien étroit existe entre la pensée des auteurs et l'avis de la majorité de nos enquêtés qui trouvent principalement que les réseaux sociaux sont à la base de la désinformation et constituent de véritable problème auquel il faut faire face.

En nous fondant sur les résultats, la responsabilité de la désinformation revient à l'Etat mais elle peut être partagée puisque la fiabilité des informations est reconnue par la population cible à travers sa source même si l'alimentation de l'essentiel de ces sources dépend de la disponibilité de l'électricité qui n'est pas permanemment fournie.

Au-delà de ces causes, il faut aussi noter le manque de volonté de certaines personnes d'aller vers les sources fiables et le désir de certains individus à utiliser une information pour des fins personnelles. En grosso modo, on peut parler de :

4.2. La réactivité de l'Etat

Souvent, face à certaines situations, les autorités réagissent sur la première information et très souvent pour la démentir comme le cas récent des rumeurs qui circulaient sur le report de la date de la rentrée scolaire 2024 - 2025 au Mali.

L'information circulait via WhatsApp, annonçant le report de la rentrée scolaire qui était prévue pour le 1^{er}, au 28 octobre 2024. A la suite de ce message qui n'émane pas des autorités, un communiqué du département l'a suivi informant que la date initialement prévue pour la rentrée scolaire était maintenue. Il a fallu attendre la fin du mois de septembre, le 30, pour qu'on voit

un communiqué officiel du gouvernement, lu au journal télévisé, informant la population du report de la rentrée scolaire pour cause de catastrophe naturelle.

4.3. L'inappropriation des canaux de communication en fonction du contexte et perspectives d'amélioration du système d'information national

Le pays se trouve dans une transition qui est de fait une période exceptionnelle pendant laquelle des mesures exceptionnelles devraient être prises surtout en matière de communication. Certes, il est bon de s'adapter aux réalités du moment, mais il est nécessaire de tenir compte des situations socio-politiques dans les prises de décision. Il existe, heureusement, malgré l'ampleur des réseaux sociaux et leur utilisation abusive, des sources d'information jugées fiables par la population qui sont entre autres : la télévision nationale, la radio nationale et la presse écrite. Le contexte d'insécurité devrait être privilégié pour la division et la consommation de l'information. Une information officielle vise principalement à informer, apaiser et assurer la population.

Même si une situation est peu agréable, il serait bon de lui accorder une importance, la considérer avec beaucoup de sérieux. Une crise mal gérée peut en effet entraîner des conséquences graves, voire dramatiques pour le pays.

Afin d'éviter l'aggravation et la révolte de la population, il est important de mettre en place une communication de crise rapide et efficace comme le confirment les propos d'un enquêteur : « ... nous sommes dans un moment très critique de notre pays, nous devons faire attention à ne pas véhiculer toutes les informations pouvant faire la propagande des groupes terroristes. » Pour ce faire, un seul mot d'ordre : l'anticipation, d'où la proactivité assortie des recommandations. Si la nature de la crise est évidemment impossible à prévoir, il est en revanche possible de mettre en place, en amont, une stratégie qui permettra aux

autorités de gérer au mieux leur communication en cas de perturbation. L'objectif d'une communication de crise est de minimiser les risques liés aux rumeurs et aux fausses informations véhiculées, partagées à travers les réseaux sociaux et d'éviter que ceux-ci ne se reproduisent dans le futur.

L'amélioration du système d'information en ces moments de crise devrait donc passer par la proactivité de l'Etat en matière d'information de la population, l'adéquation entre les canaux d'information et le contexte socio politique du pays, la restriction dans l'utilisation des réseaux sociaux en collaboration avec les services téléphoniques en cas de crise, l'identification des moyens et sources d'information de l'Etat adaptée à la situation, et la régulation de la fourniture d'électricité sur l'ensemble du territoire national.

En plus de ces recommandations, l'Etat doit privilégier les sources crédibles aux yeux des populations pour informer celles-ci de ce qu'elles devraient savoir sur la situation du pays avant qu'elles n'apprennent autrement.

En termes de recommandations supplémentaires, en temps normal, une communication de crise devrait passer par l'identification rapide des situations qui demandent une réaction rapide et structurée mais dans un pays en crise, cette réaction concerne tous les secteurs, toutes les situations et de façon permanente. Cela permettrait de prévenir la désinformation de la population or, on peut le supposer à travers l'évolution des différents mouvements de contestation des pouvoirs survenus dernièrement au Mali, que c'est de la désinformation que naissent les révoltes populaires au Mali. Déjà, la désignation d'un porte-parole du gouvernement constitue une avancée mais cela nous paraît insuffisant pour un pays en crise, surtout que ce dernier, en plus d'être porte-parole, s'occupe d'un département ministériel.

Communiquer efficacement en temps de crise est donc essentiel pour garantir une gestion efficace, limiter la propagation des

rumeurs, maintenir la confiance du peuple selon l'analyse des données d'enquête de cette étude. Les rumeurs et la propagation intentionnelle de fausses informations ont toujours existé au Mali, même avant la transition. En temps de guerres, comme le cas présent du Mali qui fait face aux terroristes, la propagande a toujours été utilisée pour légitimer des propos et actions et pour diffamer les autorités.

Les réseaux sociaux amplifient le phénomène, naturellement, il s'agit d'une satire politique totalement exagérée. Depuis l'installation des autorités actuelles voire avant, le terme « fake news » est omniprésent. En raison des réseaux sociaux et des développements technologiques, la désinformation se propage à grande vitesse d'une part et elle n'est pas si facile à détecter d'autre part.

Conformément aux informations obtenues, nous jugeons nécessaire de clarifier certains concepts liés à notre thème de recherche permettant de mieux cerner le concept *désinformation*.

- *Fausses nouvelles* : on parle de fausse nouvelle ou d'information erronée, lorsqu'un média public ou privé annonce ou publie par erreur une information. Très souvent, un message suit rapidement pour rectifier ou corriger le contenu.

Fake news : contrairement à la fausse nouvelle, la *fake news* est annoncée ou publiée avec des intentions inavouées, qui peuvent tendre à tromper, inciter ou de susciter la haine. Les contenus erronés sont propagés de manière visée, raison pour laquelle on parle de désinformation.

- *Deepfake* ou *hypertrucage* : en utilisant les développements technologiques de plus en plus sophistiqués, il est possible de manipuler des images, des vidéos et des enregistrements audios de manière

trompeuse. Les personnes sont représentées dans d'autres contextes ou on leur fait dire des propos qu'ils n'ont jamais tenus. Dans ces cas-là, on parle de *deepfake* ou d'hypertrucage.

- *Théories du complot* : les théories du complot (ou plutôt mythes du complot, car ils ne reposent pas sur des théories scientifiques) vont toujours de pair avec les *fakes news*. Historiquement, elles ont toujours existé. Lors des affrontements entre les militaires maliens et les groupes terroristes, à travers certains canaux, des responsables terroristes se précipitent pour donner un bilan en leur faveur souvent, avant que les autorités ne communiquent là-dessus. Souvent, elles viennent de milieux aux idées racistes, séparatistes, antisémites ou autres courants qui méprisent la dignité humaine, et elles sont diffusées dans le but de démoraliser les troupes et d'indigner la population.

Les *fake news* se rependent du fait que les gens les approuvent et les diffusent comme l'exemple cité sur le report de la rentrée scolaire 2024-2025. Mais comment se fait-il que les véritables intentions des auteurs ne soient pas décelées ? Et même que les *fake news* soient prises pour argent comptant ? D'où, la mise en place d'une ligne de vérification proposée par un enquêteur.

D'une part, les *fake news* sont la plupart du temps bien camouflées. Au départ, elles paraissent comme des informations sérieuses et ne se différencient pas vraiment des contenus officiels. D'autre part, elles abordent des sujets qui sont à la base des préoccupations et des craintes pour de nombreuses personnes. La pandémie en est un bon exemple, car les informations fiables sur le virus n'ont été disponibles que progressivement et une grande incertitude a régné. Et justement lorsque les *fake news* se transforment en théories du complot, c'est toujours dans le but de faire miroiter des réponses

simplistes dans un monde qui est désormais plus que complexe et dans lequel les solutions vraiment simples sont rares.

Comment repérer les fake news ? C'est justement la question qu'il faut poser mais, d'après la majorité des personnes interrogées, « *je prends les informations issues des réseaux sociaux avec beaucoup de réserve* ». Les autorités doivent surtout profiter de cette mentalité de la population pour non seulement mener des campagnes de sensibilisation en appuyant cette mentalité, vu que beaucoup de gens, sans aucune qualification professionnelle, sont devenus des informateurs mais aussi, de mettre un système d'information fiable à travers les réseaux téléphoniques nationaux accessible à toutes et tous. Au-delà de ces mesures, la population doit faire énormément attention en s'appuyant sur les éléments du travail effectué par l'association *Schweizer Medien* qui explique dans une interview le travail des journalistes et les indices révélateurs d'une *fake news*, qui sont :

- La nouvelle n'est pas diffusée par un média connu (presse écrite, site Internet connu, radio ou télévision).
- Le reportage n'est pas neutre. Il y a clairement une prise de position, mais il n'est par exemple pas précisé qu'il s'agit du point de vue de l'auteur.
- Le sujet est traité sous un seul angle. Il ne présente qu'un seul point de vue.
- Il n'y a pas de distinction entre le reportage des faits et la retranscription d'opinions.
- Les auteurs et les sources ne sont pas clairement indiqués.
- Le site web ne dispose pas d'un impressum.

La vérification des faits est aussi le rôle des organismes professionnels comme la Haute Autorité de la Communication (HAC).

Toute information, même partielle, est préférable au silence. Une information officielle est traitée, adaptée et orientée, de ce fait, les autorités d'un pays en crise devraient, au quotidien, informer avec clarté, admettre leurs erreurs et de donner régulièrement des mises à jour à la population.

Elles doivent également choisir les bons canaux pour communiquer et utiliser les réseaux sociaux comme indiqué par la majeure partie de nos enquêtés, qui permettent de diffuser des mises à jour rapides et d'interagir directement avec le peuple.

Conclusion

Cette étude se fonde sur la gestion de l'information au Mali en cette période de transition. Il vise à identifier les moyens d'information de la population ainsi que des méthodes de gestion médiatique adaptées au contexte socio-politique du pays permettant d'éviter la désinformation.

L'évolution des NTIC impose des changements dans les habitudes communicationnelles entre les dirigeants et leur peuple à tout moment et surtout en période de crise où l'information joue un rôle à la fois d'apaisement et d'aggravation. L'inadaptation à ses changements peut exposer à des risques de désinformation et de contestation de la population.

Cependant, l'information officielle qui a une visée d'assurance et de stabilité et qui cadre avec le contexte du pays, vient toujours des autorités. Pour éviter la désinformation qui n'est pas sans conséquences, les autorités devraient être proactives en informant la population à temps et permanemment selon les besoins et à maintenir un système de contrôle sur l'utilisation des réseaux sociaux au niveau national qui constituent la principale source de désinformation de la majorité de la population. Compte tenu des difficultés liées à la surveillance et au contrôle des réseaux sociaux au Mali, il ressort de ce travail,

en plus des barrières juridiques, la création un cadre d'information et de sensibilisation officiels en étroite collaboration avec les compagnies téléphoniques présentes sur le territoire national (Orange, Moov Africa et Télécel) pour à la fois informer, sensibiliser et suivre le système d'information de la population.

Références bibliographiques

AGBOFOUN (Saturnin), 2009, pp.40-41, « *La communication des pouvoirs publics : cas du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la Francophonie et des Béninois de l'Extérieur* », Mémoire de Master en stratégie et management de la communication.

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉDUCATION EN AFRIQUE (ADEA), Banque mondiale, décembre 2000, **RAPPORTS** « Techniques et outils de la communication institutionnelle ». Commission de l'Economie et des finances du Conseil économique et social, 25 juillet 2011, pp.23-25 « Rapport d'autosaisine sur le secteur informel au Bénin : problématique et perspectives de contribution à l'économie nationale ».

GIULY (Eric), 2009, 185 p, La communication institutionnelle. Privé/public : le manuel des stratégies, Paris, PUF, « Collection Quadrige manuels ».

JAAK Raes, juin 2007, Un Guide en communication de crise, Plan mono-disciplinaire d'intervention pour l'information de la population Directeur-général - 53 Rue Ducale, 1000 Bruxelles.

RIUTORT (Philippe), 2007, 105 p, Sociologie de la communication politique, Paris, La Découverte, « Collection REPERES-Sciences politiques-droit ».

Sites internet

WIKIPÉDIA, www.wikipédia.org, novembre 2024

GOOGLE ; www.Google.fr, novembre 2024

MAGAZINE ÉLECTRONIQUE SUR L'ACTUALITÉ DES
PAYS AFRICAINS ET DES DIASPORAS, www.slate.fr,
novembre 2024

DESCRIBING THE BRITISH COLONIAL STRATEGIES OF DOMINATION IN INDIA AS SEEN FORSTER'S *PASSAGE TO INDIA*(1924) AND KIPLING'S *KIM* (1901)

Sidiki DAO

Université Yambo Ouologuem de Bamako
daosidiki810@gmail.com

Sékou TOURE

Université Yambo Ouologuem de Bamako

Abstract

This article accounts for the distinct imperial strategies adopted by the British colonizers in order to well dominate the indigenous population in Indian landscape through A passage to India (1924) and Kim (1901). The issue of this research is formulated as follows: what are the colonial strategies adopted by British to dominate the Indian natives? The object of this study seeks to detail to reader the distingue strategies adopted by Britain to colonize India. The results of this paper are: the reason of the indigenous people's isolationism in to public life, the creation of the different English clubs in the Indian cities. It also accounts for why the Indian's culture and educative system is perceived as primitive in other hand unripe. Furthermore, the present subsection is ended by the British culture and education remains and known as the dominated one in India. This research study has used the qualitative study as research methodology. Consequently, its data has been collected and analyzed through the reading of novels, articles, and short stories. It runs on the Marxist criticism as a research theory.

Key words: *strategy, isolationism, primitive, colonialism, psychoanalyst*

Résumé

Cet article traite les différentes stratégies impériales adoptées par les colonisateurs Britanniques pour qu'ils pussent mieux dominer la population indigène en Inde dans le roman A Passage to India (1924) et Kim (1901). La problématique de cette étude est formulée ainsi: quelles sont les stratégies adoptées par les colonisateurs Britanniques en fin de mieux dominer les Indiens ? L'objectif de cette investigation cherche à détailler au lecteur les différentes stratégies mise en place par les Britanniques de coloniser l'Inde.

Les résultats de cette recherche sont entre autre : la cause de l'isolation du peuple indigènes aux lieux publics, la création des différents clubs d'anglais dans les villes indiennes; elle détaille également pourquoi la culture et l'éducation indienne sont aperçues comme primitifs. Cette étude est sanctionnée en révélant la culture et éducation britanniques sont connues comme dominatrice en Inde. Cette étude a utilisé la méthode qualitative comme style recherche. Par conséquent, toutes ses données ont été collectées et analysées à travers l'exploitation des documents. Elle mène sur le l'approche marxisme comme théorie de recherche.

Mots-clés : stratégie, isolationnisme, primitif, psychanalytique

Introduction

The British merchants and imperialists began their apparition in Indian territory with the trading posts that were scattered in England's colonies around the world in the late 16th and early 17th centuries. As a result of its great span and its large dominion around the globe, it was often described as the Empire on which the sun never sets because when many land areas of this Empire were in dark in other terms at night, at least one part of it enjoyed on the sunlight. The size of the British Empire extended over most of the continents of the world. It dominated some large countries like Egypt, India, Australia, South Africa, Nigeria, China and the United States of America and so on (Ferguson, 2010, p. 2), its power and influence stretched all over the globe shaping it in all manner of ways. It is in this context that this study runs on Forster's *A passage to India* (1924); known as one the famous fictions that describe the British colonialism in India.

The issue of this research study seeks to discover: what do the British colonialists adopt as strategies to dominate the Indian natives? The object of this study seeks to detail to reader the distingue strategies adopted by Britain to colonize India.

This paper comprises four main sections. The first section

details the reason of the indigenous people's isolationism in to public life. The second one tackles the creation of the different English clubs in the Indian cities whereas the third section accounts for the Indian's culture and educative system is perceived as primitive in other hand unripe. Furthermore, the past subsection is ended by the British culture and education remains and known as the dominated one in India.

1. Methodology

This research study has used the qualitative method as the research way. Consequently, the data of the current article have been collected and analyzed through reading of George Orwell's *Burmese days* (1934), Edward Morgan Forster's *A passage to India* (1924) and Rudyard Kipling's as primary sources of the study. It also analyses any article and thesis that related to this topic. It uses the American Psychologist Association (APA) to cite its references.

2. Theoretical Frame work

As all scientist work claims a specific research theory. The current study has run on the psychoanalytic criticism as research theory which permits the reader to analyze the conscious and unconscious of the author on one hand and his characters on the other hand. It has allowed this research study to examine George Orwell and Edward Morgan Forster's novels to describe the British colonial strategies of domination in Indian territory.

3. Discussion of the Results

3.1.Indigenous people's isolationism in Public Life

The local people are isolated in all public life. They are discriminated in other words considered as others by the British

colonialists. These later think that the native Indians are savages and uncivilized people. For instance, Mrs. Bhattacharya who is the wife of a native mad servant through *A passage to India* by Forster presents some native women as one's animals. This stereotypical status of native women is quoted by Forster (1984) as follows: "Advancing, she shook hands with the group and said a few words of welcome in Urdu. She had learnt the indigo, but only to speak to her servants. So, she knew none of the politer forms and of the verbs only the imperative mood"(Forster, 1984, p. 42).The local people are in most of the cases very isolated in the public life events due to the English colonialists' racial discriminations. For instance, the British colonialists hate the believers and mostly the indigenous Muslims or buddies. That is why they are always outside during any meeting in the public life. This discriminated attitude of English colonizers is proved by Edward Morgan Forster (1984) through his quotation below:

But then the club moved slowly; it still declared that few Mohammedans and no Hindus would eat at an Englishman's table, and that all Indian ladies were in impenetrable purdah. Individually it knew better; as a club it declined to change (Forster, 1984, p. 65).

This illustration above proves that the British officers have invited the natives to discriminate and isolate them to all their ritual ceremonies. In most of case, they even refuse the indigenous guests to eat, talk and sit with them on the same table. The indigenous people are isolated which concerns the participation to enormous things through the three corpuses chosen by this study. Some of these isolationisms are done justify the English colonizers' hegemonic attitude. For instance, through the novel (*Kim*) of Rudyard Kipling, the British representatives create a school in an Indian city (Lacknow) for

the future administrators of the country. So, the rules and regulations of this school refuse the native students' schooling. In other terms, it refuses the sons of indigenous population studying in the Foresaid School.

The native Indians are isolated along the three novels in many situations. Taking *A passage to India*, the indigenous people are discriminated in the public life as well as in the offices in Chandrapore city. For example, Dr. Aziz; the protagonist of the novel *A passage to India* is isolated in other words discriminated by his English mates (major Callender and her wife, Mrs. Callender) in the Minto hospital of Chandrapore city. According to Mr. Callender and his wife who is nurse at hospital, Dr. Aziz is not so intelligent or skill to take care of patients. He is even accused by Major Callender after the surgical operation of an English woman. So, his English chief Major Callender accuses Aziz that because of his participation of this latter's operation that their surgical operation fails and the patient die (p. 48). The local population is isolated and considered as unskilled persons through the two novels. So, all those accusation remains strategies to domination Indians.

3.2.Creations of English Clubs in Indian Cities

The English clubs are spots where the British representatives gathered themselves in most of the times. In any town in India, the British club is the spiritual citadel, the real seat of the British power. It is a significant place for the British colonialists. For example, throughout the two corpuses chosen by this study, the native officials and notables attempt in all manners being one of its members. It is in this regard that the English clubs have been described by a lot of critics and scholars as the symbol of a gulf between the British representatives and the indigenous people at the peak of the British Raj in India. For instance, in the *Burmese days* by George Orwell (1984) , U Po Kyin; a native magistrate

fight himself against Dr. Veraswami; an Indian doctor for a place to represent the native in the English club (Orwell, 1984, p. 75).

The concept of the English club conjures up ideas of isolation, loneliness, and the rhythm of the sea lapping on the land, in both Forster's and Orwell's novels about the English clubs. Reader can notice that they function as a dwelling where the Anglo-Indian communities gather in isolation, apart from the rhythm of India and Burma which ebbs and flows around it. It is in this regard that the English club has been portrayed Gillis and Lowenthal (2007) as follows: "the club is no longer associated only with water bound places" (Lowenthal and Gillis, 2007, p. iii). Through the novel *A passage to India* and *Burmese days*, the different portrayals of the English club can mind all reader that it is a significant spot for the English imperialists.

The English clubs are separated to other dwelling, especially to native ones. For instance, at the beginning of *A passage to India* by Forster, Mrs. Moore comes and finds Dr. Aziz in a mosque and after their discussion. She says that will join her fellowships at the English club. So, Dr. Aziz tells her that there are sometimes wild animals in the ways (Forster, 1924, p. 37). This assertion of Dr. Aziz proves the isolated position of the English club to natives' dwellings in other hand it highlights that the English clubs were very far to the native dwellings. Some critics and scholars like Mr. Beer have considered the English clubs as the 'colonial island' in which the white colonialists play the theatre and all other things. This point of Beer (1989) in his journal article is argued as follows:

The island- the pocket-the circle- the individual-the individual- the literary canon-the theatre-the book with varying degrees of extension all these concepts overlap with that of the island, exaggerating one or another characteristic to form a new topography (Beer, 1989, p. 15).

In *Burmese days* by Orwell and *A passage to India* by Forster, the white men gather themselves in most of time and discuss more about the matter between them (colonizers) and the indigenous people in the English clubs. The English club was also a place for all British representatives such as civil servants, militaries and merchants... That's why Margaret McMillan explains the significance of the English club in her journal article as a place where the English representatives gather themselves every evening for games, theatres and gossips. McMillan (1988) asserts this function of the English club as follows: "every evening its members would gather games and gossip" (McMillan1988, p. 52). Another purpose of the English clubs in the Indian cities is the cultural aspect. For instance, in all the English clubs you could find libraries, billiards rooms and places for sport like tennis courts etc... The English club also aims to facilitate the social integration of the new comers from Europe. Even in *A passage to India* by Forster it is the case. When Mrs. Moore and Miss Adela Quested arrived in India, they firstly participate the English club activities so that they could know the really India. The significance of the English club is portrayed by E. M. Callingham (2001) in his journal article as follows:

The club provided a venue where specific groups of Anglo-Indians could relax together, stretch out in a planter chair, cement social ties, play sports together, swap gossip or talk "shop". It was also place where newcomers were initiated into the social code, or those who had been observed to stray from to narrow Anglo-Indian social path were chastised in a friendly manner for letting standards slip (Callingham 2001, p. 162).

This illustration of Callingham proves reader that the English

clubs symbolize many things for the British representatives in the colonies. The passage above reveals that the English clubs permit especially the new comers to know the realities of the indigenous people's behavior and introduce themselves to other followers who came before them. One can say that the really aim of the creation of the English clubs in Indian cities is to preserve their hegemonic status the British imperialists. For instance, in *A passage to India*, Dr. Aziz; an Indian Muslim has accompanied Mrs. Moore; a British woman to the club gate. Once arrived there, she asks the Indian doctor to come with her in the club, directly he himself said that it is forbidden for the natives to have access to that club (Forster, 1984, p.38). Indeed, in the same work by Forster, that attitude remains repetitive in most of the most chapters. When Mr. Turton; the collector of Chandrapore city has invited both the British and Indian communities in the garden of the English club. Thus, one could find the native people in the garden very far from the white guests who occupied more comfortable places inside the English club. This assertion is proved in *A passage to India* by Forster (1984) as follows:

A little group of Indian ladies had been gathering in a third quarter of the grounds, near a rustic summer-house, in which the more timid of them had already taken refuge. The rest stood with their backs to the company and their faces pressed into a bank of shrubs. At a little distance stood their male relatives, watching the venture. The sight was significant: an island bared by the turning tide, and bound to grow (Forster, 1984, p. 61).

The English club represents some functions such as the searching of solution to issues that any British representative is confronted in the colonies. This is proved through the same

novel by Forster. Through this fiction, Dr. Aziz invites his British and Indian friends to a picnic in the Marabar Caves that is out of Chandrapore city. At their return at home, Miss Adela Quested who is one of Englishwomen accuses Dr. Aziz to have raped her in the caves. Consequently, the British communities have organized a meeting in the English club exchanging about that issue. Through this study, we have noticed that all British representatives do not perceive the same view point which concerns the English clubs as an island between their fellowships (English representatives) and the colonized people. For instance, the British representatives like John Flory in *Burmese days* and Professor Fielding in *A passage to India* understand the English club as a tool to bridge both the British and the Indian communities. This is illustrated by Ralph Crane (2011) in his journal article as like this:

Finally, it is important to remember that liminal spaces abound in both *A Passage to India* and *Burmese Days*, and in both novels there are people like Fielding and Flory who refuse to observe the island boundaries. The Club may be depicted as insular by both Forster and Orwell, but in practice, like a geographical island, it is not and can never be. A truly insulated island, real or metaphoric, remains to be discovered (Crane 2011, p. 26).

The excerpt above vividly portrays the irony of the English club as the symbolic center of the British Empire. Supposedly signifying “imperial civilization,” the English club ironically reveals the empire in a state of decline. The “flying beetles” make it impossible to enjoy the billiards, while the mildew that creeps up on the unused books highlights the British officers’ indifference to knowledge and arts. As the two novels gradually reveal, the English club is a microcosm of the British Empire

itself, showing off its superiority and disclosing its own problems at the same time. Despite the decline of the English club, its ideological and political significance cannot be overlooked. As the only refuge for white officials stationed in the remote outpost of Kyauktada in *Burmese Days* by George Orwell and Chandrapore city in *A passage to India* by Forster. The English club is exclusively reserved for colonial masters and is thus an embodiment of colonial solidarity. Even though the billiards room fails to act as a site of entertainment, it is still the site where colonial togetherness is displayed and reaffirmed, for it is where the colonizers hang together and feel the air of their Britishness.

Accordingly, the English club retains its significance as a symbolic space for the colonial privilege and power, creating an invisible barrier between insiders and outsiders, masters and servants, the self and the other. To fill this gap, it is generally located in the center of the native towns. The English club is also in the center of the natives' attention, and thus, granted the latter's indoctrinated sense of inferiority, stereotype and reinforces the club's position as the undisputed manifestation of colonial superiority. This viewpoint is shared by George Orwell (1989) like this:

When one looked at the Club—a dumpy one-storey wooden building—one looked at the real centre of the town. In any town in India the European Club is the spiritual citadel, the real seat of the British power, the Nirvana for which native officials and missionaries pine in vain. It was doubly so in this case, for it was the proud boast of Kyauktada Club that, almost alone of Clubs in Burma, it had never admitted an Oriental to membership (Orwell 1989, p. 14).

The analogy of the English Club with Nirvana suggests its power to transform the natives. Just as Nirvana is believed to transform a human being into a state of spiritual non-existence, freed from any burden in the secular world, the English club is perceived to endow upon the native Indians a new status that rids them of racial inferiority. Of course, the words “in vain” imply impossibility; no native Indians can ever be granted this privilege, no matter how they try. This condition underlines the exclusiveness and power of the English club and makes it all the more tantalizing for the natives. That is the reason why Dr. Aziz; the protagonist through *A passage to India* by Forster has been prevented from getting in the English club of Chandrapore city (Forster, 1984, p. 46). The English Club functions as a symbolic site of colonial power and the allure of its prestige in the eyes of native Indians then make the recruitment of the native people doubly significant. For the British officials, recruitment is a necessary strategy to maintain their power within the colony. For the natives in their turn, the policy offers an opportunity to partake Colonialism and Patriarchy of the power and privilege of the Empire. The importance of the strategy is all the more urgent, given the challenge to the Empire as a consequence of the Indian Mutiny and the spread of nationalism. Gilmour (2006) states through his journal article as follows:

The Mutiny was not only occasioned in the British colonial authority as a fear of the natives and a realization of the latter’s substantial power to challenge colonial rule; it also compelled them to reconceptualize the relationship between the colonizer and the colonized: “rewarding loyalty and conciliating the aggrieved” It was necessary in order to maintain colonial rule and, by seemingly placating the grievances and the demands of the colonized, to contain them (Gilmour 2006, p. 17).

The meetings between the European characters in the novel are generally revealed in the English club. For instance, through the *Burmese days*, Mrs. Lakersteen, an English lady explains to McGregor, a British Magistrate in the English club the impact of the changing circumstances that the small white community is under threat. According to her, the native servants start refusing certain order from their white masters. She underscores that this refusal is due to the new law that democracy brings. She claims this point as follows:

We seem to have no authority over the natives nowadays, with all these dreadful Reforms, and the insolence they learn from the newspapers...I am afraid there is no doubt that the democratic spirit is creeping in, even here (Forster, 1984, p. 27).

The above fragment interprets that white masters are losing their authorities upon the natives. Even in Kyauktada an Indian city and the outpost of the British Empire, is not exception. For the British government, the fact that the English club in Kyauktada is the last non-native club in Burma is nothing to boast about; it is simply evidence of the colonial pride and prejudice that will eventually destroy their justification to rule. That is why the new policy to receive a native member is launched, even though it is against the will of the British members. It is an effective method to simultaneously reaffirm colonial rule and placate the natives. Not unexpectedly, the policy is not gladly received by the European members whose sense of exclusiveness and superiority is threatened. Mr. Ellis, an outspoken English racist, proclaims that the white members must “hang together” to defend the English club against the

membership of the “pot-bellied niggers”: in other words, the native elites. George Orwell (1989) argues like that:

That would be a treat, wouldn't it? Little pot-bellied niggers breathing garlic in your face over the bridge-table. Christ, to think of it! We've got to hang together and put our foot down on this at once... I'll die in the ditch before I'll see a nigger in here” (Orwell, 1984, p. 20).

Their security becomes so important that even their personal rivalry and dislikes are put aside, prompting vituperative reaffirmations of their legitimacy and ability to rule. Nonetheless, the constructed images of the colonized as dangerous savages betray the colonizers' insecurity and fear. Any intrusion into the exclusive area of the club is felt to be intolerable, just as the apparent acceptance of social equality between the races destabilizes the colonial and racial hierarchy. This ambivalence of anxiety and superiority underlines their compulsion to strictly maintain hierarchical differences of race by being exclusively “white” and united, so that the distance between the colonizers and the colonized is kept.

By contrast, for the Indian natives, the recruitment policy enhances the allure of colonial power. Admission to the English Club, for them, means less a step towards power-sharing reform and equality, but more an opportunity to boost their own personal prestige and power. U Po Kyin, the ambitious officer who has already more than enough power and money, sees that every success in his life is nothing when compared to admission to the English club, the place where he can share the superiority of the colonizer. Even Ma Kin, his religious wife who at first disagrees with his maneuvering, is unable to resist the temptation when he reveals that his final objective is to be accepted into the English club: And not without reason, for all

the achievements of U Po Kyin's life were as nothing beside this. This view of the Indian Magistrate is quoted through the novel by Orwell (1989) asserts as follows:

It is a real triumph—it would be doubly so in Kyauktada—for an official of the lower ranks to worm his way into the European Club. The European Club, that remote, mysterious temple, that holy of holies far harder of entry than Nirvana!" (Orwell, 1984, pp: 147–148).

In this respect, the creation of the English clubs is also to make great difference between the colonized and the colonizers in the Indian cities. That is why its membership remains the great priority to some of the native civil servants like Doctor Veraswami and Magistrates because of his insecurity as an Indian among the Burmese and an easy target of racial jealousy. They believe that being a membership to the English Club as a visible sign of equality with the Europeans and that can protect him. Dr. He thinks that once he becomes a membership of the English club that he would be protected from other Indians' racist provocations. George Orwell (1989) argues in this way:

If I were elected to the Club! Ah, indeed, yes! The Club! It is a fortress impregnable. Once there, and no one would listen to these tales about me any more than if it were about you [Flory], or Mr. Macgregor, or any other European gentleman" (Orwell 1984, P. 154).

In this passage, both the Europeans and the native people play important roles in strengthening the colonial power. Together, the Europeans' bitter resistance to the policy and the natives' endeavor to get into the English club emphasize the

function of the English club as the key to colonial prestige. Even U Po Kyin, who is unbeknown to the British, undermines colonial authority through his schemes and corruption, is covetous enough of the colonial prestige and power to submit to it. Through the process of election, the Club becomes institutionalized. Ironically, even though recruitment enables the colonial authority to regain stability, it does not of course ensure the power of the colonial rule. U Po Kyin cunningly manipulates the colonial discourses by laboriously displaying his loyalty and Dr. Veraswami's disloyalty through a fake rebellion. What he truly desires is the personal power he gains by being seen to support the British Empire, not the empire itself. The white officers are not aware of this surreptitious design. Their underestimation of the native's cunning partly leads to the demise of the British Empire. Although the recruitment of a native member holds considerable significance, it plays only a partial role in supporting the colonial power.

The English club's power, albeit significant and visible, operates only in the public sphere. If, as Stoler has argued, colonial power operates through the interstices of gender and race, it means that colonial power extends also to the private sphere. In this light, the colonial home becomes just as important, if not Colonialism and Patriarchy more, in the operation of colonial authority. The significance of the space of "home" in the novel will now be examined. The patriarchal plot: the construction of the colonial family in this patriarchal plot, Flory and Elizabeth, the major characters who are obsessed by the desire to marry, exemplify how both the men and women are dominated by patriarchal discourse and take part in supporting the power over them. While John Flory needs a wife to construct a home where he can be a master, Elizabeth needs a husband who can protect her from such a hostile world for a single woman and, in particular, who can fulfill her dream of a secure

and comfortable home. Their motivation cannot be seen as purely personal.

3.3. British Culture and Education as Soft Power of Domination

In the books under this investigation, the British culture and education are put upon the indigenous people's one. For instance, through the novel *Kim* by Rudyard Kipling, its protagonist Kimball comes in an English chaplain in which a Reverend starts beating him because he thinks that Kimball is a native Indian. So, through their discussion the boy utters some English words. The reverend was surprised of that speech and changes his attitude towards the boy Kimball. This hegemonic attitude of the British Reverend is drifted by Rudyard Kipling (1901) as follows:

“Give it me. O give it me. Is it lost? Give me the papers.” The words were in English- the tinny, saw-cut English of the native bred, and the chaplain jumped. “A scapular,” said he, opening his hand. “No, some sort of heathen charm. Why- why, do you speak English? (Kipling, 1901, p. 68)

When the boy speaks English, the reverend takes thinks in serious because a proverb says “language is culture, brotherhood and friendship” and one who understands or speaks your language would be a brother of you. It is in this context that the reverend goes to ask the Father Victor; another British representative that he has found a boy in the dark outside the mess-tent that Ordinarily, he should have chastised him and let him go because that he thinks that the boy was a thief. But that it seems the boy talks something like English language, and he attaches some sortin the English clubs. He asks for help of the Father about this situation. This attitude of the British

colonialists about the consideration of their culture as soft power one is proved by Rudyard Kipling (1901) as follows:

The chaplain took no heed, but, going to the tent door, called aloud. A fattish, clean-shaven man appeared. “I want your advice, Father Victor,” said Bennett. “I found this boy in the dark outside the mess-tent. Ordinarily, I should have chastised him and let him go, because I believe him to be a thief. But it seems he talks English, and he attaches some sort of value to a charm round his neck. I thought perhaps you might help me” (ibid).

This passage explains that the English colonizers do not consider other race that is distinct from the white one. That is why they take Kimball as a really individual when they discover his Britishness. This racial attitude of the colonialist writers is even denounced by Martin Green (1980) in his journal article as follows: “E M Forster’ novel *A passage to India* is loaded with colonialist ideology of superiority and presents India, Indians and their culture as stereotypes or inferior”(Green 1980, p. 1). This passage of Martin shows that the colonial authors always put their culture and race upon on the natives’ one.

3.4.Consideration of Indian Cultures, Education As Primitive

The Indian landscape is described as poor, awful land and its trees are also said to have a poor quality. The English people are presented as calm at the time of crisis, while the indigenous Indians are shown raving about impotently. The British India is portrayed as an example of reason and orderliness, while the native India is irrational and superstitious. The behavior of an

Indian Nawab¹ is the case. When his car has a minor accident is meant to reveal the childish nature of the Nawab. He loses his head, abuses his chauffeur and behaves badly towards Miss Derek; a British woman, while the white men are presented as men of grace and poise. The narrator paints the Indians as indifferent to morals and individual responsibility. The bedroom of Dr. Aziz is squalid, the people there are busy in intrigues and gossip and their discontentment as shallow. The minds and perspectives of the native Indians are said to be inferior and rough through the three corpses chosen by the research paper. For example, Dr. Aziz, an educated Indian, instead of cleaning his house, like Gandhi does in R.K. Narayan's novel (2000), is shown only grumbling. His house is a place of squalor and ugly talk. The floors are strewn with fragments of cane and nuts, spotted with ink, the pictures crooked upon the dirty walls without a punkah. His friends (Mahmud Ali, Dr. Latif and Hamidullah) are described and portrayed as third-rate people. Forster shows that educated Indians like Dr. Aziz would avoid politics at all costs. This is what the empire wanted. Forster also wanted to cultivate the politics of the empire. The principal of the government of Chandrapore city; Professor Cyril Fielding represents his point of view, "England holds India for her good", an echo of the construction of Rudyard Kipling, "White man's burden". Inspector Haq, Dr. Aziz and others admit their inadequacy and inferiority at all in the office. This is meant and aimed to justify the presence of the British imperialists in India forever. Everything is associated with India is bad and ugly and April is a month of horrors. Indian sun, instead of having any beauty and glory, is sinister. As a result through *A passage to India* by Forster Dr. Aziz is under the influence of colonial ideology, has assimilated the western notions of beauty well and does not regard his late wife as beautiful. Compared to him, Sri

¹ A Nawab can be defined as an Indian elite in other hand great notable in the Indian society (in their language Urdu).

Ram Narayan (2000) finds an Indian girl from the South more beautiful than the British Queen. The Indian children are shown like monkeys. The Indians are represented as dirty, ugly people who are associated with smell, tobacco and the sound of spitting through the novel *Kim* by Rudyard Kipling.

Their lack of etiquette is frightful. They put their melons in their fez, guavas in their towels. The description is ironically summed up as, “the celebrated Oriental confusion”. The Raj officials invariably describe Indians as incapable of responsibility. The picnic arrangements are described as “odd”, the purdah carriage is made fun of as “comic”, the Indians are shown not familiar with the idea of traveling light, a pet word with professor Fielding. On top of this confusion, the Indian cook is conducted as making tea in the lavatory. Mrs. Moore makes her comment through *A passage to India* by Forster (1984) as follows:

a strange place to make tea. The Indian hot weather is never forgotten. By May, a barrier of fire falls across India and the sea. Whereas the British novelists and poets celebrate the beauty of their countryside, here, the narrator laments that India is the country of “fields, fields, then hills, jungle, hills and more fields (Forster 1984, p. 54).

This assertion above proves the view point of Homi K. Bhabha. The towns of “blasted” India are the malaise of men, who cannot find their way home. India in the eyes by Forster is not a promise but only an appeal, indirectly justifying the Raj. There is only a half sentence reference to the world celebrated Taj. The Mogul heritage in the form of gardens, mosques, forts, palaces is mere “Mogul stuff”. The dawn of India brings in its wake no miracles, but failure and disappointment. It is more than that. It is described as the failure of the virtue in the celestial

fount. The sun rises devoid of any splendor. India is only a horrid and stuffy place. The sun of India is treacherous; the month of April spreads lust like canker. The beauty of the sunrise is only associated with, and reserved for, the English Grasmere.

The Marabar caves are bland and bald, even the sky which connects the precipices is bland and glutinous. Mrs. Moore, who is portrayed as a compassionate figure, and is regarded by some critics as sympathetic towards India and Indians, is actually a neo-assimilative imperial mode to perpetuate the empire, finds the caves as “horrid”. The presence of so many Indians in the caves only fills them smell. She experiences the crush and the stench. Something vile and naked strikes her face, which actually turns out to be only the soft hand of an infant.

Through the metaphor of echo, India is portrayed as a body which lacks discrimination and discernment. Whatever you shower India with, hope, politeness, anything, the outcome (echo) is the same monotonous noise. The images of the Indian caves are produced like snakes and worms. Mrs. Moore is sunk in apathy and cynicism. Her romance with India is over. On their return from picnic in the caves, Dr. Aziz behaves like a child in the face of the Raj officials, who intend to arrest him on charge of an attempted crime. Only professor Mr. Fielding, a British teacher, can keep him calm and sane. Cyril Fielding is portrayed as a superior human being who is in control of everything. The indigenous Indians, including Dr. Aziz, wail and weep at this misfortune. The Superintendent of the police of Chandrapore City; Mr. McBride has an orientalist doctrine about the Indians. All natives who live south of latitude 30 are criminals at heart. The psychology of the people, Mr. McBride tells to professor Fielding, is different in India. The collector declares India to be a “poisonous country” and its people as jackals. The Indians are bad starters, occasionally jibe and are possibly cowards.

Orientalists are shown preferring hysteria and the public display of emotions. Adela’s gesture at the trial scene is based

upon cold justice and honesty. Orientals exist on this side of Suez. The narrator repeats the phrase of that great defender of Empire, Kipling as said by George Orwell and quoted by Edward Said (1993). They can fabricate stories which are totally removed from reality or truth. The legends or what is called subsequently, as rubbish, spring up about Mrs. Moore. Every Indian is a spy and every Indian is blessed with the licentious imagination, another European construction of the East. The frustration of reason and form, a muddle, is presented as the “approaching triumph of India”. Forster is particularly hostile towards the Hindus.

Conclusion

To sum up, the research study has revealed that the British imperialists use several strategies to dominate the Indian natives. Among them, It has shown that the local people are isolated in all public life. They are discriminated in other words considered as others by the British colonialists. These later think that the Indians are savages and uncivilized people. In addition to that, this research demonstrates the English clubs are spots where the British representatives gathered themselves in most of the times. In any town in India, the British club is the spiritual citadel, the real seat of the British power. It is a significant place for the British colonialists. For example, throughout the two corpuses chosen by this study, the native officials and notables attempt in all manners being one of its members. It is in this regard that the English clubs have been described by a lot of critics and scholars as the symbol of a gulf between the British representatives and the indigenous people at the peak of the British Raj in India.

In the two novels under this investigation, the British culture and education are put upon the indigenous people’s one. For instance, through the novel *Kim* by Rudyard Kipling, its protagonist Kimball comes in an English chaplain in which a

Reverend starts beating him because he thinks that Kimball is a native Indian. So, through their discussion the boy utters some English words. The reverend was surprised of that speech and changes his attitude towards the boy Kimball. The Indian landscape is described as poor, awful spot and its trees are also said to have a poor quality. The English people are presented as calm at the time of crisis, while the indigenous Indians are shown raving about impotently. The British India is portrayed as an example of reason and orderliness, while the native India is irrational and superstitious. Reader can notice that all those accusation against are plans to dominate Indian subjects.

Bibliography

Forster E. M, 1984. *A passage to India*. A Harvest/HBJ Book. New-York.

Joseph C, 1902. *Heart of Darkness*. Penguin Books, London.

Orwell, G, 1984. *Burmese Days*. Harmondsworth: Penguin Books, London.

Rudyard K, 1901. *Kim*. Penguin Books, London.

Bohmer E, 1995. *Colonial and Post-colonial Literature Migrant metaphors*. Oxford: Oxford UP.

Bunning Y, 2009. *The Blackwell Dictionary of western philosophy*. WestSuxsex: Blackwell publishing.

Childs P, 1999. *Colonial and Post-colonial Literature, a reader*. Edinburgh: Edinburgh UP.

Fanon F, 2001. *The wretched of the earth*. Trans. London: Penguin Books.

Fanon F, 2008. *Black Skin, White Masks*. Trans. Charles Lam Markman. London: Pluto Press.

Farrell G, 2004. *The Siege of Krishnapur*. New York: New York

Levine P, 2007. *The British Empire: Sunrise to Sunset*, Edinburgh Gate: Pearson Ltd

- Said E**, 1978. *Orientalism*. London: Rutledge & Paul Kegan.
- Said E**, 1993. *Culture and Imperialism*. Random house Digital, Inc.
- Said E**, 1987. *Rudyard, Kipling Kim edited with an Introduction and Notes*. London: penguin London.
- Uhlen K**, 2016. *A postcolonial perspective on Rudyard's Novel Kim*. Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
- Watts C**, 2009. *Introduction Kim by RudyardKipling*. Hertfordshire Wordsworth editions united.

L'AVENEMENT DU ROYAUME DE DIEU SUR LA TERRE DES HOMMES PAR LA MARCHÉ DANS L'ESPERANCE ET LA SAUVEGARDE DE LA CREATION

SOME Beterbanfo Modeste

Président de l'Unité Universitaire à Cotonou de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO-UUC)

*Chargé de Recherche CAMES en Ontologie, Théologie et Religions.
(+229) 61519675.*

sombanfo@gmail.com

Résumé

Dans l'imaginaire populaire chrétien, le Royaume de Dieu évoque l'idée d'une vie post mortem. Pour le commun des mortels, le Royaume de Dieu, pour ceux qui y croient, renvoie à une réalité spirituelle, eschatologique, non historique. Pour ceux qui n'y croient pas, le Royaume de Dieu relève de l'utopie et de l'illusion et s'avère une forme d'opium pour bercer et rassurer les crédules et les fainéants. L'hypothèse de recherche postulée par cette communication, c'est qu'il existe des modalités d'avènement du Royaume de Dieu qui le rendent plus réel, temporel et historique qu'il ne paraît à ses détracteurs. En mobilisant une recherche documentaire fondée sur la méthode SOSRA (Situation, Observations, Sentiments, Réflexion, Action), il sera mis en exergue que par la marche dans l'espérance et la sauvegarde de la création, le Royaume de Dieu advient hic et nunc sur la terre des hommes. D'où la problématique que voici : comment faire advenir le Royaume de Dieu sur la terre des hommes et mettre ainsi en relief sa double dimension terrestre et céleste, historique et a historique, temporelle et spirituelle ?

Mots clés : *Royaume de Dieu, marche dans l'espérance, sauvegarde de la création, prospective, programmation neuro linguistique, planification stratégique.*

Abstract

In popular Christian thought, the Kingdom of God is associated with the idea of life after death. For believers, the Kingdom of God refers to a spiritual, eschatological and non-historical reality. For non-believers, however, it is a

utopian illusion, a form of opium designed to lull and reassure the credulous and lazy. This paper's research hypothesis is that there are ways of bringing about the Kingdom of God that make it more real, temporal and historical than its detractors realise. Through documentary research based on the SOSRA method (Situation, Observations, Feelings, Reflection, Action), this paper will demonstrate that the Kingdom of God is being realised on earth through hope and the safeguarding of creation. This raises the question: how can we bring about the Kingdom of God on earth, thus highlighting its dual nature as both earthly and heavenly, historical and a-historical, and temporal and spiritual?

Keywords: *The Kingdom of God, walking in hope, safeguarding creation, foresight and neuro-linguistic programming for strategic planning.*

Introduction générale

De prime abord, l'intitulé du présent thème de recherche comporte deux axes d'orientation possibles, en l'occurrence la marche dans l'espérance et la sauvegarde de la création. L'on peut s'engouffrer dans cette perspective ou brèche dualiste, mais l'on peut aussi envisager une approche unitaire et holistique, en émettant l'hypothèse que l'avènement du Royaume de Dieu constitue l'objectif et la finalité aussi bien de la sauvegarde de la création que de la marche dans l'espérance. Ainsi s'efforcer de marcher dans l'espérance ou s'appliquer à sauvegarder la création revient exactement à la même chose et a pour finalité l'avènement du Royaume de Dieu. D'où la problématique autour de laquelle s'articule la présente réflexion se trouve ainsi énoncée : comment faire advenir le Royaume de Dieu sur la terre des hommes et mettre ainsi en relief sa double dimension terrestre et céleste, historique et a historique, temporelle et spirituelle ?

Grâce à une recherche documentaire fondée sur la méthode SOSRA¹ (Situation, Observations, Sentiments,

¹ A. E. Assogbadjo et al., (2011). *L'écriture scientifique au Bénin. Guide contextualisé de formation*. INRAB, Bénin., p. 23, Cf. Tableau 7. Exemples d'autres plans d'écrits scientifiques et techniques.

Réflexion, Action), seront envisagées les modalités de la marche dans l'espérance et/ou de la sauvegarde de la création, après en avoir saisi leurs significations respectives. A terme, les croyants mais aussi les hommes de bonne volonté se rendront bien à l'évidence à travers des raisonnements scientifiques que le Royaume de Dieu qui a vraiment commencé sur la terre des hommes depuis le temps de Jésus et grâce à son action doit encore se concrétiser davantage hic et nunc ici-bas avec la contribution des hommes, les bénéficiaires, avant de parvenir à son plein avènement ou accomplissement au ciel par l'action de Dieu.

L'intérêt de cette étude est de faire davantage prendre conscience aux chrétiens, mais aussi aux hommes de bonne volonté et même aux incroyants que le Royaume de Dieu, annoncé par Jésus Christ, n'est pas une utopie ni une vaine illusion, pas plus qu'il n'est une aubaine qui va tomber du ciel. Le Royaume de Dieu est un idéal de vie à construire déjà sur la terre des hommes, par la marche dans l'espérance et la sauvegarde de la création, afin d'en hériter et jouir plus tard au ciel, comme une belle récompense en même temps qu'un don gratuit de Dieu. D'où son caractère mystérieux du fait de sa bipolarité, acquis et gratuit, terrestre et céleste, historique et eschatologique, matériel et spirituel, déjà là et pas encore. Tout comme le mystère qui attire tout en inspirant de la crainte, le Royaume de Dieu est ici proposé à tous les hommes, à toutes les cultures, à toutes les religions sans exception, comme une opportunité réelle à saisir dans un monde qui rêve d'éternité tout en ayant peur et en étant effrayé de la fragilité, de la finitude et de l'anéantissement.

1. Situation

Figure centrale du christianisme, Jésus de Nazareth est né autour de l'an 4 avant Jésus Christ à Bethléem en Judée et a grandi à

Nazareth en Galilée. Fils de Marie et Joseph, il a travaillé en tant que charpentier à l'atelier de son père, avant de débiter sa mission publique vers l'âge de 30 ans. Souvent présenté par certains comme un réformateur juif qui a prêché l'amour, le pardon et l'importance du Royaume de Dieu, Jésus de Nazareth est considéré par d'autres comme le Fils de Dieu et le Messie, dont la vie et les enseignements ont profondément influencé l'histoire et la culture juives en particulier, humaines en général.

Pendant environ trois ans, Jésus de Nazareth a voyagé à travers la Galilée et la Judée, enseignant à ses disciples et au public, à l'aide de paraboles et de discours sur la charité et le respect des autres, le Royaume de Dieu. Ses miracles, notamment des guérisons et des résurrections, ont contribué à lui bâtir aux yeux des chrétiens un statut de figure divine que viendra entériner et corroborer sa résurrection d'entre les morts. En effet, Jésus de Nazareth a été arrêté et crucifié sous le règne du gouverneur romain Ponce Pilate vers l'an 30 après Jésus Christ. Ses disciples affirment qu'il est ressuscité trois jours après sa mort, et qu'ils en ont été les témoins. La croyance fondamentale en la résurrection du Christ fonde la foi chrétienne et donne naissance à la tradition des célébrations de Pâques. Cette résurrection symbolise l'espoir de vie éternelle pour les croyants. Reconnu dans le christianisme, Jésus de Nazareth est considéré dans l'islam comme un prophète important, appelé Issah. Les enseignements de Jésus de Nazareth ont eu un impact durable et considérable sur diverses cultures et civilisations tout au long de l'histoire et continuent de façonner les valeurs morales et éthiques de millions de personnes à travers le monde. La figure de Jésus de Nazareth continue d'être étudiée par des historiens, théologiens et archéologues, et suscite des débats concernant son historicité et la véracité des récits évangéliques. Ses messages d'amour et de tolérance restent des piliers dans la vie des chrétiens contemporains ainsi que dans le dialogue interculturel et interreligieux.

Depuis plus de deux mille vingt-cinq ans, Jésus de Nazareth a marqué l'histoire de l'humanité et l'on se demande encore aujourd'hui ce qu'il en est du Royaume de Dieu dont il a annoncé l'avènement comme une réalité futuriste mais déjà en réalisation à travers sa personne sur la terre des hommes. De l'enseignement de Jésus de Nazareth sur le Royaume de Dieu à travers les paraboles, il ressort que c'est une réalité complexe et mystérieuse, déjà réalisée et pas encore, c'est-à-dire toujours à venir au ciel, une réalité à la fois temporelle et spirituelle, terrestre et céleste ou eschatologique, présente et à venir.

Avec les différentes révolutions industrielles qui se sont succédées dans le monde et qui ont considérablement contribué à améliorer la vie des hommes sur la terre, d'aucuns espéraient être les témoins oculaires de l'avènement du Royaume de Dieu sur la terre des hommes. Mais force est de constater que plus le monde s'industrialise, se développe, moins la vie devient facile et paisible pour les croyants en particulier et les hommes en général. Aussi de plus en plus de personnes doutent-elles de jamais voir se réaliser l'avènement du Royaume de Dieu sur la terre des hommes, cette vallée de larmes. A bien des égards et sous certains angles, le Royaume de Dieu annoncé par Jésus de Nazareth n'est-il pas vraiment advenu sur notre terre des hommes ? Quels en sont les signes visibles et perceptibles par les hommes d'aujourd'hui, qui comme jadis saint Thomas l'apôtre, veulent voir des yeux et toucher du bout des doigts avant de donner leur adhésion de foi, ici et maintenant ? La marche dans l'espérance et/ou la sauvegarde de la création ne sont-elles pas les signes avant-coureurs et annonciateurs du Royaume de Dieu en avènement sur la terre des hommes ?

2. Observations : ce que signifie marcher dans l'espérance

2.1. Subtilités terminologiques

L'expression « marcher dans l'espérance » est une redondance,

une tautologie, un pléonasme. Une description phénoménologique de la marche est très significative à ce sujet. Selon le dictionnaire *Larousse*, marcher au sens propre, c'est d'abord se déplacer en mettant un pied devant l'autre. Marcher au sens propre, c'est ensuite se déplacer en gardant le contact avec le sol. Et au sens figuré, marcher c'est tendre vers tel objectif, résultat ou état. Comme vous pouvez le constater, au sens propre comme au sens figuré, marcher comporte toujours l'idée d'une progression, d'un avancement, d'un objectif à atteindre et vers lequel on tend. Ainsi l'espérance est le cœur et le moteur de la marche. Marcher c'est donc espérer et espérer c'est marcher.

L'espérance conditionne la marche. Imaginez deux personnes marchant sous la pluie. L'une d'elles ne sait pas où elle va ; l'autre le sait et c'est un endroit magnifique. Croyez-vous que ces deux personnes vont voyager de la même manière ? En un sens oui... Mais en réalité pas du tout ! L'une des deux ne voit que le chemin et est préoccupé de trouver un endroit quelconque pour s'abriter. Elle n'a pas de rêves. L'autre voit déjà le pays promis, plein de lumière ! Celle du Seigneur lui-même. Elle est alors toute tendue vers ce sublime objectif qui le motive, le stimule et l'encourage envers et contre tout.

Sans espérance, condition sine qua non de la marche, nul ne peut marcher, aller de l'avant. Marcher dans l'espérance est donc une forme de redondance, une forme d'insistance. Le pape François souligne et confirme bien la synonymie ou l'identité entre l'espérance et la marche, lorsqu'il s'exprime en ces termes :

« Vivre dans l'espérance c'est marcher, oui, vers un prix, vers le bonheur que nous n'avons pas ici mais que nous aurons là-bas... c'est une vertu difficile à comprendre. C'est une vertu humble, très humble. C'est une vertu qui ne déçoit jamais : si tu espères, tu ne seras jamais déçu.

Jamais, jamais. C'est aussi une vertu concrète. "Mais comment peut-elle être concrète, si je ne connais pas le Ciel ni ce qui m'attend ?". L'espérance n'est pas une idée, ce n'est pas être dans un bel endroit... non. C'est une rencontre. Jésus souligne toujours cet aspect de l'espérance, celui d'être en attente, de rencontrer ».

Oui vivre dans l'espérance, c'est marcher et marcher c'est espérer, demeurer dans l'espérance d'une rencontre, c'est en définitive aller à la rencontre. A travers l'épisode du maître au retour des noces, Jésus souligne cet aspect de l'espérance, comme le fait d'être en attente de rencontrer, ou d'aller à la rencontre.

Le Pape François illustre l'idée de l'espérance comme attente de rencontrer l'être aimé en l'occurrence le Seigneur, à travers l'image de la femme enceinte.

« Quand je pense à l'espérance, dit-il, une image concrète me vient à l'esprit : la femme enceinte, la femme qui attend un enfant. Elle va chez le médecin, qui lui fait voir l'échographie... " Ah, oui, le bébé... il va bien "... Non ! Elle est joyeuse ! Et tous les jours elle se touche le ventre pour caresser cet enfant, elle est dans l'attente de cet enfant, elle vit en attendant cet enfant. Cette image peut nous faire comprendre ce qu'est l'espérance : vivre pour cette rencontre. Cette femme imagine comment seront les yeux de son bébé, comment sera son sourire, s'il sera blond ou brun... mais elle imagine la rencontre avec son enfant ».

Puisque l'espérance forme avec la foi et la charité les vertus théologiques, il serait certainement instructif et utile de connaître

ce que celles-ci, conformément à la doctrine chrétienne catholique, enseignent sur l'espérance.

2.2. *Arguties théologiques*

C'est un lieu commun que la célèbre pensée du saint apôtre Paul sur les vertus théologiques : « *Maintenant donc ces trois réalités demeurent, dit Paul : la foi, l'espérance, l'amour ; mais la plus grande de ces réalités, c'est l'amour* » (1 Co 13, 13). Tout bien considéré, Saint Paul, à plusieurs reprises, affirme à la fois, l'unité et la distinction des vertus de foi, d'espérance et de charité (cf. 1Co 13, 13 ; Col 1, 4). On a longtemps cherché l'origine de cette terminologie dans des références de Paul aux philosophes grecs contemporains. Après une étude minutieuse, le Père Ceslas Spicq conclut qu'il n'y a pas à chercher à cette distinction dans l'unité, une origine étrangère. C'est dans une prise de conscience de plus en plus nette de ce que sont l'existence et l'action du chrétien que Saint Paul a trouvé le fondement de la distinction dans l'unité entre foi, espérance et charité. Comment concevoir cette distinction dans l'unité ?

Saint Paul a bien conscience que la foi, l'espérance et la charité sont des parties de la même et unique attitude existentielle qui caractérise le chrétien. En termes existentiels, il en parle comme de la reproduction de l'attitude d'Abraham devant Dieu, et il emploie pour caractériser cette attitude globale le mot 'foi' : foi d'Abraham qui crut et cela lui fut imputé à justice (Rm 4, 3 ; Gal 3, 6). Mais Saint Paul a le souci d'éduquer les chrétiens et de leur expliquer comment la vie du Christ doit se développer en eux. Il est alors obligé de distinguer à partir de leur psychologie concrète d'hommes, comment cette attitude une les prendra peu à peu tout entier :

- Ce sont d'abord leurs facultés de la connaissance qui doivent être prises par la connaissance de Jésus Christ reçu de Dieu

comme un don : don d'objets nouveaux connus (mystère du Christ), don d'une capacité nouvelle de connaître, la foi comme vertu (force, capacité).

- C'est ensuite la volonté qui, dans ses désirs, est attirée par les nouveaux biens connus et qui par conséquent espère vers des biens à venir.
- Enfin et déjà, la foi et l'espérance ne sont possibles que parce que la volonté humaine dès le début du don de Dieu en nous, commence à être uni au Christ et par lui à Dieu Trinité : l'Esprit présent unit au Père, chaque homme conformé au Christ par le baptême. Ainsi chaque chrétien est réellement fils de Dieu dans le Fils.

Il y a donc unité dans le don de Dieu et dans l'existence du chrétien. La distinction est à prendre à partir des facultés d'action de l'homme qui connaît d'abord, espère ensuite et aime enfin par des actes distincts quoique complémentaires et non chronologiques. On peut ainsi dire que la charité est le point culminant de la vie chrétienne, que la foi en est le support indispensable et que l'espérance en est l'anticipation. La foi, l'espérance et la charité sont des manifestations d'une seule et unique vie de fils de Dieu en Jésus Christ sous l'influence de l'Esprit. Dans l'existence chrétienne, il est difficile de les distinguer. La seule et unique vie de fils de Dieu en Jésus Christ sous l'influence de l'Esprit Saint, on peut la désigner globalement :

- Par sa racine qui est la foi, on parlera alors de vie de foi ;
- Par son épanouissement qui est la charité, on parlera de vie de charité ;
- Par l'expansion de la foi et de l'amour dans le temps des hommes, qui est l'espérance.

La distinction entre les trois est prise du point de vue des activités de l'homme : il connaît, il désire, il adhère ou s'unit à Dieu.

En épousant l'idée paulinienne selon laquelle la foi, l'espérance et la charité sont des parties de la même et unique attitude existentielle qui caractérise le chrétien, l'on comprend que pour le chrétien et plus encore pour le prêtre, marcher dans l'espérance est une nécessité vitale. Pour paraphraser l'apôtre Paul qui disait en parlant de lui-même : « *malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile* », l'on pourrait dire : « *malheur aux chrétiens et aux prêtres, s'ils ne vivent pas dans l'espérance, s'ils ne vivent pas d'espérance* ». Peut-on se dire chrétien et qui plus est prêtre et se départir de l'attitude existentielle qui caractérise le chrétien et plus encore le prêtre ? Puisqu'espérer est plus qu'une nécessité vitale, existentielle, comment marcher dans l'espérance ?

3. Sentiments : la sauvegarde de la création comme modalité de la marche dans l'espérance

S'il est bien une évidence dont tous devraient se convaincre, c'est que la carte qui est une représentation n'est pas le territoire qu'elle représente. Autrement dit, la réalité et sa représentation la plus parfaite possible sont deux choses différentes. Il s'en suit que les limites sur lesquelles butte un homme ne se trouvent généralement pas dans le monde mais dans la représentation que cet homme s'en fait. Les limites sur lesquelles il butte ne sont pas dans le territoire mais sur la carte. S'entend alors que sa manière de concevoir ou de représenter le monde qui l'entoure, révèle plus son état d'âme et d'esprit que le monde lui-même. Ainsi, il est possible, grâce à sa représentation du monde, grâce à la carte, de savoir plus sur son état d'esprit et d'âme que sur le monde ou sur le territoire. Autrement dit deux personnes dont l'une est optimiste et l'autre pessimiste ou alors deux personnes,

dont l'une est désespérée et l'autre pleine d'espérance, feront nécessairement des cartes différentes du même territoire, auront des représentations très différentes du même monde.

Au fond, il est tout à fait normal que la conception chrétienne du monde soit tout à fait différente de la conception païenne, musulmane, animiste ou bouddhiste du monde. En somme, un chrétien catholique, un musulman, un adepte bouddhiste ou animiste ne peuvent pas avoir la même carte du même territoire qu'ils observent ou dans lequel ils vivent. Cela est une évidence. L'état d'esprit et d'âme, la croyance, de chacun transparait à travers sa carte, sa représentation du même territoire, du même monde.

Si la même et unique attitude existentielle caractérise le chrétien, alors la foi, l'espérance et la charité qui en sont des parties constitutives, sont des empreintes indélébiles de la carte du chrétien ou de sa représentation du monde. Or la foi, l'espérance et la charité, c'est-à-dire l'attitude existentielle du chrétien, lui enseignent deux choses fondamentales : D'abord l'identité de l'acte créateur et de l'acte salvateur et ensuite la destination universelle des biens de la création et de la rédemption.

Le Dieu qui sauve est le même que le Dieu qui crée. Le peuple d'Israël a fait l'expérience du Dieu créateur grâce au Dieu sauveur. Le principe de la destination universelle de biens de la création et de la rédemption est au fondement de la sauvegarde de la création et de l'universalisme du salut. Etant entendu que c'est l'ensemble des biens de la création et de la rédemption qui a été confié à l'ensemble des créatures de Dieu, les hommes ont l'obligation d'user des biens de la création et de la rédemption de manière à ce que tous puissent en jouir et que les générations postérieures n'en soient pas privées, dépossédées. Et la seule manière d'y parvenir, c'est de réaliser dans la foi, l'espérance et la charité la dépendance des hommes pris individuellement et collectivement vis-à-vis de Dieu.

Du point de vue de l'homme, la création apparaît comme une dépendance constante vis-à-vis de Dieu qui sans cesse le fait être. Sans l'activité créatrice de Dieu, l'homme n'est pas. Aussi comprend-on l'erreur que serait une vue de l'activité créatrice de Dieu seulement à l'origine. Dieu crée sans cesse. De même, apparaît comme un faux problème, celui de la conciliation entre l'action toute-puissante de Dieu et la liberté de l'homme. L'homme est libre dans la mesure où Dieu le crée en son être et en son action. Le problème n'est donc pas de savoir comment l'homme créé peut-il rester libre devant Dieu créateur. Mais de saisir que l'homme doit apprendre à utiliser la liberté que Dieu lui donne à chaque instant afin de mieux correspondre au développement du dessein divin qui se déploie dans le temps de l'homme.

La sauvegarde de la création consiste alors en une collaboration libre et responsable de l'homme au développement et au déploiement du dessein de Dieu dans le temps des hommes. Elle commence alors nécessairement par l'acceptation de la vérité de foi que tout être a avec Dieu une relation originante, c'est-à-dire qui le fonde dans son existence actuelle. Ce serait donc une erreur pour un chrétien de réduire la création à une simple vérité rationnelle que la réflexion peut saisir sans le secours de la révélation. Sauvegarder la création c'est donc nécessairement marcher dans l'espérance.

Créer, c'est aimer le premier, d'un amour qui ne dépend en rien de son objet, puisqu'il le suscite entièrement. Savoir que Dieu crée, c'est savoir à quel point il n'a pas besoin que les hommes soient aimables pour les aimer. Se savoir et se sentir un être créé, c'est se savoir aimé d'un amour dont la gratuité dépasse le fini. Croire à la création, c'est voir sous toutes choses quelqu'un, c'est concevoir le monde comme un don. Croire à la création, c'est affirmer que toutes choses reposent en Dieu. Une telle conception de la création doit être au fondement de toute réflexion, initiative et action écologique, de sorte que l'écologie

est une manière d'être avant de se traduire en manière de faire ou d'agir. Ce qui semble être aux antipodes des objectifs et préoccupations écologiques actuels. Une telle conception de la création et de l'écologie conduit subséquemment à la science prospective.

4. Réflexions : marcher dans l'espérance en s'inscrivant dans la dynamique de la prospective et en épousant les perspectives de la Programmation Neuro Linguistique (PNL)

La crise écologique inédite que traverse l'humanité, et la réticence des pays les plus développés à renoncer à un développement polluant et à ses avantages laissent croire que la sauvegarde de la création est un simple slogan qui ne risque pas de produire un jour des effets concluants. D'où la tentation est grande de céder au fatalisme et au découragement, puisqu'il n'y a aucun espoir si moindre ou infime soit-il, d'une issue favorable.

Fort heureusement, la prospective s'offre comme une belle opportunité pour redonner espoir et inviter à ne pas céder au découragement, mais à s'efforcer de construire l'avenir. La prospective, c'est une nouvelle attitude de l'homme face à l'avenir (Michel Godet, 1991, p. 112), c'est cet état d'esprit, cette attitude qui considère que l'avenir, loin d'être entièrement déterminé, est en large partie à construire. Aussi invite-t-elle l'homme à considérer le futur comme étant à faire et à bâtir, plutôt que comme quelque chose de déjà décidé, d'arrêté, dont il conviendrait seulement de percer le mystère, afin de s'y adapter.

Pour la science prospective, l'avenir est ainsi moins à découvrir qu'à inventer. Aussi engage-t-elle l'homme à refuser tous les déterminismes et à s'intéresser à tous les futurs possibles et pas seulement au plus probable, à en imaginer de nouveaux et

surtout à contribuer à ouvrir des marges de manœuvre pour l'avenir. Il s'ensuit que la prospective, selon T. Jacques (2023), est liée à l'action, à une volonté de changement et de transformation, et ne saurait par voie de conséquence s'identifier à de la science-fiction ou à de la prévision. Alors que la prévision selon Nicolas Curien (2021) « dévisage » le passé et le présent pour dresser le portrait d'un futur extrapolé des tendances observées, la science prospective « envisage » un futur désirable, puis s'interroge sur les moyens d'atteindre ce Graal.

Loin d'être un ensemble d'approches méthodologiques et encore moins une discipline, la science prospective, selon T. Jacques (2023), s'apparente plus à une attitude de l'esprit et se définit plus volontiers comme la production et l'usage d'approches raisonnées du futur pour éclairer l'action présente. C'est ainsi une attitude par rapport à l'avenir qui considère celui-ci comme non entièrement déterminé, mais en large partie à construire.

Si l'on considère que de tout temps l'homme s'est intéressé à l'avenir, sous les formes multiples et qualitatives que sont la divination, les prophéties, les utopies, les récits de science-fiction, les philosophies de l'histoire, les théories de l'évolution, les anticipations concrètes grâce à la prévision fondée sur l'extrapolation de tendances, le développement du calcul et de la modélisation, le constat de régularités historiques et l'inférence statistique, l'on peut en conclure avec T. Jacques (2023) que la prospective est la forme la plus récente d'anticipation de l'avenir.

Si elle partage avec la prévision le souci de rationaliser les approches de l'avenir pour contribuer efficacement à la prise de décision, la prospective s'en distingue dans la mesure où elle considère que l'avenir n'est pas seulement à prédire, mais aussi à construire, car il n'y a pas pour T. Jacques (2023) un seul avenir dont on puisse anticiper les contours avec suffisamment de

certitude, mais plutôt plusieurs futurs possibles, souhaitables ou pas, à préparer.

En cela, la prospective reste fidèle à l'intention de son fondateur, Gaston Berger (1967) qui, en inventant dans les années cinquante le néologisme « prospective », dérivé de l'adjectif « prospectif » qui signifie ce qui est orienté vers l'avenir ou qui l'anticipe, y voyait d'abord et principalement une attitude d'esprit face à l'avenir consistant à « voir loin », à « voir large », à « analyser en profondeur », à « prendre des risques » et à « penser à l'homme ». Si avec l'évolution et le temps, se sont ajoutées d'autres finalités plus liées aux manières de faire et consistant à « voir autrement », à « voir ensemble », à « voir avec rigueur », elles ne font que renforcer la perspective initiale qui est celle d'une approche raisonnée, ouverte, holistique et humaniste du futur. Est-il vraiment illusoire et sans intérêt d'envisager le futur de l'homme ou le Royaume de Dieu, sous l'angle et dans la perspective de la science prospective ?

Ne serait-ce pas là pour tous les protagonistes d'un avenir meilleur pour l'homme et de l'avènement du Royaume de Dieu, une stratégie et une dynamique de remise en cause et de reprise en main par eux-mêmes de leur propre destin grâce à une participation à la réflexion prospective et à l'action préventive de l'environnement dans lequel ils veulent vivre dans un futur plus ou moins lointain voire dans le Royaume de Dieu, de manière à le façonner à leur guise, pour y trouver leurs satisfactions respectives ? Mais cela peut-il se faire sans épouser les perspectives de la programmation neuro linguistique ?

Parce qu'il possède un cerveau et un système nerveux, l'homme est capable de penser, de percevoir son environnement, de sélectionner ses comportements et de ressentir les choses. Tout au long de sa vie, l'homme se programme en mettant en place des façons de penser, de ressentir et de se comporter. Ces apprentissages deviennent pour lui des automatismes, des réflexes. L'homme a en outre la capacité de communiquer et le

langage est le moyen par lequel il communique. Aussi le langage structure-t-il sa pensée et reflète-il la façon dont il pense.

Partant du triple constat que le langage verbal et non-verbal est un système utilisé pour interagir avec les autres, que le système neurologique régule les fonctions de notre corps et code l'expérience et que nos pensées créent nos émotions et affectent notre corps, l'idée est née selon laquelle l'utilisation de notre cerveau (neuro) et du langage (linguistique) peut produire les résultats souhaités. C'est ce que l'on a convenu d'appeler la programmation neuro linguistique et qui se veut un art de vivre fondé sur la double conviction :

- D'une part que toutes les ressources sont dans la personne ;
- Et d'autre part que lorsqu'une personne ne dispose pas des ressources dont elle aurait besoin, elle possède la capacité de les acquérir.

La programmation neuro linguistique s'avère en définitive un art de vivre sous-tendu par un modèle de changement basé sur une conviction, une attitude et une méthodologie comprenant des techniques.

Tout bien considéré, une philosophie sous-tend cet art de vivre qu'est la programmation neuro linguistique et peut se résumer merveilleusement à travers ces belles et fortes paroles de Nelson Mandela :

« Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre et vivre petit ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus : elle est en chacun de nous, et au fur

et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres [...] ».

La programmation neuro linguistique n'est-elle pas, somme toute, un moyen providentiel de marcher dans l'espérance ? La PNL en effet aide à développer la sagesse du cœur pour apprendre à s'écouter et se connaître, à prendre conscience de tout ce qui se passe dans son être. Grâce à la PNL, chacun peut contribuer à créer un monde où chaque personne est capable de se connecter et de vivre son don sacré. Elle est source d'espérance et cultive l'espérance. Pour ce faire, il faut recourir aux techniques de la PNL que sont entre autres l'apprenance, la connaissance pertinente et la pensée positive.

L'apprenance est une attitude dynamique consciente permettant à une personne ou une organisation d'accroître sa capacité à gérer des enjeux complexes au sens d'Edgar Morin. *« Quand je parle de complexité, je me réfère au sens latin élémentaire du mot complexus, ce qui est tissé ensemble »*. Partant du triple principe que l'être humain est complexe, que toute organisation est complexe, que le monde est complexe, l'apprenance exprime une volonté d'apprendre autant sur soi-même que sur son organisation et sur le monde, en faisant des choses qu'on n'a jamais faites auparavant, en se remettant en question, en s'interrogeant sur ce que l'on a appris autant que sur le résultat atteint, en se détachant de ses habitudes pour investir sur soi, sur ses propres talents, sur son propre avenir. C'est ainsi que l'apprenance permet de s'enrichir de sa propre réflexion dans l'action, des découvertes des uns et des autres, des enseignements en groupe, de fluidifier la circulation de l'expérience, de s'adapter aux changements et de travailler en transparence dans des réseaux formels ou informels.

La connaissance pertinente est une connaissance capable de saisir les problèmes globaux et fondamentaux, grâce à une aptitude naturelle de l'esprit humain à situer toutes ses informations dans un contexte et dans un ensemble, en prenant en compte les relations mutuelles et les influences réciproques entre les parties et le tout dans un monde complexe. Elle apprend à développer des stratégies écologiques permettant d'affronter les aléas, l'inattendu et l'incertain, grâce au développement de la compréhension et de la bienveillance qui favorisent les autonomies individuelles (les choix), les participations communautaires et la conscience d'appartenir à l'espèce humaine, en s'appuyant sur la pensée systémique (pensée complexe), en prenant en compte la carte du monde de chaque partie prenante (ses pensées, ses croyances, ses émotions) et en favorisant la construction d'une vision partagée à partir des aspirations individuelles et des objectifs de l'organisation.

La pensée positive est un pouvoir que chaque personne possède sur ses pensées et qui lui permet de modifier son regard sur la vie. Elle consiste à ne pas nier les émotions négatives ni les difficultés, mais à préférer porter toute l'attention sur les choses positives de la vie. C'est un état d'esprit qui renforce la confiance, l'optimisme et l'énergie. C'est l'état d'esprit d'une personne qui perçoit le monde et les choses de la vie de tous les jours de manière inconditionnellement positive. Les personnes positives et optimistes attirent facilement le succès et cherchent toujours à trouver des solutions aux défis de leur vie et de celle des autres. La pensée positive rend heureux et crée le bonheur qui est toujours dans le présent.

Tout cela conduit à une véritable connaissance de soi, grâce à une distinction très éclairante entre :

- L'énergie de l'ego dont les manifestations les plus courantes sont :

- La vie dans le passé : ce qui provoque l'angoisse ;
 - La vie dans le futur : ce qui provoque l'anxiété ;
 - La vie dans l'incohérence en cherchant à plaire aux autres pour être reconnu ;
 - La vie en mode survie qui conduit à abandonner sa responsabilité aux autres que l'on accuse de tous les maux ;
 - Le besoin maladif de l'avis des autres, des compliments, des validations des autres pour agir ;
 - La perte confiance en soi et le développement de mécanismes de défense et de survie ;
 - Une attitude de dépendance émotionnelle, caractérisée par l'agitation, la perte de son focus (direction), la peur de tout et de tous, le doute, la comparaison, le déficit de confiance aux autres, la volonté de se prouver aux autres et à soi-même.
- Et l'énergie de l'âme qui se trouve dans le cœur et qui est une parcelle de la source universelle de l'amour (Dieu) qui est en chaque humain. C'est le point de départ de toute croissance personnelle et spirituelle. Elle installe en nous la cohérence, la bienveillance, l'amour inconditionnel, le respect inconditionnel de nous-mêmes et des autres, le non jugement. Lorsqu'on est dans l'énergie de l'âme : On est dans le moment présent. On est dans l'acceptation inconditionnelle de qui l'on est (lumière et ombre à la fois). Elle met l'homme en cohérence avec Dieu qui est la source universelle d'amour et qui donne sens à sa vie et lui permet de trouver le souffle créatif qu'on appelle l'intuition.

Grâce à la connaissance de soi que la Programmation Neuro Linguistique lui a permis d'acquérir sur lui-même, sur les autres, sur le monde et sur Dieu, l'homme en faisant un bon usage de la science prospective peut planifier de façon stratégique son existence présente et future, son avenir historique et futuriste. Très concrètement, il s'agit de faire à sorte que la planification stratégique cesse d'être comme par le passé une méthode et un outil de travail pour devenir un style et un art de vivre. Le résultat inattendu mais gratifiant, c'est l'avènement du Royaume de Dieu sur la terre des hommes.

5. Action : transformer la planification stratégique comme méthode et outil de travail en un style et un art de vie

La planification stratégique à travers la méthode du Plan d'Action préconise comme la science prospective dont il a été question plus haut, de se projeter dans l'avenir pour imaginer son existence telle qu'on la souhaiterait, puis, de traduire son rêve en réalité, de se fixer des objectifs stratégiques à atteindre à travers des résultats clefs et des résultats intermédiaires à obtenir grâce à des activités fixées à l'avance, exécutées à temps et évaluées après réalisation. Pour faire simple, la méthode du Plan d'Action consiste à partir de la fin escomptée, pour déterminer les moyens à mettre en œuvre afin de l'atteindre. Certes après les hommes commencent à s'habituer à la planification stratégique en tant que méthode ou outil de travail, mis en chantier depuis les années 2000. Sauf que pour plus d'efficacité, il faudrait en faire un mode ou un style de vie, autrement dit un art de vivre.

En effet, l'option pour la planification stratégique ou la méthode du Plan d'Action conditionne automatiquement l'existence du sujet. Adopter la planification stratégique ou la méthode du Plan d'Action, c'est renoncer par le fait même à l'improvisation, au tâtonnement, c'est refuser de vivre au jour le

jour, au rythme des imprévus et des urgences ; c'est opter pour la prévision, l'organisation, la planification de ses activités et de sa vie, pour la rigueur dans l'action et la vie au quotidien.

C'est dire l'importance capitale pour les hommes qui, du fait des multiples sollicitations dans le monde contemporain et post moderne, courent le risque réel de tomber dans un activisme desséchant. S'ils veulent être maîtres de leurs actions, les hommes doivent épouser sans délais la méthode du Plan d'Action sans pour autant céder la tentation de croire que le succès de son action et de son existence est à mettre au seul actif de son organisation, si bonne soit-elle. Ce serait accorder une importance excessive à la planification stratégique, à la méthode du Plan d'Action au détriment de l'action divine.

La planification stratégique ou la méthode du Plan d'Action est certes un outil efficace de travail, mais elle est avant tout et surtout un style de vie, un art de vivre, fait de rigueur mais aussi de bonheur présent et futur. Si les hommes veulent s'auto-prendre en charge, et sortir du sous-développement chronique dans lequel croupit la majorité de nos concitoyens et de nos communautés humaines, il leur faut adopter la planification stratégique ou la méthode du Plan d'Action, chacun au niveau qui est le sien et pour les institutions qu'ils animent.

Conclusion générale

L'avènement du Royaume de Dieu sur la terre maintenant comme plus tard dans le ciel passe nécessairement par la marche dans l'espérance et la sauvegarde de la création. Ce qui nécessite un changement qui soit à la fois conversion des mentalités et des cœurs, transformation des structures et du monde. D'où alors la conviction de foi qui se veut stratégie d'action et qui se décline en ces termes : Le véritable changement commence en soi, à partir de sa lumière intérieure dont la source est l'amour divin. Cet état d'harmonie permet un changement naturel et profond

qui naît à l'intérieur de soi et rayonne vers l'extérieur. Il appert ainsi que le monde reflète les comportements des hommes et que pour le transformer, il leur faut d'abord se transformer eux-mêmes, grâce à leur capacité à se libérer de la peur de l'avenir et du souvenir ou du poids du passé. En changeant leur langage et leur façon de communiquer, en changeant leur rapport à Dieu, aux autres et au monde, les hommes peuvent changer le monde qu'ils ont rendu impitoyable par leurs comportements. En éliminant la peur du mal futur et le souvenir ou le poids du mal passé, les hommes peuvent commencer à construire dès ici-bas le bonheur qui leur servira de clé pour ouvrir les portes du Royaume de Dieu qui leur a été généreusement préparé et où ils sont toujours les bienvenus, pour autant qu'ils en sont attirés tout en ayant peur ou mieux en éprouvant de la crainte. Car le mystère, c'est ce qui attire tout en suscitant ou en inspirant de la crainte. Ce qu'est et doit être le Royaume de Dieu.

Références bibliographiques

- **ASSOGBADJO Achille Ephrem & AÏHOU Kouessi & YOUSAO Issaka Abdou Karim & FOVET-RABOT Cécile & MENSAH Guy-Apollinaire**, 2011. *L'écriture scientifique au Bénin. Guide contextualisé de formation*, INRAB, Bénin.
- **BERGER Gaston**, 1967. *Etapes de la prospective*, Bibliothèque de prospective, PUF.
- **BERGER Gaston**, 1964. *Phénoménologie du temps et prospective*, Paris, PUF.
- **Coach NYECK C., dp, EAO**, 2021, « Introduction aux bases de la PNL pour les organisations », <https://cirillenyeck.com/>

- **CURIEN Nicolas**, 2021. *Quelle attitude face au futur ?* Première partie « Les 3 P : Pythie, Prévision, Prospective », Prospective, Société.
- **GANDHI Mahatma**, « citations », <https://citations.ouest-france.fr/citation-gandhi/monde-nous-avons-fait-s-117696.html>
- **GODET Michel & DURANCE Philippe**, 2008. *La prospective stratégique, pour les entreprises et les territoires*, Paris, Editions Dunod.
- **GODET Michel**, 1991. *De l'anticipation à l'action*, Préface de Jean-Louis Beffa, Paris, Editions Dunod, 392 pages.
- **GODET Michel**, 1991. *L'avenir autrement*, Paris, Armand Colin, 208 pages.
- **GODET Michel**, 2001. *Manuel de la prospective stratégique*, Tome 1 « Une indiscipline intellectuelle », Paris, Editions Dunod.
- **GODET Michel**, 2007. *Manuel de la prospective stratégique*, Tome 2 « L'art et la méthode » 3^{ème} édition, Paris, Editions Dunod.
- **WILLIAMSON Marianne**, 1992, « Le Retour à l'amour », Extrait du discours prononcé par Nelson Mandela lors de son intronisation à la présidence de la République de l'Afrique du Sud, Editions du Roseau ; <https://www.elans.fr/textes-de-sagesse/202-notre-propre-lumiere>.
- **Pape François**, « L'espérance, c'est de vivre pour la rencontre avec Jésus », homélie prononcée à la Maison Sainte Marthe, [Sainte-Marthe : l'espérance, c'est de vivre pour la rencontre avec Jésus - Vatican News](#).
- **SPICQ Ceslas**, O. P. 1965. *Théologie morale du Nouveau Testament*, Coll. « Etudes Bibliques », 3 volumes, Paris, Gabalda.

- **THEYS Jacques**, 2023, « La prospective », La prospective – Société Française de Prospective (societefrancaisedeprospective.fr).

PROMESSES D'ENGAGEMENT DE REINSERTION ET MOTIVATION DES DETENUS APPRENANTS DU POLE PENITENTIAIRE D'ABIDJAN

N'DAH Amand Aféma Nadia Epse TANOH

*Laboratoire de Recherche en Didactique
(LAREDI-ENS Abidjan Côte d'Ivoire)*

Résumé/Abstract

Cette étude explore l'impact des promesses d'engagement sur la motivation des détenus apprenants au Pôle Pénitentiaire d'Abidjan. La recherche s'appuie sur la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan (1985). Avec une approche qualitative, l'étude identifie les différentes formes de promesses formulées dans le cadre des programmes de réinsertion, et analyse leur influence sur la participation des détenus aux activités de formation. Les résultats ont été obtenus avec l'aide de questionnaires administrés aux bénéficiaires. Ils révèlent que la motivation de la majorité des détenus en formation n'est pas forcément liée aux différentes promesses faites par l'institution. Les apprenants en général ignorent l'existence des promesses. La quasi-totalité des participants est poussée par une motivation intrinsèque liée à un désir d'apprendre. L'étude suggère un accompagnement pédagogique motivant et une réelle communication sur les promesses, afin de renforcer l'implication des détenus dans leur parcours de réinsertion et rendre les programmes de formation davantage motivants et efficaces.

Mots clés: *promesses d'engagement; réinsertion; motivation; détenus*

Abstract/Résumé

This study explores the impact of commitment promises on the motivation of inmate learners at the Abidjan Penitentiary Center. Using a qualitative approach supported by Deci and Ryan's Self-Determination Theory (1985), the research identifies the various forms of promises made within reintegration programs and analyzes their influence on inmates' participation in training activities. Data were collected through questionnaires administered to the target population. The findings reveal that most inmates in training are not necessarily motivated by institutional promises, and many are unaware of their existence. Nearly all participants

are driven by intrinsic motivation linked to a personal desire to learn. The study recommends implementing motivating pedagogical support and improving communication about reintegration promises, in order to enhance inmates' involvement in their reintegration journey and make training programs more engaging and effective.

Keywords: *Commitment promises; reintegration; motivation; inmates*

Contexte et problématique

L'éducation et la formation en milieu carcéral, représentent une opportunité pour la grande majorité des personnes en détention. C'est également « un droit fondamental pour tous les hommes », selon la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, en son article 26. Cette loi prend également en compte les personnes incarcérées, désireuses de continuer leurs études ou soucieuses d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles. Etudier en prison, humanise le milieu carcéral et aide le détenu à supporter au mieux le poids de la prison. C'est à ce titre que dans la résolution 45/111 des Nations Unies de 1990, le principe n° 6 affirme : « Tous les détenus ont le droit de participer à des activités culturelles et de bénéficier d'un enseignement visant au plein épanouissement de la personnalité humaine. » La formation en prison facilite la resocialisation et maintient le lien avec l'extérieur. Apprendre durant le temps de sa peine, aide le détenu à préparer au mieux son retour dans la société. Ainsi Davis et al (2013), confirment que les programmes de formation auxquels participent les détenus, contribuent à améliorer les perspectives d'emploi de 28% et à réduire le taux de récidive à hauteur de 43%. La formation des détenus constitue un instrument fondamental de réinsertion sociale et professionnelle. A ce titre, elle représente un enjeu majeur pour les Etats et les responsables des systèmes pénitentiaires modernes. L'Office des Nations Unies Contre la Drogue et le Crime ONUDC (2018), dans la feuille de route qu'elle a élaborée pour les programmes de réadaptation en milieu carcéral

et l'Unesco (2021) présentent la formation professionnelle ou l'apprentissage comme des façons très simples de faire participer de grands nombres de détenus à des activités utiles. Cela contribue à améliorer leur employabilité à leur libération et leur capacité de se réintégrer dans la société. En effet, lorsqu'on jette un regard sur la majorité des prisons, on constate des forts taux de récidive. Notamment les Etats Unies qui affichent le taux le plus élevé de 66% selon une étude du Bureau des Statistiques judiciaires (2021). En France, selon l'Insee environ 40% des personnes condamnées en 2019 étaient en état de récidive. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste de cette évolution constante des taux de récidive. De 2022 à 2024, selon le service informatique du PPA, on est passé de 22% à 35,62%.

Face à ce constat, des programmes de formation et d'éducation sont mis en place pour offrir aux détenus des savoirs et des savoir-faire qui leur seront utile une fois hors de la prison. Ces programmes en milieu carcéral apparaissent aujourd'hui comme des leviers essentiels. Et leur réussite s'appuie sur la motivation des détenus à s'engager et persévérer dans les programmes de formation. La motivation en contexte carcéral, est un élément clé qui incite les détenus à prendre une part active aux différents programmes offerts. En effet, la motivation permet de se fixer des objectifs et de se donner les moyens de les atteindre. La motivation chez les adultes en formation est conditionnée par les événements propres à leur vie que sont entre autres le mariage, la paternité, le divorce. Au niveau professionnel, cela concerne l'insertion dans le monde du travail (Silva 2012). La motivation participe au bien être mental en luttant contre l'ennui et la dépression qui très souvent accablent les personnes en détention. Plusieurs auteurs dans le domaine de la recherche présentent la motivation comme l'un des éléments clés dont la présence guide l'individu dans l'atteinte de ses objectifs. C'est à ce titre que les promesses d'engagement ou encore promesses de réinsertion, sont instituées. En effet, ces

promesses sont un ensemble de propositions faites aux détenus dans le but de provoquer en eux le désir de participer aux programmes de formation proposés par l'institution. En milieu carcéral en général, les promesses d'ordre institutionnelle proposent l'obtention de diplôme en fin de formation, des offres d'emploi à la sortie de prison ou encore l'aménagement de la peine. Les promesses peuvent être d'ordre pédagogique, c'est-à-dire un suivi individuel de l'apprenant. il existe également des promesses symboliques, liées à la reconnaissance, à la dignité de l'apprenant. En effet, ces promesses quelques soit leur catégorie, demeurent importante dans la vie carcérale. Elles sont capables de donner de l'espoir aux détenus et les encourager à avoir une meilleure attitude dans la prison, afin d'améliorer leur situation. Lorsqu'elles sont tenues, les promesses pourraient aider à lutter contre la récidive et renforcer le sentiment de dignité du détenu.

Vu sous cet angle, l'impact réel des promesses reste à interroger. Il s'agit donc de comprendre comment les promesses d'engagement impactent la motivation des détenus en formation au PPA ? A la suite de cette question, nous nous proposons comme objectif principal d'analyser l'influence des promesses d'engagement sur la motivation des détenus en formation au PPA. De cet objectif découle l'hypothèse suivante : la qualité des promesses d'engagement favorise la présence des détenus lors des programmes de formation.

Ancrage théorique

A cette étape, il est important de présenter les principaux postulats des auteurs en rapport avec la motivation. Bien que cette étude mette en relief plusieurs théories, nous allons nous appuyer sur celles en rapport avec la motivation.

En effet, notre recherche s'inscrit dans le cadre de la motivation. De ce fait elle permet une ouverture sur différents postulats en relation avec celle-ci. Ainsi Nebout (2012) présente

la motivation comme « l'énergie qui fait courir ». C'est elle qui « détermine le comportement » de tout apprenant. Pour Nebout (2012), la motivation peut avoir diverses provenances. Cependant, deux (2) sources sont à privilégier. Il s'agit de la famille et de l'école. Ces deux entités sont comme des réservoirs dans lesquels l'apprenant extirpe des éléments susceptibles de l'aider à forger sa personne. Tout cela se fait dans un environnement, qui peut être « choisi », « construit » ou « imposé » comme c'est le cas de la prison. Selon Carré (2004), les sujets pourraient également influencer sur leur environnement soit en le modifiant, en le détruisant ou soit en créant un nouvel environnement. Les différentes influences que les personnes appliquent à leur environnement, vont avoir des modifications sur elles-mêmes. Le concept de motivation est évolutif et varie en fonction des situations d'apprentissage ou des contextes qui l'influencent. Avec Bandura (1986), la théorie sociocognitive de la motivation pose différents postulats. Elle présente l'être humain comme possédant des codes, qui lui permettent de se saisir de son environnement, de s'imaginer le cours des évènements. Cette aptitude le pousse à s'engager ou non, face à des situations. Cette théorie avance que l'homme possède une capacité d'anticipation, pouvant l'aider à prédire le bon déroulement des évènements. Cela est dû en partie aux expériences accumulées par celui-ci. La motivation de l'apprenant, serait alors fonction de sa possibilité à réussir ou non une tâche. L'apprenant devient donc responsable de ses apprentissages et fait des efforts pour réussir, malgré les difficultés qui pourraient se présenter à lui. Les travaux de Bandura (1986) ont également abordé le concept de Sentiment d'Effacité Personnel (SEP). Le SEP renvoie « aux jugements que les personnes font à propos de leur capacité à organiser et réaliser des ensembles d'actions requises pour atteindre des types de performances attendus ». Ce concept est présent dans le choix des carrières, des études et des formations. Pour Bandura

(1986), plus les personnes ont un SEP élevé, plus elles sont ambitieuses dans leur carrière et elles mettent les moyens pour atteindre leurs objectifs. Pour lui, en générale, les personnes qui doutent de leurs potentialités, s'auto-limitent. La théorie sociocognitive développée par Bandura en 1986, met l'accent sur l'apprentissage qui se produit dans un contexte social. Selon cette théorie, les individus sont des agents actifs qui peuvent influencer leur environnement et être influencés par celui-ci. A la suite des théories évoquées plus haut, intervient celle Deci et Ryan (1985), sur l'auto-détermination. En effet, cette théorie met l'accent sur les types de motivation qui amène l'individu à réaliser une quelconque tâche. Ils distinguent deux (2) types de motivations. La motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Selon eux, la motivation intrinsèque correspond à la pratique volontaire d'une activité. L'action est conduite uniquement par l'intérêt et le plaisir qu'elle procure à l'individu sans attente de récompense externe. Quant à la motivation extrinsèque, l'activité est pratiquée pour des raisons souvent externes à l'individu. Elle survient lorsque l'individu est poussé par des éléments extérieurs (punition, récompense, pression sociale, obtention de l'approbation d'une tierce personne...) en échange de la pratique de l'activité.

Notre étude, va s'appuyer sur la théorie de l'auto-détermination de Decy et Ryan (1985). Ce choix s'explique par le fait que les 02 types de motivation développés à l'intérieur de cette théorie, nous éclairent sur les motivations manifestées par les apprenants en milieu carcéral. Elle permet d'appréhender les sources réelles de la motivation chez les détenus apprenants. Il est question de savoir si les promesses d'engagement stimulent une motivation durable ou une motivation temporaire.

1.Cadre méthodologique

1.1. Terrain, population et échantillon d'enquête

L'étude se fait au Pôle Pénitentiaire d'Abidjan (PPA), anciennement Maison d'Arrêt et de Correction d'Abidjan (MACA). La population étudiée est l'ensemble des détenus hommes et femmes confondus, qui ont participé ou qui participent à des programmes de formation. Également des ex-détenus qui ont profité des offres de formation, pendant leur période d'incarcération. L'échantillonnage obéit à la méthode non probabiliste. Nous avons eu recours à 02 types d'échantillon, en fonction de la population cible. En effet, nous avons interrogé des détenus hommes et femmes en formation au moment de l'enquête, et également ceux qui ont déjà bénéficié de formation, et des ex-détenus. Les anciens détenus qui ont bénéficié des programmes de formation pendant leur séjour, ont été ajoutés à l'échantillon, dans le but d'évaluer la mise en exécution les promesses faites. Le choix du PPA se justifie par le fait qu'il a la plus grande capacité d'accueil. Les recommandations de l'étude pourront être appliquer aux autres prisons. Au total, nous avons questionné cinquante détenus (50) et cinq (5) ex-détenus. L'échantillon est donc composé de cinquante-cinq (55) enquêtés.

Tableau récapitulatif de la population enquêtée

Types d'enquêtés	Effectifs
Détenus	50
Ex-détenus	05
Total	55

Source : Enquête 2024

A la suite du tableau représentant la population cible de l'étude, se présente le tableau ci-dessous, en rapport avec les différentes offres de formation. Dans le milieu carcéral, les formations tendent plus vers les connaissances du monde professionnel. Ces apprentissages ont pour but de parfaire les connaissances des détenus, afin de leur permettre de mieux appréhender le monde du travail après leur libération. Et de faciliter également leur réintégration socio-professionnelle. Les programmes de formation sont concentrés sur l'apprentissage des compétences professionnelles et l'évolution de celles-ci. La transmission et l'appropriation de ces compétences ouvre le champ de la didactique professionnelle Pastré (2002). La didactique professionnelle s'oriente vers la pratique et met le détenu face à son développement professionnel. Avec Pastré (2006), « elle se centre davantage sur l'activité que sur les savoirs. Elle cherche à comprendre et à favoriser les apprentissages liés au travail et au métier ». Le tableau dresse la liste des différentes formations proposées aux détenus, hommes et femmes au moment de notre enquête.

Tableau des différentes offres de formation

Types de formation	Détenus	
	Femmes	Hommes
Couture		
Coiffure		
Alphabétisation		
Esthétique		
Soudure		
Electronique		

Source : Enquête 2024

1.2. Techniques de recueil de données et méthodes d'analyse

La recherche est de nature qualitative. Les données de l'étude ont pu être collectées par l'utilisation de différents questionnaires. Pour les personnes détenues, la technique par choix raisonné a été utilisée. Il est question d'interroger les détenus en formation au moment de l'enquête et les détenus qui ont participé à des formations au moins une fois. Les détenus présents dans les différents ateliers ont été interrogés le jour de l'enquête. Pour les ex-détenus, l'échantillon s'est fait par boule de neige. Les 02 ex-détenus avec qui nous avons gardé le contact, nous ont donné les noms et les numéros de téléphone d'autres ex-détenus, avec qui ils ont gardé des liens. Deux types de questionnaire ont été élaborés. Celui administré aux détenus en formation et celui réservé aux ex-détenus. Les enquêtés encore en détention ont été interrogés sur leurs différents lieux de formation. Quant aux ex-détenus, ils ont répondu aux questions soit par appel téléphonique soit par le biais des réseaux sociaux précisément par WhatsApp. Le questionnaire adressé aux détenus en formation porte sur des éléments en rapport avec leur motivation et aussi sur les types de promesses d'engagement qui leur sont faites pendant leur incarcération. Le questionnaire réservé aux ex-détenus porte sur la réalisation des promesses d'engagement qui leur ont été faites pendant la période de leur incarcération. Pour le traitement statistique et l'analyse des données de l'enquête, le logiciel sphynx V5 a été utilisé.

2. Résultats

Les résultats de l'étude sont présentés sous forme de fréquences. Ils sont analysés selon la motivation des formés, les promesses faites aux détenus pendant leur formation et les promesses

tenues au niveau des ex-détenus. Les résultats obtenus nous permettent d'apprécier le faible impact des promesses d'engagement sur la motivation des détenus qui suivent les formations.

2.1. Présentation des différentes promesses d'engagement

Nous avons répertorié avec les responsables de l'administration et les formateurs, les promesses faites aux détenus. A la suite des différentes réponses obtenues, un tableau a été conçu.

Tableau 1 : Présentation des différents engagements de réinsertion faits aux détenus

Types d'engagement de réinsertion	Fréquences absolues (50 enquêtés)
Promesse d'un logement	0
Don de nourriture sur une période limitée	0
Don en numéraire	6
Aide à l'ouverture d'un atelier	8
Aide à l'insertion dans un atelier	6
Achat de matériel de travail	8
Encadrement régulier de l'activité	0
Accord de crédit d'installation	2
Aide à l'ouverture d'un compte bancaire	0
Formation à la comptabilité simplifiée	0
Aucune promesse	32

Source : Enquête 2024

Selon le tableau ci-dessus, Les engagements les plus fréquents sont ceux en rapport avec la formation suivie. Il s'agit de « aide à l'ouverture d'un atelier » et « achat de matériel de travail » avec chacun une fréquence de 8 sur 50. Les types d'engagement tels que « don en numéraire » et « aide à l'insertion dans un atelier » suivent avec un taux de 6 sur 50. Tandis que le type d'engagement « accord de crédit d'installation » a été mentionné une seule fois, plusieurs types d'engagement n'ont pas été mentionnés du tout, comme promesse d'un logement, don de nourriture sur une période limitée, encadrement régulier de l'activité, aide à l'ouverture d'un compte bancaire, et formation à la comptabilité simplifiée. La mention « Aucune promesse » est la plus fréquente avec un taux de 32 sur 50. Ces différents scores nous renseignent sur les engagements de réinsertion que l'institution fait à ses pensionnaires. Nous constatons que la plupart du temps, aucune promesse n'est faite aux détenus qui s'engagent dans les programmes de formation.

Tableau 2 : Motivation des apprenants

Caractéristiques de la motivation des apprenants	Fréquences absolues (50 enquêtés)
Assiduité aux cours sans contrainte	41
Ponctualité aux cours	34
Abandon de vices et défauts	33
Implication dans les activités	4
Apprentissage des cours	33
Volonté de réussir	24
Augmentation de l'estime de soi	27

Source : Enquête 2024

Les caractéristiques de la motivation des apprenants les plus fréquentes sont l'assiduité et la ponctualité, avec respectivement des fréquences de 41 et 34 sur 50. Les caractéristiques telles que l'abandon des vices et défauts et l'apprentissage des cours sont représentées chacune par des fréquences 33 sur 50. La caractéristique la moins fréquente est l'implication dans les activités avec un taux de 4 sur 50. Cependant, la volonté de réussir et l'estime de soi avec sensiblement les mêmes fréquences, se situent entre les premiers taux présentés ci-dessus. Ce tableau présente des détenus qui manifestent la volonté de prendre part aux formations et d'y rester.

2.2. Résultats relatifs au questionnaire adressé aux ex-détenus

Tableau 3 : présentation des promesses faites et des promesses tenues aux ex-détenus

Types d'engagement	Fréquences absolues (5 enquêtés)	
	Promesses faites	Promesses tenues
Promesse d'un logement	0	0
Don de nourriture sur une période	0	0
Don en numéraire	2	1
Aide à l'ouverture d'un atelier	3	1
Aide à l'insertion dans un atelier	4	0
Achat de matériel de travail	4	1

Encadrement régulier de l'activité	0	0
Accord de crédit d'installation	0	0
Aide à l'ouverture d'un compte bancaire	0	0
Formation à la comptabilité simplifiée	0	0
Aucune promesse	1	4

Source : Enquête 2024

Dans le tableau ci-dessus, a pris en compte les réponses d'anciens détenus qui ont participé à des formations pendant leur période d'incarcération. Les taux enregistrés, concernant les mentions comme « l'Aide à l'insertion dans un atelier » et « l'achat de matériel de travail » sont les types d'engagement les plus fréquents avec des taux identiques. Ensuite suivent « l'Aide à l'ouverture d'un atelier » et « Don en numéraire ». Ces 4 types d'engagement convoqués, présentent des taux respectivement décroissants allant de 4 à 2 sur 5. La réponse aucune promesse, quant à elle n'est convoquée une seule fois. Les types d'engagement en rapport avec le logement, la nourriture, l'insertion dans un atelier, l'encadrement régulier, le crédit d'installation, l'ouverture d'un compte bancaire, et la formation à la comptabilité simplifiée, ne sont pas représentés. Par contre, les taux en rapport avec don en numéraire, l'aide à l'ouverture d'un atelier et l'achat de matériel, sont convoqués une fois chacun sur 5. Toutefois, aucun engagement respecté est convoqué 4 fois sur 5. Nous pouvons relever que les quelques détenus auxquels les promesses ont été faites, affirment que celles-ci n'ont pas été respectées.

Au total, les engagements les plus fréquents sont ceux qui impliquent une aide matérielle directe, comme l'ouverture d'un

atelier et l'achat de matériel (7). Également l'aide financière (don en numéraire 5). Plusieurs types d'engagement n'ont pas été mentionnés, comme Promesse d'un logement, Don de nourriture sur une période limitée, Encadrement régulier de l'activité, Aide à l'ouverture d'un compte bancaire, et Formation à la comptabilité simplifiée. L'absence de promesses dans des domaines comme le logement, la nourriture, et l'encadrement régulier peut indiquer des lacunes dans les programmes de réinsertion. Le fait que la quasi-totalité (27) n'aient reçu aucune promesse peut susciter une amélioration dans la communication et dans la mise en œuvre des programmes de réinsertion. Bien que la mention « aucune promesse » demeure la plus élevée, les taux nous présentent des apprenants motivés. Plus de la moitié sont assidus et ponctuels (40 et 33), 32 ont abandonné les vices et 25 ont une estime de soi plus élevé. La mise en relation des engagements de réinsertion avec la motivation des apprenants pourrait indiquer que ceux-ci seraient motivés par des facteurs plutôt internes. ce qui est crucial pour un apprentissage durable. Les tableaux 2 et 3 montrent les taux au niveau des engagements de réinsertion et les engagements reçus des ex-détenus. En effet, les promesses de réinsertion faites pendant la période d'incarcération se concentrent principalement sur l'aide à l'insertion professionnelle et matérielle. L'aide à l'insertion dans un atelier, achat de matériel de travail et le don en numéraire sont les promesses les plus fréquentes. Ces résultats montrent que les engagements de réinsertion se concentrent principalement sur l'aide à l'insertion dans des ateliers et l'achat de matériel de travail, avec une moindre priorité accordée aux autres types d'engagements. Cela pourrait indiquer une stratégie axée sur l'autonomisation par le travail et l'équipement plutôt que sur le soutien direct ou les services financiers. Cependant, les données montrent que les promesses de réinsertion tenues, sont limitées. La majorité des engagements de réinsertion n'ont pas été tenus,

avec seulement quelques engagements spécifiques réalisés. Aucune aide n'a été reçue pour le logement, la nourriture, l'insertion dans un atelier, l'encadrement régulier, le crédit d'installation, l'ouverture d'un compte bancaire, ou la formation à la comptabilité simplifiée. La majorité des détenus libérés n'ont bénéficié d'aucune des promesses listées. Ces résultats suggèrent que, malgré quelques aides matérielles et financières, la majorité des promesses de réinsertion n'ont pas été tenues. Cela pourrait indiquer des défis dans la mise en œuvre des engagements de réinsertion et être un frein majeur à la réinsertion d'ex-détenus dans la société.

3. Discussion

Les engagements les plus fréquents sont ceux qui impliquent directement une aide matérielle, comme l'ouverture d'un atelier, l'achat de matériel et l'aide financière. La plus grande partie des apprenants n'ont reçu aucune promesse selon les fréquences affichées dans le tableau concerné. Toutefois, malgré les engagements de réinsertion peu significatifs, les détenus présentent une forte motivation dans leur apprentissage, souligné dans les résultats par des taux élevés au niveau de la ponctualité et de l'assiduité. Également l'abandon des vices et des défauts ainsi qu'une volonté de réussir lors des apprentissages. Les apprenants en formation ou ceux déjà formés, présentent une forte estime de soi. Les contraintes financières et morales qui pourraient représenter des obstacles majeurs à leur participation régulière aux cours, affectent très peu la motivation des apprenants. La mise en relation des engagements de réinsertion avec la motivation des apprenants pourrait indiquer que ceux-ci seraient motivés par des facteurs plutôt internes. Ce type de motivation est crucial pour un apprentissage durable. Deci et Ryan (1985), dans leurs recherches, parlent de différents types de motivation dont la

motivation interne ou intrinsèque. Cette motivation correspond à la pratique volontaire d'une activité. L'action est conduite uniquement par l'intérêt et le plaisir qu'elle procure à l'individu sans attente de récompense externe. Elle est le fait de personnes adultes en formation. En général, l'adulte en formation est motivé par le fait qu'il a en lui des potentialités et qu'il est le seul capable de réaliser ses rêves. De ce fait, il y mettra toute sa volonté et son intelligence pour y arriver. Ainsi Knowles (1973) dans l'élaboration des principes andragogiques stipule que de ce principe ressort que les adultes n'apprennent que ce qui est important pour eux, à une période de leur vie. Des besoins et des intérêts sont alors suscités. Ils alimentent la motivation intrinsèque à l'apprentissage. Contrairement à la motivation interne évoquée par Nebout (2012). C'est elle qui « détermine le comportement » de tout apprenant. Selon elle, ce type de motivation prend sa source de deux (2) entités, notamment la famille et l'école. Ces deux entités sont comme des canaux par lesquels l'apprenant tire des éléments capables de l'aider à forger sa personne. Tout porte à croire que les facteurs internes auraient un impact plus grand dans la motivation des détenus en formation. Cependant Harvey (2011) au terme de son étude conclut que : « les facteurs externes pouvaient avoir une aussi grande influence puisque ces facteurs, dont la famille, représentaient des éléments concrets qui motivaient les individus incarcérés à changer et à modifier leur comportement. » Dans le cadre des formations en prison, les promesses de réinsertion telles que l'obtention d'un emploi, la réduction de peine ou la reconnaissance sociale sont des incitateurs de la motivation extrinsèque, mais peuvent évoluer vers une motivation plus autonome lorsque le détenu s'approprie ses objectifs.

Conclusion

La présente étude vise à montrer les effets des promesses d'engagement sur la motivation des détenus, participants aux programmes de formation. La recherche s'est faite autour de la théorie de l'auto-détermination de Deci et Ryan (1985), basée sur les motivations intrinsèques et extrinsèques. A l'aide de questionnaires nous avons obtenues des données de la part d'une population cible. Celle-ci est composée des détenus en formation ou déjà formés à l'intérieur de la prison et des ex-détenus ayant suivis une formation durant leur incarcération, hommes et femmes confondus, prévenus ou condamnés. A la suite des enquêtes menées à l'intérieur et à l'extérieur du Pôle Pénitentiaire d'Abidjan (PPA), des résultats ont été obtenus. Les promesses faites aux détenus, ne sont pas dans la grande majorité des cas respectées, quand les détenus sortent de prison. Sur les 05 ex-détenus interrogés, un seul a pu bénéficier des promesses. Concernant les 50 enquêtés encore incarcérés, quand bien même plus de la moitié ignore l'existence de promesses de réinsertion, ils demeurent motivés. La motivation des détenus apparaît majoritairement intrinsèque c'est-à-dire, portée par un désir personnel d'apprentissage et de transformation. En effet, malgré le manque de communication sur les promesses d'engagement, et aussi malgré le fait que ces promesses ne soient pas tout le temps respecté, la motivation des détenus restent élevée. Ils sont dans la majorité des cas, assidus et ponctuels aux formations. Ils affirment leur volonté de réussir et leur estime de soi a augmenté. Les promesses d'engagement qui constituent des mécanismes mobilisés dans le cadre des politiques de réinsertion, ont un impact limité sur les bénéficiaires en raison notamment d'un manque de communication sur leur contenu. Cette situation appuie l'idée selon laquelle les adultes en formation, sont stimulés par un intérêt personnel et éprouvent du

plaisir pendant la pratique de l'activité sans attente de récompense externe. L'adulte en formation est motivé par le fait qu'il a en lui des potentialités et qu'il est le seul capable de réaliser ses rêves. De ce fait, il y mettra toute sa volonté et son intelligence pour y arriver. Toutefois, il serait judicieux d'améliorer les stratégies de réinsertion sociales et professionnelles pour renforcer la participation des détenus aux programmes de formation. Cette amélioration passe par la mise en place de dispositifs de formation plus motivants, en lien direct avec les besoins réels des détenus apprenants. Une politique de communication plus accrue des promesses de réinsertion et un accompagnement pédagogique adapté, individualisé et motivant pourrait également susciter une plus grande participation des détenus. La formation en milieu carcéral représente un outil stratégique de réinsertion sociale et professionnelle, particulièrement au sein du Pôle pénitentiaire d'Abidjan, où des programmes de formation sont proposés aux détenus. Ainsi les programmes de formation en prison, soutenue par des promesses d'engagement fiables pourrait se positionner comme une opportunité de transformation utile pour le détenu et partant pour la société tout entière. Notre étude sur les facteurs susceptibles d'impacter la motivation des apprenants détenus, débouche sur un croisement interdisciplinaire entre la pédagogie et la sociologie de la réinsertion. Elle pourrait également ouvrir le champ de la recherche sur la qualité des dispositifs de formation en contexte pénitentiaire.

Bibliographie

- BANDURA Albert**, 1986, « Social foundations of thought and action : A Social Cognitive Theory » in Englewood Cliffs, NJ, 2/1986, pp. 23-28
- DAVIS Lois, BOZICK_Robert, STEELE Jennifer, SAUNDERS Jessica et MILES Jérémy**, 2013. « Évaluation de

l'efficacité de l'éducation correctionnelle : Une méta-analyse des programmes d'éducation destinés aux adultes incarcérés », RAND Corporation, USA

DECI Edward et RYAN Richard, 1985, « Motivation intrinsèque et autodétermination dans le comportement humain », *New York* : Plenum, 10 /1985, p 978-1.

HARVEY Jennifer, 2011. La motivation au changement des personnes incarcérées, Montréal.

KNOWLES Malcolm, 1973/1990. L'apprenant adulte : Vers un nouvel art de la formation, Éditions d'Organisation, Paris

Assemblée Générale des Nations Unies, 1948. La déclaration Universelle des Droits de l'Homme, Paris 11p.

NEBOUT Patricia, 2012. La motivation scolaire, une clé didactique pour l'apprentissage Balafonds, Abidjan

Office des Nations Unies Contre La Drogue Et Le Crime, 2018.

Feuille de route pour l'élaboration de programmes de réadaptation en milieu carcéral, Vienne

PASTRÉ Pierre, 2002, « L'analyse du travail en didactique professionnelle », in *Revue française de pédagogie. Recherche en éducation*, N°138, Janvier 2002, pp 9- 17.

PASTRÉ Pierre, MAYEN Patrick, et VERGNAUD Gérard, 2006, « La didactique professionnelle », in *Revue française de pédagogie. Recherches en éducation*, 2006, N°154 Janvier 2006, pp 145-198.

Résolution 45/111 de 1990 portant sur les Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus, Nations Unies

SILVA Pablo, 2012. Motivation et apprentissage de la langue française en contexte carcéral : Étude sur la motivation chez les détenus étrangers non francophones pour apprendre la langue française en contexte fermé, Paris

LEGALISER ET MEDICALISER L'EXCISION AU SENEGAL : ENTRE S'IDENTIFIER OU DISPARAITRE

Philomène Aguèno SAMBOU

*Docteure en Socio-anthropologie du
développement et du changement social
Université Cheikh Anta Diop de Dakar*

Lamine NDIAYE

*Professeur Titulaire en Anthropologie
Université Cheikh Anta Diop de Dakar
lamine.ndiaye@ucad.edu.sn*

Abdou KA

*Enseignant-Chercheur en Anthropologie sociale et culturelle,
Université Assane Seck de Ziguinchor
a.k8@univ-zig.sn.*

Résumé

L'ambition de cette recherche résulte du fait qu'une pluralité d'études menées au Sénégal et portant sur la pratique de l'excision ont esquivé la question concernant les dynamiques populaires déployées en réponse aux programmes d'abandon proposés. La grande majorité des psychologues, sociologues, anthropologues ou médecins n'ont eu à explorer qu'un pan du problème en se ralliant à la tendance juridico-politique ou médicale qui consent à considérer l'excision soit comme un crime, soit comme une mutilation génitale passible de représailles judiciaires. L'excision, selon l'image véhiculée par les politiques publiques de santé au Sénégal, apparaît d'emblée comme une mesure culturelle de « répression sexuelle » appliquée à la femme et une tare sanitaire et sociale. Cette étude s'est basée sur une méthode qualitative combinant entretiens semi-directifs (77 entretiens effectués) et des observations directes. Elle a été réalisée dans la région de Kolda plus précisément dans le Nord-Est du Fouladou. Elle a permis une meilleure compréhension des perceptions face aux programmes de lutte contre l'excision. Les résultats montrent qu'il existe une autre voie, qui, bien que rarement arpentée par les chercheurs, consiste à donner la parole aux adeptes de l'excision qui, contrairement aux idées reçues, peuvent être mobilisées pour une prise en charge inclusive de l'excision. Ce travail révèle que derrière l'image apparente du progrès des initiatives de lutte contre

l'excision dans la sphère médiatique et institutionnelle (cérémonies publiques de renonciation, déclarations d'abandon), se cache bien souvent un échec, qui ne se manifeste que bien trop tard à l'attention des acteurs de la santé. L'expression « Mutilation Génitale Féminine » apparaît comme une expression brutale selon les populations enquêtées. Elle est le fruit d'un imaginaire matérialisé et conceptualisé par des systèmes de pensée exogènes à la circonscription culturelle.

Mots clés : *Excision, culture, santé de la femme.*

Abstract

The ambition of this research stems from the fact that a plurality of studies conducted in Senegal and dealing with the practice of excision have avoided the question concerning the popular dynamics deployed in response to the proposed abandonment programs. The vast majority of psychologists, sociologists, anthropologists or doctors have only had to explore one side of the problem by rallying to the legal-political or medical tendency which agrees to consider excision either as a crime or as a mutilation liable to legal reprisals. Excision, according to the image conveyed by public health policies in Senegal, appears from the outset as a cultural measure of "sexual repression" applied to women and a health and social defect.

This study was based on a qualitative sample of 77 individuals and on a direct observation by immersion for a year in the northeast of Fuladu (Kolda region). It allowed a better understanding of popular reactions to programs to combat excision. The results show that there is another path, which, although rarely explored by researchers, consists of giving a voice to practitioners of excision who, contrary to popular belief, are in reality only messengers of their culture. One thing is certain. Behind the apparent image of progress of initiatives to combat excision in the media and institutional sphere (public ceremonies of renunciation, declarations of abandonment), often lies a failure, which is revealed to the attention of health actors only too late. When analyzed by indigenous people, the expression "Female Genital Mutilation" appears to be a brutal expression, the product of an imaginary world materialized and conceptualized by systems of thought external to the cultural constituency.

Keywords: *Excision, culture, women's health.*

Introduction

L'excision constitue un mécanisme traditionnel de protection de l'enfance au Fouladou, situé dans la région de Kolda au Sud du Sénégal. L'État sénégalais, conformément aux conventions ratifiées et à son cadre législatif, interdit cette pratique culturelle. En 2017, le nombre des projets et programmes humanitaires étant intervenu au *Fuladu* et ayant intégré un volet lié à la lutte contre l'excision s'élevait au nombre de 27. Paradoxalement, il se trouve que, dans les pratiques courantes, l'excision dicte encore sa loi. Loin d'exaspérer les praticiens du développement, l'excision a fini par être qualifiée de pesanteur culturelle dans la mesure où elle pourrait constituer, selon ces derniers, un « obstacle à la santé des femmes » (A. LY-TALL, 2020). La question de la transformation des pratiques culturelles destinées aux enfants et aux femmes dans les sociétés africaines, et plus précisément dans la société agropastorale peule du Fouladou, est cruciale. Dans un contexte de modernisation progressive, elle permet de revisiter les enjeux et les effets gênants vécus avec l'imposition normative et l'injonction de développement à travers des schémas de comportement recommandés pour la protection des droits de l'enfant et de la femme. Cette recherche interpelle la « praticabilité » de ces approches exogènes à travers une société rurale soucieuse de la préservation de ses pratiques culturelles. En réponse au caractère injonctif et coercitif des programmes de santé initiés en faveur de la femme et de la fille, les peuls agropasteurs du Fouladou développent d'une manière discrète et subtile des logiques de sélection ou de rejet des prescriptions. Il ressort, dans les récits populaires, que l'excision, loin de constituer une entrave aux droits de la femme, est en réalité un pilier de sa protection et de son identité au Fouladou. Nos informateurs précisent en outre que l'expression « Mutilations Génitales Féminines » est dévalorisante. Ce mot est en réalité le

fruit d'un imaginaire matérialisé et conceptualisé par des systèmes de pensée exogènes à la circonscription culturelle.

La théorie sociale du changement telle qu'analysée dans notre étude, a constitué un tremplin à partir duquel ont émergé un ensemble de mécanismes cognitifs extériorisés par nos enquêtés. En effet, nos analyses sur les dynamiques d'appropriation et de rejet de valeurs ramènent constamment le débat sur le maintien de l'excision qui, contrairement à certaines définitions qui en sont données, traduit une articulation de savoirs et d'actions qui se mettent en mouvement vers un idéal social collectivement souhaité. Cet ensemble de savoirs et d'actions nous renvoie très précisément à l'image d'un type spécifique de corps voulu par la société à un moment donné de l'existence de l'être humain. L.V. THOMAS nous met en position de constater que dans les cultures négro-africaines, « *le corps peut être materné comme il peut aussi devenir le support de traitement franchement agressif pour des visées éducatives* » (L.V. THOMAS, 2000 : 255). Cette représentation du corps renvoie à un idéal corporel ardemment désiré.

Cet idéal se réfère toujours à une représentation sociale basée sur le sexe. Pourtant, l'étymologie du mot sexe nous met en position de réaliser que ce terme issu du latin « *sexus* » ou « *secare* », se réfère à l'action de « *couper* », « *diviser* ». Dans cette signification, l'appareil génital devient, dès son origine, voué à la coupure, au partage, à la scission. Il va sans dire que la caractérisation de l'être humain comme un être social appartenant à l'une de ces deux catégories : mâle et femelle, est pour ainsi dire, le résultat de cette coupure (B. BÂ et al, 2021). Dans cette dynamique, le sexe devient avant toute chose une construction sociale ayant pour soubassement un principe inéluctable de division (P. ERNY, 1990). Or, il est à noter que, de cet exercice de scission, ressort une reconnexion à l'esprit des

savoirs autochtones. Par une série d'interventions biologiques et « magico-religieuses »,

« les corps sont voués à subir des transformations. Par l'action rituelle efficace, le corps devient ce qu'il est à être. C'est-à-dire bien dessiné et « découpé » [...] De la sorte, le corps se conçoit culturellement parlant, pour être l' « environnement » par excellence, de la ritualisation accréditée socialement. Ainsi, entre-t-il en même temps, dans le registre du sacré dont la personne qui porte ce « corps » ne peut sortir que si elle enfreint certaines lois organisatrices de l'ordre social établi par les ancêtres » (L. NDIAYE, 2018).

Dans un contexte africain, il est à noter que sous l'effet de la globalisation, la pratique de l'excision, au même titre que certaines pratiques identitaires d'attribution corporelle et de confirmation sexuelle est souvent vidée de son sens à force de perdre du contenu et de la consistance. Ces mutations constituent les conséquences d'une longue tradition de représentations qui ont évolué à une période donnée et qui ont fini par se faire une certaine scientificité au sein des sciences contemporaines.

Le développement de cet article se poursuivra par une déclinaison de la méthodologie, des résultats empiriques obtenus suivis de leur discussion.

Origine d'une pensée occidentale criminalisante par rapport à l'excision

Les représentations pseudo-scientifiques et sociales sur le corps de la femme africaine se sont peaufinées au fil des siècles en Occident pour finir par s'imposer comme cadre de

référence dans les politiques de défense des droits humains en Afrique et dans le monde. Ces représentations, entérinées par la science, les lettres, l'histoire, entre autres, vont se former et se consolider dans le milieu médical, puis s'étendre dans d'autres sphères scientifiques. Pierre LAROUSSE écrivait déjà à propos des Africaines dans son « Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle » que :

« Les femmes, comme les hommes, de la race nègre sont portées (sic) à la lasciveté beaucoup plus que les femmes blanches. La nature semble avoir accordé aux fonctions physiques ce qu'elle a refusé aux fonctions intellectuelles de cette race [...] Leurs organes sexuels offrent, en outre, une disposition particulière qu'on ne rencontre qu'exceptionnellement ailleurs. Les petites lèvres et le clitoris présentent un tel développement que dans certaines contrées, on en pratique l'excision » (LAROUSSE, 1872 : 203).

Cette définition situe la sphère dans laquelle a pris naissance tout un assemblage de théories sexo- raciales développées en Europe et plus précisément dans l'Empire Français du XIXe siècle sur une particularité sexuelle relevée en Afrique. L'érotisme saillant des femmes africaines y est mis en avant, l'emportant ainsi sur leurs attributs intellectuels. Il faut noter que cette conception occidentale sur le sexe de la femme africaine a perduré jusqu'à une période récente datant de la colonisation et, comme il convient de le constater, laisse encore des traces dans certaines conceptions modernes concernant les opérations coutumières sur le sexe africain.

PEIRETTI-COURTIS, dans ses analyses historiographiques, a contribué à mettre en lumière la part de la médecine dans la construction des préjugés raciaux sur le corps de la femme noire. Elle affirme en ce sens que *« l'influence croissante de la médecine au cours de cette période et jusqu'au milieu du XXe siècle donne à cette littérature sur les corps noirs un gage d'authenticité et de scientificité pouvant expliquer la pérennité de certains préjugés »* (D. PEIRETTI-COURTIS, 2016).

Cette tendance est d'autant plus accentuée que jusqu'après les indépendances en Afrique, la polémique autour du sexe africain et des pratiques qui lui tournent autour a toujours intéressé les scientifiques notamment dans la psychologie et les sciences médicales. La question des pratiques apparentées au sexe et à la race suscitera beaucoup d'aversion dans les sciences contemporaines au point de refuser à la culture autochtone, principe fondateur de ces pratiques, toute légitimité. Dans ce registre de représentations, les sciences, au cours de la période coloniale, ont fini de reproduire une image intrinsèquement rattachée à une sexualité étrangement pratiquée dans les contrées africaines. Il s'est agi, au cours de cette étude, de s'intéresser au processus de production sociale des notions de sexe et de sexualité et de voir par quels procédés les sciences, dans la période postcoloniale, en sont arrivées à garder les souches de préjugés afférent à la sexualisation des Africains.

Il a aussi été, à un moment donné de l'avancement de la présente étude, utile de considérer quelques portraits historiographiques repris par certains historiens dédiés à la description d'un terrain médical occidental consolidé et orienté vers certaines populations d'Afrique. Delphine PEREITTI-COURTIS (2016) soulignera d'ailleurs que nombre de médecins, anatomistes et anthropologues de renommée ont été guidés par une curiosité saillante portée vers la spécificité sexuelle africaine. Cette obsession scientifique a poussé des

scientifiques, comme Paul Broca et Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, à rétablir leur questionnement en encourageant les chirurgiens exerçant en terrain sénégalais à comparer la structure du tablier exubérant des femmes d’Afrique australe et orientale d’avec celle des femmes Wolof du Sénégal.

Parmi les questionnements soumis aux médecins praticiens œuvrant en milieu sénégalais au 19^e siècle, figurait la suivante :

« Trouve-t-on chez certaines femmes, comme dispositions plus ou moins exceptionnelles, ce développement considérable des nymphes et ces tumeurs graisseuses des fesses qui constituent un caractère ethnologique pour certaines races de l’Afrique australe, mais qu’on a récemment observés à l’état sporadique chez un grand nombre de négresses dans l’Afrique orientale, notamment en Abyssinie » ? **(BROCA & SAINT-HILAIRE, 1860 : 12).**

Encore une fois de plus, la structure anatomique de l’Africaine s’invite dans la recherche occidentale, au gré souvent d’interprétations strictement subjectives. Pour rendre compte du caractère extravagant des suppositions occidentales sur le corps de la femme noire africaine et les pratiques sexuelles qui gravitent autour de ce corps, il convient de souligner que ce même corps a été exalté dans certains récits poétiques ou portraits ethnologiques qui ont mis en avant la beauté, la grâce et certaines marques esthétiques reconnues du corps de la femme noire africaine de l’époque.

Les attributs esthétiques de la femme africaine ont aussi été magnifiés par plusieurs récits ethnologiques émanant

d'anthropologues modernes, mais provenant cette fois-ci d'horizons autres que ceux européens. L'on verra, par exemple, que les descriptions retranscrites de l'image de la *diryànke* en pays Wolof rappelle toute la quintessence de la grâce et de la beauté de la « *femme grosse qui laisse répandre sur son passage, l'odeur des parfums aux mille essences de fleurs* » (L. NDIAYE, 2018). La société Wolof, met tout en œuvre pour offrir aux femmes, l'idéal corporel que toute femme rêverait avoir. Les techniques corporelles exécutées lors du massage post-natal du nourrisson-fille en milieu sénégalais démontrent cette intention d'offrir à cette dernière une belle silhouette. Cela est d'autant plus vrai que « dans ses manipulations [qui visent] à retravailler certaines parties du corps [...] la masseuse s'arrête un moment sur ses fesses qu'elle tire vers le haut. Une pression est faite sur ses hanches pour qu'elles se développent » (L. NDIAYE, 2018).

Certains récits poétiques comme ceux de Léopold Sédar SENGHOR, contrastent fortement avec l'image caricaturée des certains peuples africaines, en l'occurrence, les Boshimans et les Hottentots qui sont dépeints dans les écrits médicaux du XX^{ème} siècle comme des peuples à la morphologie étrange, dont le sexe rappelle, par ailleurs celui de l'animal. On retrouve cette tendance qui évoque l'hypertrophie primitive du tablier de la femme africaine dans les travaux de Raphael Blanchard qui a fini par le comparer à celui de la guenon (BLANCHARD, 1883 : 35).

Pour comprendre les antagonismes de positionnement entre autochtones, État et projets de développement sur la question de l'excision, il nous était tout aussi pertinent de dresser un historique des stéréotypes qui remettent en cause la légitimité de l'excision et la condamnent encore dans un temps moderne consacrant de moins en moins de crédit à la perpétuation de cette pratique.

I. Méthodologie

Pour étudier les dynamiques d'appropriation et de rejet de valeurs liées à l'excision dans le Fouladou, nous avons mené une enquête essentiellement qualitative. Notre étude a été conduite sur la base d'un échantillon qualitatif de 77 entretiens. À ce propos, nous avons utilisé la méthode d'échantillonnage par cas multiples en recourant aux principes de diversification externe. L'échantillonnage par contraste nous a permis une représentation de deux principales populations mères en rapport avec l'objet d'étude : les membres de la communauté (45 interviewés) et les intervenants issus d'ONG ou de services étatiques (32 interviewés) impliqués dans la lutte contre l'excision.

Les populations abritant les bénéficiaires de l'aide humanitaire et étatique par des projets de lutte contre l'excision ont constitué la cible première de notre étude. Nous avons jugé bon d'insister sur cette catégorie d'intervenants afin d'obtenir des révélations sur les raisons qui poussent les populations à désavouer les raisonnements fournis par la médecine et la juridiction sénégalaise sur l'excision. De même, il était important que les cibles se prononcent sur la persistance du recours à l'excision malgré le durcissement des sanctions légales et la multiplication des actions de lutte contre cette dernière. Il importait, pour nous, d'accéder aux processus de production locale de sexualité et de féminité. Il s'est aussi agi de comprendre la manière dont elles mettent en œuvre l'excision comme un ensemble de procédés culturels d'éducation ou de socialisation de la femme en vue de donner une vie à celle-ci. La tranche d'âge des 40-90 ans représentait 82% dans cette cible. Ce choix, donnant la primauté de la parole aux plus anciens, se justifie par la volonté de l'étude de mettre en relief les écarts qui

existent entre les pratiques endogènes, consacrées dans l'idéologie communautaire, exercées pour protéger l'enfant et la femme et les approches institutionnalistes modernes adoptées par les ONG.

Nous avons fait recours à une phase d'immersion d'une année dans le milieu d'étude et utilisé la technique de la saturation pour nos deux cibles. En effet, en allant à la rencontre des intervenants et des populations hôtes dans les milieux d'exercice du développement et devant l'impossibilité d'avoir une base de sondage fiable avec laquelle nous pouvions travailler, nous avons de ce fait interrogé ces cibles jusqu'à un rythme où il s'est étalé de fortes redondances dans les discours.

En plus des entretiens, 8 focus-group ont été réalisés dans 8 villages situés dans 2 communes du département de Vélingara : Kandia et Sinthiang Koundara. Les villages circonscrits dans la commune de Kandia sont Kandia (chef-lieu de commune), Kael Bessel, Kéréwane et Saré Boulel. Pour la commune de Sinthiang Koundara, nous avons mené nos enquêtes dans les villages de Sinthiang Koundara, Boynguel, Coumbadiouma et Manda Douane.

Par ailleurs, les écrits consignés dans notre journal d'enquête au cours de notre immersion en milieu communautaire ont été reclassés par épisode. L'analyse des données qualitatives a reflété la configuration des différents sujets abordés dans nos diverses méthodes de recueil des données. L'analyse a été faite de manière manuelle. Les procédures d'analyse ont toutes été mises en application de manière manuelle. La méthode d'analyse thématique qualitative a été utilisée pour analyser les discours des participants.

II. Résultats de l'étude

2.1. Post-colonialité, mondialisation ou modernisation des cultures ?

Les conceptions liées à la globalisation et à la modernité ont, au fur et à mesure de l'évolution des sciences sociales, marqué les esprits et occupent encore une dimension importante dans les logiques qui animent la problématique étudiée. Leur interprétation par les sociologues et les anthropologues du développement a été une expérience intéressante dans la mesure où elle aurait permis de poser un regard critique dans la manière dont elles s'expriment dans les milieux spécifiques et inédits des Suds. Les vocables « mondialisation » et « modernité » suggèreraient, pour certains doyens des sciences humaines et sociales (Hegel, Comte, Marx), une induction de l'idée de fin de l'histoire des cultures (A. TOURAINE, 1992 : 22).

Les conceptions sur la nécessité de mondialisation et de modernisation des micro-cultures ont fini de répandre des manières de faire qui modifient la relation de l'homme à sa culture. L'on participe ainsi à une mondialisation des cultures, leur fusion dans un moule commun qui s'appelle « modernisation ». L'individu qui se soumet à cette expérience se voit être brutalement détaché du corps social auquel il était rattaché. L'idée de changer le pousse indubitablement à se départir de son histoire et à s'inscrire dans de nouvelles perspectives historiques généralisées. Il obéit, à partir de ce moment, à l'absolu besoin de standardisation et d'uniformisation des sociétés, au point que TOURAINE en vient à se demander si la modernité ne se réduirait pas à la rationalisation, ou encore si elle reste « l'histoire des progrès de la raison, qui sont aussi ceux de la liberté et du bonheur, et de la destruction des croyances, des appartenances, des cultures « traditionnelles » » (TOURAINE, 1992 : 44). Ces deux concepts

viennent, dans une ère nouvelle, consacrer la fin des petites diversités culturelles en apportant une monoculture. Cet article retrace la complexité des processus de changement impulsé par des organisations non gouvernementales de protection de l'enfance au Fouladou (Nord-est de la Région de Kolda au Sénégal).

La prise de conscience des impairs de la mondialisation culturelle a valu aux populations récipiendaires des projets de lutte contre l'excision d'effectuer une évaluation de ses risques. Cette épistémologie portée sur la question de l'abandon de l'excision et son éloignement de la modernité a débouché sur des rejets et des contestations du nouvel ordre imposé. Quelques arguments fondent cette volonté de sauvegarder ce trait culturel considéré comme un des principes fondateurs de la vie enfantine et du statut futur d'un adulte valeureux. Un des arguments est, ici, délivré : *« De tous les traits culturels, il reste que pour nous la communauté peule, circoncire des jeunes garçons, exciser les filles : ça, on ne l'abandonnera pas »*. Ce qu'il faut dorénavant comprendre, c'est que dans les transactions que la communauté autochtone du Fouladu entretient avec le projet de changement social, les cibles ne se soumettent pas toujours à la volonté de l'agent de développement ou du commis de l'État. Pour contourner certaines menaces de déstructuration culturelle, elles tentent de déjouer les plans de ces derniers en déroulant des stratégies multiples : celle du consentement simulé, celle du non-dit, et celle de la captation des ressources du projet.

Dans certains cas où la contrainte étatique est perçue comme imminente en cas de refus, certaines personnes décident de recourir au « consentement simulé ». Un jeune du village de Coumbadiouma, 27 ans, souligne cette tendance :

« Quand les idées du projet ne nous arrangent pas, on les appelle pour leur dire qu'on ne refuse pas ce que vous nous dites, mais nous voulons qu'on échange sur

ces idées. Comme ça, ils sauront que nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur leurs propositions. Mais si l'État nous force, nous serons d'accord, comme c'est de la force. Mais tu sais aussi que ces ONG ne peuvent pas seulement entrer dans ces villages sans l'aval de l'État comme c'est le cas avec l'ONG α . Toutes les idées qu'elle véhicule, elle voit d'abord l'État et est en phase avec celui-ci avant de véhiculer ses idées. Donc, quand toi tu refuses, elle va analyser et faire le point avec l'État et revenir pour t'obliger à le faire. Ils pensent aussi que c'est parce que tu n'as pas le savoir que tu es ignorant et pour cette raison, tu refuses. C'est pour cela qu'ils vont te forcer ».

Les projets de développement, dans leur traque de l'excision, sont sous la tutelle de l'État sénégalais, à travers son ministère de l'Intérieur et d'autres ministères interpellés selon la problématique. Dans leur action, ils passent par ces instances pour se faire légitimer comme des organes dévoués à la lutte contre l'excision et les violences faites aux enfants et aux femmes. L'État a ainsi le monopole de la violence et de la contrainte légitime et se met du côté de ces institutions humanitaires dédiées. De ce fait, ces organes sont vus, au niveau communautaire, comme des espions de l'État, prompts à dénoncer tout comportement qui s'éloignerait de l'idéal de société qu'ils ont fixé.

En cela, le dialogue entre les instances communautaires et celles institutionnelles convoque des situations crispées. Une peur certaine de la répression étatique fait que les populations ne dévoilent pas leurs intentions secrètes au coopérant, craignant la persécution. Elles se sentent obligées d'acquiescer aux invitations légitimes de l'intervenant, en laissant croire qu'elles adhèrent ouvertement à la cause défendue. Une ménagère de

30 ans, du village de Manda Douane, nous dit que dans son village,

« on ne peut dire pas carrément ce qui choque, ou dire ouvertement ce qui ne fait pas partie de sa culture. Si on ne veut pas, on ne le dit pas en face, mais on se retire petit à petit jusqu'à ce qu'ils comprennent que cela n'intéresse personne » (A. D., 30 ans, ménagère, Coumbadiouma).

Certains avis collectés dans le milieu d'étude précisent le caractère sournois et malicieux des procédés communautaires quand il s'agit d'une invitation à l'abandon de l'excision. Nous pouvons supposer, après leur examen, que la réponse réelle à l'invitation à renoncer ne se fait presque jamais de manière franche et instantanée au début. Elle se fait après des réflexions profondes menées en l'absence du promoteur de projets pour éviter toute influence de la part de ce dernier. E. Mb., un chef de ménage, illustre des astuces courantes en ces termes :

« Si ça [les valeurs partagées] ne nous convient pas, on ne leur dira pas que tel projet ne nous intéresse pas. On attend jusqu'à ce qu'ils [les promoteurs] partent, parce que tu sais que celui qui n'est pas instruit a toujours peur de l'État. On aura peur de le dire en leur présence, on attend après leur départ pour se dire que cela ne nous convient pas. Mais comme on n'a ni le pouvoir, ni la force, on essaye de discuter avec eux et on leur fait deviner que nous ne sommes pas d'avis sur telle question sans le dire en face d'eux. Nous allons utiliser d'autres stratégies pour qu'ils puissent savoir que cela ne nous intéresse pas. Pour l'abandon de l'excision, par exemple on a attendu qu'ils repartent et ensuite nous nous sommes réunis et on a trouvé qu'on ne peut abandonner cela... la grande majorité de la population n'a pas approuvé cette idée pour le moment » (**un chef de famille de la commune de Kandia, 44 ans**).

Ici, l'astuce bien souvent utilisée est le « non-dit ». L'agent de développement est invité à déchiffrer le rébus qu'on lui destine. Malheureusement, le décryptage de cette énigme laissée à son bon discernement est dans la plupart des cas faussé. Les comportements contiennent des indices qui dissimulent des messages cryptés et le plus souvent difficiles à saisir pour un agent externe à la communauté.

Contre toute tentative de délivrance et de libération du corps de la femme, l'excision arrive à se maintenir. Dans les slogans dissuasifs qui renvoient au « plaisir interdit », ou à l'aliénation des femmes, le corps de la femme est appelé à s'exprimer, à sortir de sa coquille, de son carcan, de sa bulle pour exprimer son plein potentiel et « s'émanciper de l'instinct de domination masculine ». Concernant les approches qui tendent à supprimer ces deux principes, certaines personnes interrogées rebondissent sur la question en prônant une sorte d'épistémologie des approches et des pratiques sociales.

Au Sénégal, certaines pratiques sociales, comme l'excision, sont classées comme étant des actes de barbarie au point de choquer la sensibilité des acteurs de développement. Les arguments médicaux relèvent que l'opération chirurgicale d'excision, souvent exécutée dans des conditions de salubrité sommaires, provoquerait chez la femme, des hémorragies et à long terme, de l'incontinence, des kystes, une absence de plaisir sexuel et la stérilité. Une idéologie occidentalisée a fini d'instaurer une crainte chez les populations qui ne comptaient que sur leurs survivances culturelles pour se maintenir et subsister. Et pourtant, d'autres pratiques jadis incriminées, et jugées trop barbares, d'abord par une pensée occidentale basée sur l'éthique, puis par les religions révélées, ont été, après une longue bataille portée par des lobbies, légalisées et promues par un grand nombre de nations.

L'avortement, les chirurgies volontaires de réattribution sexuelle (opérations chirurgicales permettant à un individu de passer d'un sexe à un autre), l'homosexualité, la chirurgie esthétique comme celle relative à la nymphoplastie¹ (ses effets psychologiques, notamment sur l'estime de soi, ont été largement démontrés), et d'autres pratiques de marquage figurent, entre autres procédés de libéralisation du corps et d'affirmation de soi s'étant hissées et imposées sur un piédestal maintenu par des célébrités, des images de marque et des lobbies internationaux.

De ce point de vue, si l'on considère une pratique sociale comme l'excision qui a une fonction sociale qui demeurerait toujours opérante du point de vue de ceux qui la pratiquent, sa légalisation n'irait pas, dans la marche actuelle du monde, contre les principes réels qui fondent l'éthique et la déontologie. Sa médicalisation ne devrait-elle pas être envisagée, par les sous-cultures africaines qui s'y identifient, au profit des sociétés tentant de maintenir leurs survivances ou de « reverser » du contenu dans leur culture ?

Si l'on sait que la pratique de l'excision, de la même manière que l'avortement, a étendu ses tentacules, de manière clandestine jusque dans des milieux insoupçonnés que sont certaines structures hospitalières; si l'on sait qu'elle est exportée au-delà des frontières ou même en pleine capitale sénégalaise, ce qui explique sans doute la raison pour laquelle, malgré l'augmentation du taux de déclaration d'abandon, les pourcentages de filles excisées restent invariants, une discussion sur sa tolérance par la loi devrait être entamée. Dans cette perspective, sa médicalisation jouerait un rôle primordial. Elle peut en effet donner à l'individu, membre d'une culture donnée, la sensation d'une identité retrouvée tout en lui assurant une

¹ Opération chirurgicale consistant en une réduction des petites lèvres du sexe féminin pour parer à un préjudice esthétique. Dans ce type d'opération, la peau des petites lèvres en excès est retirée. Comme risque pouvant découler de l'opération, les études alertent sur une probable modification de la qualité des sensations dans cette zone riche en capteurs sensitifs.

prémunition contre les conséquences pouvant résulter d'une opération chirurgicale pratiquée dans l'« amateurisme » et la « clandestinité ».

2.2. Ouverture de la réflexion sur la dépénalisation et la médicalisation de l'excision au Sénégal

82% des personnes interviewées qui estiment avoir abandonné la pratique de l'excision confessent avoir agi ainsi non pas par conviction, mais par crainte de la répression. La prévalence résisterait à la pénalisation de la pratique qui a occasionné une exportation de la pratique hors des zones habituelles ou suspectées. Une étude réalisée en 2011 révèle une réorganisation stratégique de cette pratique et même sa médicalisation clandestine dans certains pôles urbains et dans la capitale sénégalaise (EDS Continue, Sénégal, 2016). C'est en ce sens qu'une épistémologie de cette pratique interdite au Sénégal a été faite par les populations afin de trouver des formules médicales permettant aux communautés de renouer avec leur identité.

Notre contact avec le terrain du Fouladou a ainsi permis l'ouverture de la réflexion sur la médicalisation et la légalisation de l'excision au même titre que les chirurgies intimes pratiquées en occident ou dans des pays africains comme l'Égypte. Comme nous le savons, les interventions pour rectifier le sexe de la femme sont multiples. La région génitale constitue aujourd'hui un des domaines investis par la recherche médicale notamment dans le cadre de la chirurgie esthétique. Dans ce domaine, il est de plus en plus courant d'évoquer une lipoplastie vulvaire, une réduction du volume des grandes lèvres, une suppression du capuchon clitoridien ou un rétrécissement du vagin sans craindre de choquer le commun des mortels. D'ailleurs ces formes d'intervention renvoient à un certain type d'excision médicalisée consacrée dans toute sa splendeur. Comme le font remarquer certains spécialistes, l'excision jusque-là combattue, fait désormais partie des « territoires occupés » par la chirurgie.

Des recherches médico-socio-anthropologiques sur cette perspective sont nécessaires en vue de répondre à une demande sociale. Une requête collective illustrée par la majorité des femmes interrogées établit que pour vivre sa culture sans nuire à sa santé, la légalisation et la médicalisation de l'excision s'offrent à elles comme une alternative à la proscription.

« Aujourd'hui, nous savons que les médecins peuvent nous aider à pratiquer notre culture sans risques. Avant qu'elle ne soit médicalisée, la circoncision posait beaucoup de problèmes et nos garçons souffraient à cause des complications. Mais maintenant, cela se passe à l'hôpital et il y a de moins en moins de complications. Je crois fermement que c'est aussi possible de pratiquer l'excision à l'hôpital. Je connais plusieurs mères qui ont payé des médecins en secret pour exciser leur fille et cela s'est très bien passé. Si ces gens vont jusqu'à pratiquer cette opération en cachette ici même au Sénégal et réussir, c'est que nous pouvons encore espérer » (R. D., 52 ans, ancienne exciseuse).

La réponse à cette préoccupation est d'autant plus cruciale que dans notre terrain d'étude, 77 % des femmes interrogées émettent un avis favorable sur la révision des lois sur l'excision pour soulager le mal-être et l'inconfort des femmes non excisées. Elles témoignent que l'excision, contrairement aux opinions courantes, constitue une pratique fondamentale de protection de la femme contre le discrédit social. Dans cette partie du Sénégal, les femmes non excisées sont appelées « *solijó* », un terme qui signifie littéralement « femme incirconcise ». Les femmes *solijó* n'ont pas le droit de servir à manger, portant davantage le poids de la répression

sociale que de la répression légale. Le discours d'un chef de village en dit long :

« On accepte toutes sortes de projets de développement, sauf ceux qui imposent l'idée d'abandon de l'excision. Celui qui a eu le courage de le dire, le dira, celui qui ne l'a pas eu ne l'a pas dit. Cette idée d'abandon de l'excision des filles, c'est de la honte pour nous... Cela nous préoccupe. Si tu n'excises pas ta fille, on peut lui dire dans son foyer : « toi, tu es solima » et cela nous fait mal. « Solima debbo fotaïgal nii » (grande fille incircconcise), je ne sais pas si la religion condamne cela, mais, dans nos valeurs, abandonner est difficile. Les jeunes filles non excisées, c'est une honte pour elles-mêmes. Les blâmes font d'ailleurs que certaines femmes vont se cacher et aller se faire exciser et y rester jusqu'à ce qu'elles soient guéries et revenir. On a vu cela ici. Ils (les ONG) ont dit qu'exciser une fille peut lui amener une maladie. Mais quand tu le dis, ça peut être une insulte. Nos grands-parents l'ont fait et cela ne leur a pas causé une maladie, ce n'est pas ça qui les rendra malades. Comme la science l'a montré, il y a une partie où va se limiter le couteau pour ne pas causer de maladies, il fallait le dire, mais ne pas dire d'abandonner totalement. Quand tu me demandes d'abandonner, je peux simplement te dire oui, mais je ne vais pas tenir ma promesse » **(chef d'un village, 70 ans)**.

Un certain nombre de personnes pensent que les dangers de certaines pratiques ne sont pas scientifiquement fondés et que concernant par exemple l'excision, la science aurait défini un seuil à partir duquel le risque de complications sanitaires devient moindre ou insignifiant. L'incrédulité nourrie autour de ces messages fait dire à I. B., 45 ans, du village de Saré Boulel, que

« Nous avons reçu cette richesse éducative et nous devons la transmettre à nos enfants. Seulement, les gens sont obligés de les suivre sur cette voie, car ils disent que des sanctions

sont prévues pour les gens qui continuent, mais nous ne sommes pas d'avis pour dire vrai. Puisque nous ne sommes pas des européens, nous les écoutons transmettre leurs messages, mais nous ici, nous savons comment faire entre nous. Je vous dis certes, il y a des populations qui les suivent parce qu'elles sont assimilées, mais d'autres ne les suivent pas ».

Désavouer les raisonnements fournis sur les pratiques dites « néfastes » est monnaie courante dans beaucoup de villages enquêtés. Il ressort de nos entretiens que le poids de la coercition exercée par des dispositifs légaux constitue le seul motif qui peut pousser à l'abandon de l'excision dans la zone. Un doyen spécialisé dans la lutte pour la protection de l'enfance argumente dans le sens des approches plus pacifiques de persuasion. Selon lui,

« il y a beaucoup d'approches quand même qu'on est en train de développer, sur la base de leçons apprises des approches pacifistes, on apprend ainsi des autres approches qui créent des blocages. Donc, la solution aurait pu être plus amicale, si on avait cherché à comprendre l'autre, à savoir ce qui motive, ce qui est derrière ces pratiques, et éviter aussi qu'on ne travaille que dans la répression. Parce que c'est mauvais ça, ça crée des blocages. Mais y a toujours possibilité, sans se compromettre, de s'accorder sur certains trucs et c'est ce dialogue permanent qui doit exister. Mais, pas un dialogue de sourds : la loi a dit ça, c'est comme ça, ou que ONG α a dit que l'enfant, c'est de 0 à 18 ans, encore faut-il que les gens comprennent pourquoi c'est 18 ans » (**D.D. S., 70 ans, ancien président d'un comité protection de l'enfance à la retraite**).

Il convient toutefois de souligner que les sensibilisations organisées pour le découragement de cette pratique gagnent de moins en moins de consciences. L'ultime arme qui arrive à faire de l'effet dans cette zone demeure la répression des

contraventions et la menace de sévir émanant de l'appareil judiciaire de l'État.

2.3. *Projet de développement ou projet de fragilisation ?*

Délaisser une pratique ayant fait ses preuves entraîne une série de contrecoups sur l'échiquier des fonctions sociales que cette pratique est censée remplir dans l'équilibre général. La disparition des coutumes fondamentales pour l'éducation des jeunes enfants est ainsi vue comme un facteur générateur de désordre social. La crainte d'un désordre social imminent est matérialisée par ces propos d'une femme de la communauté :

« Je peux dire que ces projets divisent la communauté par les idées qu'ils véhiculent, certains sont d'ailleurs réfractaires aux projets et à leurs idées, je ne te dis pas seulement ici dans ce village, mais dans tout le Fouladou, dès que tu parles de projets, ils ne te prêtent même plus attention » (A. B., 42 ans, une femme de Saré Boulel).

Un autre membre communautaire renchérit ces propos en disant que :

Si nous n'arrêtons pas ces perceptions, elles vont créer dans la même communauté deux groupes différents : celui des filles mariées et celui des « vieilles filles » non mariées, des excisées et de celles qui ne le sont pas. Dans une même famille par exemple, même si les enfants partagent le même père et la même mère, en suivant ces perceptions, vous les séparez en deux et ce n'est pas bon pour la cohésion de la famille, voire l'identité d'une famille » (I. Mb., chef de ménage, 43 ans, Sinthiang Koundara).

À chaque menace de dommage social, la collectivité villageoise anticipe une réponse par la mise en place d'un remède, semble-t-on nous dire.

La réalité est que, dans ce milieu au *Fouladou*, les démarches posées en termes d'éducation font office de rites culturels de prévention devant empêcher la survenue d'une exclusion sociale à la suite d'une transgression par rapport à la norme instituée. La transgression peut être une grossesse hors mariage, l'implication de jeunes garçons ou filles dans des actes de débauche sexuelle, un avortement, des relations adultérines, des actes incestueux, et d'autres abominations considérées comme telles, etc. La destitution des pratiques ou balises posées comme garde-fous ouvrirait logiquement un passage béant aux influences néfastes d'origine extérieure.

Dès lors qu'elles sont confrontées à éprouver le zèle des pratiques novatrices, les procédés de lutte pour le maintien de l'harmonie sociale combattent pour leur survie. Dans cette bataille, les mœurs les plus coriaces parviennent à se maintenir. Il n'en demeure pas moins que

« l'univers africain[...] est comme une toile d'araignée, on ne peut toucher au moindre de ses éléments sans faire vibrer l'ensemble, tout est relié, tout est solidaire, tout concourt à former une unité. L'homme y occupe cependant une place à part : il en est le centre et tout converge vers lui. Homme, il concentre l'ensemble des présences et des influences » (P. ERNY, 1990 : 16).

Les données émiques recueillies dans cette étude nous ont permis de confronter ces représentations endogènes de l'excision avec celles exogènes. À l'issue de cet exercice, nous avons expérimenté des représentations de la protection de la femme et de la fille en sens inversés. Si d'un côté, la protection de la fille impose d'exciser cette dernière, de l'autre côté cette pratique est préjudiciable à celle-ci et les populations ne sauraient y recourir sous peine de répression légale. Il n'en demeure pas que face à ces deux représentations, la majorité des femmes autochtones rencontrées proposent une troisième voie :

la légalisation et médicalisation de l'excision comme réponse à deux exigences : sanitaire et culturelle.

2.4. Discussion

2.4.1. Pour une épistémologie des sciences du développement

Les études menées jusque-là constituent, pour une large part, des tremplins permettant à l'État et aux organisations dédiées à la cause, de s'élancer de plus belle à la traque contre l'excision. Les auteurs de ce prétendu « crime », atomisés et pris isolément de leur entité sociale d'appartenance, passent souvent pour des ignorants qu'il faut de toute urgence « humaniser », « sensibiliser », réprimander et punir.

Cette tendance dont ont hérité les entités postcoloniales africaines est d'autant plus accentuée que jusqu'après les indépendances en Afrique, la polémique autour du sexe africain et des pratiques qui lui tournent autour a toujours intéressé les scientifiques notamment dans la psychologie et les sciences médicales. La question des pratiques apparentées au sexe et à la race suscitera beaucoup d'aversion dans les sciences contemporaines au point de refuser à la culture autochtone, principe fondateur de ces pratiques, toute légitimité. Dans ce registre de représentations, les sciences, au cours de la période coloniale, ont fini de reproduire une image intrinsèquement rattachée à une sexualité étrangement pratiquée dans les contrées africaines (D. PEREITTI-COURTIS, 2016). Il s'est agi, au cours de cette étude, de s'intéresser au processus de production de sexe et de sexualité et de voir par quels procédés les sciences, dans la période postcoloniale, en sont arrivées à garder les souches de préjugés afférent à la sexualisation des populations africaines. Il a aussi été, à un moment donné de l'avancement de la présente étude, utile de considérer quelques portraits historiographiques repris par certains historiens dédiés à la description d'un terrain médical occidental consolidé et orienté vers certaines populations d'Afrique.

Il est, à ce niveau, intéressant de voir que l'état d'esprit des savoirs nourris et entretenus depuis une certaine période ne tient pas compte de la réalité selon laquelle dans nos sociétés où l'excision est à l'œuvre, une femme non excisée est quelquefois considérée comme un homme. Cette tendance se retrouve dans les analyses de Corinne Fortier pour qui

l'excision, en coupant « ce qui dépasse », cherche à faire disparaître chez la femme tout élément phallique qui réveillerait l'angoisse de castration masculine, ce qui nuirait au bon déroulement des rapports sexuels procréatifs. L'excision participe de ce que la psychanalyste Joan Rivière a conceptualisé sous le terme de « mascarade féminine »...qui renvoie à une mise en scène de la féminité venant conforter l'homme relativement à la féminité de la femme... L'excision, si elle s'inscrit directement sur le corps de la femme en la féminisant, a également pour objectif d'agir sur le corps de l'homme et sur sa psyché, relevant de cette mascarade féminine destinée à stimuler et à ne pas entraver le désir masculin afin d'œuvrer à la reproduction de la société. (Corinne FORTIER, 2022 :19).

On peut constater que pour jouer pleinement ce jeu imposé par la culture, les individus auxquels s'adresse la norme d'interdiction légale s'inscrivent dans une logique de priorisation des exigences culturelles et collectives. En réalité, ces individus opposent leur veto à la norme juridico-politique imposée par la loi. Les populations de notre étude s'inscrivent dès cet instant dans des manœuvres de déviance collective. Il est important d'attirer l'attention sur le fait que très souvent, le scientifique incarné en la personne de l'anthropologue, de l'historien ou encore du médecin cours le risque de s'imposer des façons de faire en portant souvent des lunettes qui ne lui appartiennent pas, au détriment de la culture en place.

Il n'y a aucun doute qu'il urge pour le sociologue, l'anthropologue, le médecin, le développeur ou le législateur de

re-conceptualiser la notion d'excision en la mettant en phase avec les propres réalités des sous-cultures africaines. Nous savons que même l'Occident ou ceux qui incriminent certains actes qui sont à l'œuvre dans les corporations sociales africaines et qu'ils prennent pour des actes de déviance, sont conscients qu'il n'existe pas de société qui fonde son existence sur une violence fondatrice. La notion de violence existe partout. Il y a l'effet de sacrifice partout. Dans toutes les cultures traditionnelles, il existe des violences acceptées, même dans cette ère que nous considérons comme l'ère de la modernité. Aussi subtile que puisse paraître cette vérité, nous sommes conscients aujourd'hui que même dans le monde des sports, aucun exploit n'est en réalité possible sans une prise de risques. Ce risque expose le sportif à des scènes de violence et ce procédé n'est en rien différent de ce qui se passait dans les arènes romaines. Cela veut tout simplement dire qu'il y a des violences acceptées. En chaque homme sommeille de la violence. Les spectateurs d'un combat de lutte applaudissent lorsqu'un lutteur en cogne un autre. Cette illustration est donc pour dire que ce ne sont que les moyens qui diffèrent d'un registre à un autre mais, la fin reste la même. Comme dans toute société humaine, on peut moderniser les choses, mais les cultures restent constantes et une évolution n'est possible que lorsque les coordonnées mentales collectives mutent dans leur ensemble.

2.4.2. Faudrait-il remettre du contenu dans la culture ? Criminaliser ou encadrer ?

Dans « Corps parlés, vécus et construits en Afrique subsaharienne » (L. NDIAYE & G. BÖETSCH, 2018), Lamine NDIAYE et Gilles BÖETSCH soutiennent qu'il faut tenir compte de la réalité selon laquelle les individus ne recourent à une pratique que lorsqu'en dernier ressort, cette dernière règle leurs problèmes. Dans ce cas, l'on se trouve en présence d'une logique de satisfaction des besoins fondamentaux dans une

société donnée. Par contre, certaines institutions internationales ainsi que certaines ONG spécialisées dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants se sont fondées sur leurs propres réalités qui démontrent largement une vision réductrice des réalités culturelles se rapportant aux micro-cultures présentant des traits « atypiques ».

Il faut tout de même souligner qu'un quelconque missionnaire servant une structure d'obéissance occidentale est étranger à ces réalités qu'il n'a jamais expérimentées en Occident. Dans un contexte purement anthropologique, il demeure que même si ces pratiques lui sont étrangères, elles gardent encore leur sens dans un contexte purement africain, à l'intérieur de corporations sociales au sein desquels l'excision se saurait constituer un crime. Cela revient à dire que ce n'est pas tant le fait d'exciser sa fille qui constitue un crime que de ne pas sacrifier à cette requête sociale. Cette réalité avait déjà poussé Jeanne GARCIA (J. GARCIA 2021) à poser l'hypothèse d'une impossible interdiction de l'excision dans les anciennes colonies françaises et britanniques d'Afrique dans la mesure où « La prohibition [de l'excision] n'entraînerait pas sa disparition et causerait des troubles entre le pouvoir colonial et les indigènes » (J. GARCIA 2021 : 288). Dans l'étude des archives coloniales, cette historienne, relève l'impuissance du pouvoir colonial face à la lutte contre l'excision.

Consécutivement à la norme actuelle, il faut tout de même admettre que dans une logique de domination institutionnalisée, les nations africaines, sous le poids de la pression émanant des superpuissants, consentent à en faire un crime, ce qui fait que de plus en plus, le passage à l'acte est considéré comme un délit, induisant ainsi des situations où les individus se cachent pour le faire. À partir du moment où les individus se cachent pour s'adonner à l'excision, la pratique induit un risque social pour l'État et les citoyens.

Conclusion

Abandonner l'excision devient le dernier recours possible pour une population qui a pris conscience du pouvoir subversif des idéologies héritées de la mondialisation culturelle. Les cibles de l'action des programmes de lutte contre l'excision ont fini par expérimenter des stratégies de contournement ayant pour but de braver les interdits et de minimiser le risque de répression culturelle qui, selon elles constitue la seule chose qui vaille la peine d'être évitée. Les programmes de défense des droits et de la santé de la femme se heurtent souvent à la ruse des autochtones résolument tournés vers des stratégies de maintien. Même ayant pleine connaissance des menaces de représailles judiciaires, certaines femmes, confrontées à des représailles sociales, n'hésitent pas à solliciter l'intervention. En tentant de procéder parallèlement à une évaluation des risques, elles orientent la réflexion épistémologique vers la question de la médicalisation de l'excision.

Cet article se révèle être une importante contribution qui permet de produire des informations qui peuvent orienter les acteurs autant du système de santé que des politiques de développement humain. Il peut donc aider dans la remise en cause du cadre législatif sénégalais, qui résulte d'une longue tradition romano-germanique, et des politiques non-gouvernementales œuvrant dans la protection de l'enfant et de la femme et qui ont besoin de se doter de données factuelles pour prendre de meilleures décisions. À un moment donné du processus de validation d'une loi, il est tout aussi important de mener des études sur l'acceptabilité sociale d'un nouveau projet de loi. Cette précaution permettrait aux populations de tester l'adaptabilité et la viabilité des nouvelles propositions de loi. À la fin de cette étude, certaines questions demeurent encore. Dans

un contexte de modernisation des cultures, quelles sont les possibilités de médicalisation de cette pratique au Sénégal ? Quelles sont les facteurs culturels favorables à cette entreprise ? Quels faits médico-anthropologiques peuvent soutenir cette nouvelle expérience sociojuridique ? Des recherches médico-anthropologiques en milieu sénégalais sont les bienvenues.

Bibliographie

ANDRIEU Bernard. & BOËTSCH Gilles. (dir), 2008. *Dictionnaire du corps*, Paris, CNRS Éditions.

ANDRIEU Bernard & BOËTSCH Gilles, 2018. *Des corps en Afrique de l'Ouest*, Paris, CNRS Éditions.

AUGÉ Marc, 1994. *Pour une anthropologie des mondes contemporains*, Paris, Aubier, coll. « Critiques ».

BÂ Boubou et al, 2021, « L'excision, entre coutume et mutilation », *Droits et cultures*, n° 82, 2021/2.

BALANDIER Georges, 1963, « Sociologie dynamique et histoire à partir de faits africains », *Cahiers internationaux de sociologie*, vol. 34, janvier-juin 1963, Paris, PUF, p. 3-11.

BENEDICT Ruth, 1950, *Échantillons de civilisation*. Une édition électronique réalisée à partir du livre de Ruth Benedict, Paris, Éditions Gallimard, par Jean Marie Tremblay, dans la collection « Les classiques des sciences sociales » en 2002.

BERTHELOT Jean Michel., 2012. *Épistémologie des sciences sociales*, Paris, PUF, « Quadrige ».

BERTHELOT Jean Michel, 1983, « Corps et société (Problèmes méthodologiques posés par une approche sociologique du corps) », *Cahiers internationaux de sociologie*, vol. 74, Paris, PUF, p. 119-131.

BLANCHARD Raphael, 1883, « Le tablier et la stéatopygie des femmes boschimanes », *Bulletin de la société zoologique de France*, vol. VIII, Paris, Au siège de la société.

- BOURDIEU Pierre**, 2001. *Science de la science et réflexivité. Cours du collège de France*, Paris, Le Seuil.
- BROCA & SAINT-HILAIRE**, 1860. *Instructions pour le Sénégal*, Paris, Typographie Hennuyer.
- DAYAN Léo**, 1984, « Du bon sauvage au sous-développé », *Tiers-Monde, le développement en question*, tome 25, n° 100, . 901, http://www.persee.fr/doc/tiers_00407356_1984_num_25_100_4384, consulté le 21 avril 2017.
- ERLICH Michel**, 1986. *La femme blessée*, Paris, l'Harmattan.
- ERNY Pierre**, 2007. *L'Enfant dans la pensée traditionnelle de l'Afrique noire*, Paris, L'Harmattan.
- FAINZANG Sylvie**, 1985, Circoncision, excision et rapports de domination, *Anthropologie et sociétés*, vol. 9, n° 1, p. 117-127.
- FORTIER Corinne**, 2020, « Reconstruction clitoridienne, excision et circoncision : variations autour d'un sexe féminin phallique », *Droit et cultures*, n° 79, p.29-76.
- FORTIER Corinne**, 2022, « La femme, ce troisième sexe. Défloration, excision et sexuaction », *Psychanalyse Yetu*, n°50, *L'éventail du sexe*, pp. 17-27.
- GARCIA Jeanne**, 2021, « Enquête sur l'excision en Afrique coloniale. Une correspondance entre le Colonial Office et le Service de Santé coloniale français (1949) », *L'impérialisme informel de la France et de l'Espagne au XIX^e Siècle*, *Outre-Mers* n° 410-411, p. 267-292.
- GRIAULE Marcel**, 1966. *Dieu d'eau*, Paris, Fayard.
- LAROUSSE Pierre**, 1872, « Femme », *Grand dictionnaire universel du XIX^e siècle*, T. VIII, Paris, Administration du Grand Dictionnaire Universel, p. 203.
- LEFEUVRE-DÉOTE M.**, 1997. *L'excision en procès : un différend culturel*, Paris, l'Harmattan.
- LYNN Thomas**, 2000, « Ngaitana (I will circumcise myself): Lessons from Colonial Campaigns to ban excision in Meru,

Kenya », *Female « circumcision » in Africa. Culture, Controversy and Change*, Lynne Rienner, p. 129-150.

LY-TALL Aminata, 2020. *La pratique des mutilations génitales féminines. Valeur culturelle ou répression sexuelle ?* Paris, L'Harmattan.

MBOW Penda, 1999, « Pénaliser un fait culturel : quelle solution à l'excision », *Présence africaine*, n° 160.

NDIAYE Lamine, 2018, « Corps du nouveau-né et techniques corporelles chez les Wolof du Sénégal - le massage (damp) », *Corps* 2018/1, n° 16, p.267-274.

NDIAYE Lamine & BOËTSCH Gilles, 2018, « Corps parlés, vécus et construits en Afrique sub-saharienne », *Des corps en Afrique de l'Ouest*, n° 16, Paris, CNRS Éditions.

PEREITTI-COURTIS Delphine, 2019, « Les médecins français et le sexe des noir.es. », in Gilles Böetsch et al. (dir.), *Sexualités, identités et corps colonisés, XVe siècle-XXIe siècle*, Paris, CNRS.

PEREITTI-COURTIS Delphine, 2016, « Quand le sexe incarne la race : le corps noir dans l'imaginaire médical français (1800-1950), La domination incarnée », *Corps et colonisation (XIXe-XXe siècles)*, n° 22.

PEREITTI-COURTIS D., 2014, « Corps noirs et médecins blancs. Entre race, sexe et genre : savoirs et représentations du corps des africain(es) dans les sciences médicales françaises (1780-1950), Thèse de Doctorat, Aix-Marseille Université.

SENGHOR L. S., 1956. *Chants d'ombre*, Paris, Seuil.

SYLLA M.H, 1990, « L'excision au Sénégal. Informer pour agir », *Série Études et recherches*, n° 137, Dakar, Enda.

THOMAS L.V., 2000. *Les chairs de la mort*, Paris, Sanofi-Synthélabo.

TOURAINÉ A., 1992. *Critique de la modernité*, Paris, Fayard, col. Le livre de poche, n° 19.

SUPERVISION PEDAGOGIQUE ET AUTO-EFFICACITE DES ENSEIGNANTS DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DU MFOUNDI

Placide Mengoua

Minette Blanche Bassaga Mélikéné

Enseignant chercheur Université de Yaoundé I

Université de Yaoundé I

237697689997

237693369372

mengouaplacide@yahoo.fr

minnetmelikene@fse-uy1.cm

Résumé

Cette recherche étudie la relation entre la supervision pédagogique et l'auto-efficacité des enseignants des écoles primaires publiques du Mfoundi au Cameroun. Le problème soulevé par cette recherche est celui du faible sentiment auto-efficacité des enseignants. L'objectif de cette recherche est de montrer le lien qui existe entre la supervision pédagogique et l'auto-efficacité des enseignants. La méthodologie quantitative de type descriptive et corrélacionnelle a été utilisée. Elle s'appuie sur des données numériques via des questionnaires sous formes d'échelle de mesure Alassa (2015) et Dussault et al., (2001) mesurant la pratique de supervision pédagogique et la perception d'auto-efficacité sur un échantillon de 401 enseignants. La collecte de données a eu lieu à Yaoundé. Les résultats obtenus sont les suivants : HOR1 : $\beta= 0,039$; $r=-0,039$; HOR2 : $\beta=0,05$, $r= 0,019$; HOR3 : $\beta=0,019$ $r=-0,051$; HOR4 : $\beta=0,12$ $r=-0,123$. Ces résultats montrent que sur les quatre hypothèses testées, trois ont été infirmées (HOR1, HOR2, HOR3), seul HOR4 a été confirmée. Ces résultats indiquent que seule la visite des classes est un prédicteur statistiquement significativement du SEP chez les enseignants.

Mots clés : *supervision pédagogique – auto-efficacité – enseignants.*

Abstract

This research examines the relationship between pedagogical

supervision and the self-efficacy of teachers in public primary schools in Mfoundi, Cameroon. The issue raised by this research is the low sense of self-efficacy among teachers. The objective of this research is to demonstrate the link between pedagogical supervision and teacher self-efficacy. A descriptive and correlational quantitative methodology was used. It is based on numerical data collected via questionnaires using the Alassa (2015) and Dussault and al. (2001) measurement scales, which measure teaching supervision practices and perceptions of self-efficacy in a sample of 401 teachers. Data collection took place in Yaoundé. The results obtained are as follows: HOR1: $\beta= 0.039$; $r=-0.039$; HOR2: $\beta=0.05$, $r= 0.019$; HOR3: $\beta=0.019$ $r=-0.051$; HOR4: $\beta=0.12$ $r=-0.123$. These results show that of the four hypotheses tested, three were rejected (HOR1, HOR2, HOR3), with only HOR4 being confirmed. These results indicate that only classroom visits are a statistically significant predictor of SEP among teachers.

Keywords: *pedagogical supervision – self-efficacy – teachers.*

1. Introduction

1.1. Observations et problème de recherche

Au cours de nos investigations dans plusieurs écoles primaires, nous avons observé une grande diversité dans les pratiques pédagogiques. Certains enseignants privilégient la visualisation, l'utilisation des TIC et les expériences concrètes, tandis que d'autres restent attachés à des méthodes plus traditionnelles. Certains favorisent la délégation et l'apprentissage coopératif, d'autres préfèrent tout contrôler eux-mêmes ou privilégient l'individualisation. Bien que les enseignants soient formés, beaucoup arrivent en retard, affichent un taux d'absentéisme élevé et consacrent du temps à des activités non scolaires, au détriment de l'enseignement. Certains abandonnent rapidement les élèves en difficulté, critiquent leurs échecs, ou passent de longues heures à discuter avec des collègues ou à utiliser leur téléphone pendant les heures de cours. La préparation des leçons est souvent négligée. Beaucoup d'enseignants ne préparent pas systématiquement leurs cours, invoquant la surcharge de travail et des activités extrascolaires.

L'innovation pédagogique est limitée, et l'uniformité des pratiques ne tient pas compte des besoins particuliers des élèves. Certains enseignants évitent même d'enseigner des matières jugées difficiles ou peu motivantes, comme les TIC, l'anglais ou les langues nationales. Peu d'opportunités existent pour observer ou apprendre des collègues plus expérimentés. Les injonctions institutionnelles multiples (nouveaux programmes, méthodes, évaluations) alourdissent la tâche des enseignants, qui se sentent peu soutenus par l'administration. Face à cette pression, beaucoup se replient sur des routines sécurisantes mais peu efficaces.

Un entretien avec un enseignant nous a révélé qu'il est sujet à des remarques négatives répétées telles que : « tu n'arriveras jamais à tenir ta classe », ou alors « ce n'est pas fait pour toi ». De surcroît, l'état de santé précaire des enseignants, souvent aggravé par le stress chronique lié à un environnement de travail peu propice et à une surcharge de travail conséquente, l'anxiété, l'insécurité, l'appréhension ne peuvent être négligée. Ces observations nous amènent à faire des constats qui portent sur la faible capacité des enseignants à gérer et à contrôler les salles de classes, et un manque de conviction profonde quant à leur propre efficacité.

Ces faits globaux sont intimement liés au concept d'auto-efficacité des enseignants, notion développée par Bandura (1997). Or, l'auto-efficacité, qui se réfère à la croyance qu'a un individu en sa capacité à organiser et à exécuter les actions nécessaires pour atteindre des objectifs spécifiques, se décline chez les enseignants en plusieurs dimensions clés : l'efficacité à enseigner, à impliquer les parents, et la communauté. L'efficacité à maintenir la discipline, à instaurer un climat positif, et à l'utilisation de certaines ressources scolaires Schoofs et Laurence (2024). Ces différentes facettes illustrent l'étendue des compétences et des responsabilités que les enseignants doivent mobiliser pour exercer avec succès. Un

enseignant qui possède un sentiment d'efficacité personnelle élevé se distingue par sa capacité à planifier, organiser et adapter ses pratiques pédagogiques afin de répondre efficacement aux besoins variés de ses élèves. Cette confiance en leurs capacités influence directement leur engagement professionnel, leur gestion de classe et leur propension à motiver les élèves, même les plus difficiles. Comme le précise (Lecomte, 2004 : 27), « le sentiment d'efficacité personnelle des enseignants concerne la croyance qu'ils ont en leur capacité à influencer positivement l'apprentissage et la motivation des élèves ». Ainsi, un enseignant à forte auto-efficacité n'hésite pas à ajuster ses méthodes, à expérimenter de nouvelles stratégies et à persévérer face aux obstacles, convaincu qu'il peut avoir un impact significatif sur la réussite scolaire de ses élèves. Les observations faites sur le terrain s'agissant de la pratique enseignante étant en totale contradictions avec les positions théoriques de ces auteurs, c'est pourquoi nous soulevons le problème du faible sentiment d'efficacité personnelle des enseignants exerçant dans les écoles primaires publiques du Mfoundi.

1.2. Question et objectif de recherche

La présente recherche considèrera la question principale de recherche suivante : la supervision pédagogique est-elle liée à l'auto-efficacité des enseignants ? Face à un problème d'inefficacité des enseignants, l'objectif de cette recherche est de trouver les facteurs nécessaires pour augmenter l'auto-efficacité des enseignants afin d'assurer la réussite scolaire. C'est pourquoi l'objectif général est de montrer le lien qui existe entre la supervision pédagogique et l'auto-efficacité des enseignants des écoles primaires publiques du département du Mfoundi.

1.3. Pertinence et intérêt de recherche

Cette recherche est pertinente car elle répond à un besoin crucial dans le système éducatif camerounais, où la qualité de l'enseignement au primaire est souvent affectée par des défis liés à la supervision pédagogique et à la motivation des enseignants. Comprendre comment la supervision influence l'auto-efficacité des enseignants permet de combler une lacune importante dans la recherche éducative locale, en apportant des éclairages spécifiques sur les pratiques de supervision adaptées au contexte camerounais. De plus, cette investigation est en lien avec des enjeux sociaux majeurs tels que l'amélioration des performances scolaires et la lutte contre le décrochage, contribuant ainsi à l'efficacité et à l'efficacé du système éducatif national. L'intérêt de cette recherche réside dans son potentiel à offrir des bénéfices concrets pour les acteurs éducatifs et les décideurs. En identifiant les modalités de supervision pédagogique qui renforcent l'auto-efficacité des enseignants, la recherche peut guider les interventions visant à améliorer la motivation, les pratiques pédagogiques et in fine la réussite des élèves. Cela profite aux enseignants en renforçant leur confiance et leur engagement professionnel, et au système éducatif en optimisant les dispositifs de formation et d'accompagnement pédagogique. En outre, cette étude enrichit la compréhension des dynamiques professionnelles dans un contexte spécifique, favorisant une meilleure adaptation des politiques éducatives au Cameroun.

1.4. Recherches antérieures

1.4.1. Recherches antérieures portant sur la supervision pédagogique.

Titanji et al., (2010), pensent que les inspecteurs pédagogiques ne remplissent pas adéquatement leurs fonctions assignées et que les relations entre superviseurs et enseignants sont déficientes. Les résultats ont révélé que les inspecteurs

pédagogiques ne remplissent pas correctement leurs fonctions, avec seulement 33,7 % des enseignants déclarant être supervisés une fois par an en moyenne. De plus, 86,3 % des enseignants supervisés l'ont été seulement une à trois fois au cours de leur carrière, et la majorité n'était pas satisfaite de la fréquence et de la qualité de la supervision. Ndjonmbog (2021) considère que la supervision pédagogique est un levier de mise en œuvre de la réforme curriculaire, concernant l'enseignement des langues. Titanji et al., (2010) et Ndjonmbog (2021) abordent la supervision pédagogique dans le cadre de l'enseignement des langues afin de capaciter les enseignants pour la facilitation du processus enseignement-apprentissage de ces disciplines. Djeumeni (2019), met en évidence que les Ecoles Eloignées en Réseaux offrent une alternative efficace pour l'organisation et la coordination des interventions pédagogiques, en utilisant les TIC pour faciliter la production, la validation et la diffusion des ressources pédagogiques. Ceci favoriserait ainsi la pratique de l'auto-supervision et le développement professionnel des enseignants.

Nous aborderons la mise en œuvre de la supervision pédagogique dans les écoles primaires publiques du Mfoundi comme levier pour augmenter l'auto-efficacité des enseignants. En effet, nous nous appesantirons sur certaines modalités comme l'inspection pédagogique, l'animation pédagogique, l'accompagnement pédagogique et la visite des classes. Des aspects qui n'ont pas été abordés par nos prédécesseurs. Nous avons comme population cible les enseignants des écoles primaires publiques du département du Mfoundi sur lesquels une telle étude n'a jamais été réalisée.

1-4-2- Recherches antérieures liées à l'auto-efficacité des enseignants

Safoucarde et Alava (2004) explorent l'importance de l'auto-évaluation chez les enseignants et son impact sur leurs

pratiques pédagogiques ; ils examinent comment le sentiment d'efficacité personnelle des enseignants influence leur capacité à s'auto-évaluer et, par conséquent, à améliorer leurs pratiques d'enseignement. L'étude se concentre sur deux modes d'auto-évaluation : d'une part, l'auto-évaluation de l'efficacité relative à une liste d'activités déclarées, d'autre part, l'auto-évaluation de l'efficacité relative aux activités réellement réalisées. Ils soulignent l'importance de l'auto-évaluation pour le développement professionnel des enseignants et proposent des pistes pour renforcer leur sentiment d'efficacité personnelle. Galand et Vanlede (2004) montrent que les expériences de maîtrise active, les feedbacks constructifs et les interventions pédagogiques axées sur le renforcement du sentiment d'auto-efficacité peuvent avoir un impact positif sur l'apprentissage des élèves. En mettant en place des stratégies pour renforcer ce sentiment, les enseignants et formateurs peuvent contribuer à améliorer la motivation et les résultats des apprenants. Mengoua (2021) se concentre sur l'influence de l'auto-efficacité sur les comportements déviants des fonctionnaires camerounais. Les résultats de l'étude indiquent que les salariés qui mettent à profit leurs expériences actives de maîtrise au travail développent moins les comportements déviants. Nous allons nous pencher sur l'auto-efficacité des enseignants en lien avec la supervision pédagogique pour l'amélioration du processus enseignement apprentissage. Nos prédécesseurs ont mesuré l'auto-efficacité des enseignants à l'aide d'une échelle de mesure la TSES, nous par contre nous convoquons la supervision pédagogique comme une solution pour les enseignants pouvant les permettre d'augmenter leur SEP. En effet, Les enseignants qui ont une forte croyance en leur capacité à enseigner efficacement sont plus susceptibles de s'engager dans des pratiques innovantes et de persévérer face aux défis. Le SEP influence la motivation et la persistance des enseignants dans leur travail quotidien.

1.5. Théorie de l'auto-efficacité de Bandura

La théorie de l'auto-efficacité de Bandura est choisie parce qu'elle fournit un modèle explicatif des mécanismes psychologiques par lesquels la supervision peut influencer directement la motivation, le comportement et la performance des enseignants, rendant ainsi compte des effets de la supervision pédagogique sur l'auto-efficacité dans un cadre clair et opérationnel. Bandura(1977) pense que la croyance qu'a une personne en sa capacité à organiser et à exécuter les actions nécessaires pour atteindre un objectif influence profondément ses choix, sa motivation, sa persévérance et sa performance. Autrement dit, ce n'est pas seulement la compétence réelle qui compte, mais la conviction de pouvoir réussir une tâche donnée qui détermine l'engagement et la réussite. Les quatre sources d'auto-efficacité identifiées par Bandura(1997) sont essentielles pour comprendre comment une personne développe la conviction de pouvoir réussir une tâche. D'abord, les expériences de maîtrise, les expériences vicariantes, la persuasion sociale, les états physiologiques et émotionnels.

Cette théorie offre un cadre pertinent pour expliquer la relation entre la supervision pédagogique et l'auto-efficacité des enseignants. La supervision pédagogique, en tant que pratique d'accompagnement et de soutien des enseignants, peut agir directement sur ces sources. Par exemple, les visites en classe et les retours constructifs permettent aux enseignants de vivre des expériences de maîtrise réussies, renforçant ainsi leur confiance dans leurs capacités à gérer la classe et à enseigner efficacement (Valls et Bonvin, 2015). De plus, l'observation de collègues plus expérimentés ou de modèles positifs lors des supervisions favorise l'apprentissage vicariant, en offrant des repères concrets et motivants (Bandura, 1997). La supervision joue aussi un rôle de persuasion sociale en valorisant les efforts des enseignants, en leur fournissant un feedback positif et en

renforçant leur motivation intrinsèque (Guillemette et al., 2021). Enfin, un accompagnement bienveillant peut atténuer le stress et l'anxiété liés à la profession, améliorant ainsi les états émotionnels des enseignants et leur sentiment d'efficacité personnelle. Ainsi, la supervision pédagogique, en intervenant sur ces quatre sources, contribue à développer et à renforcer le sentiment d'auto-efficacité des enseignants du primaire, ce qui est crucial pour leur engagement, leur persévérance et la réussite des élèves.

1.6. Hypothèses de recherche

1.6.1. Hypothèse générale

L'hypothèse générale est : « *La supervision pédagogique est liée à l'auto-efficacité des enseignants* ». La notion d'auto-efficacité, conceptualisée par Bandura (1977), postule que la croyance en sa capacité à accomplir une tâche dépend des expériences de maîtrise, de l'observation de modèles, des encouragements sociaux et de l'état émotionnel. La supervision pédagogique, définie comme un accompagnement formatif visant à améliorer les pratiques enseignantes (Glickman et al., 2018), pourrait agir sur ces sources en offrant des retours constructifs (encouragements), en modélisant les stratégies pédagogiques (observations) et en réduisant le stress par un soutien institutionnel. Ensuite des travaux empiriques ont montré que les pratiques de supervision collaboratives, comme celles décrites par Zepeda (2017), renforcent la confiance des enseignants en leurs compétences, car elles favorisent un développement personnel réflexif. Tschannen-Moran et Hoy (2001) ont établi que des feedbacks réguliers et ciblés des superviseurs augmentent le SEP, notamment dans la gestion de la classe et l'adaptation pédagogique.

1.6.2. Opérationnalisation et hypothèses de recherche

Elle s'est faite à partir de l'opérationnalisation de la

supervision pédagogique selon Alassa (2015) qui repose sur quatre dimensions essentielles : l'inspection pédagogique, l'accompagnement pédagogique, l'animation pédagogique et la visite de classe.

➤ ***Inspection pédagogique***

L'inspection représente une modalité traditionnelle de la supervision pédagogique, axée sur l'évaluation de la conformité des pratiques enseignantes aux référentiels institutionnels. Elle repose sur l'observation directe en classe, l'analyse des supports pédagogiques et des entretiens ciblés avec les enseignants (Alassa, 2015). D'un point de vue fonctionnel, elle vise à vérifier que les pratiques pédagogiques respectent les prescriptions officielles et les normes en vigueur. Selon Peretti (1998), l'inspection joue un double rôle : d'une part, un rôle de contrôle des performances, et d'autre part, une fonction de régulation en orientant les axes d'amélioration. Toutefois, cette forme de supervision, perçue comme évaluative et sommative, peut générer chez les enseignants un climat de méfiance ou de tension (Dembélé & Lefoka, 2007). Pour atténuer ces effets, certains auteurs préconisent une approche plus participative, intégrant des dimensions formatives et collaboratives susceptibles de renforcer l'adhésion des enseignants aux recommandations issues du processus d'inspection. Ceci nous amène à formuler l'hypothèse de recherche suivante HOR1 : l'inspection pédagogique est liée à l'auto-efficacité des enseignants.

➤ ***Accompagnement pédagogique***

L'accompagnement pédagogique, à la différence de l'inspection, s'inscrit dans une logique de soutien et de développement professionnel individualisé. Alassa (2015) le définit comme un processus d'aide personnalisé, favorisant une relation de collaboration et d'écoute entre l'enseignant et le superviseur. Ce dispositif peut inclure des entretiens, des

formations continues, du coaching ou encore des analyses réflexives sur les pratiques de classe. Altet (1994) souligne que cette forme de supervision repose sur l'autoévaluation et la co-construction des savoirs professionnels. Blanquet (2001) ajoute que l'accompagnement est particulièrement bénéfique aux enseignants débutants, en leur offrant un cadre structurant pour renforcer leurs compétences. Néanmoins, pour garantir son efficacité, il est essentiel que cet accompagnement soit perçu non comme une relation hiérarchique, mais comme un partenariat fondé sur l'égalité et la réciprocité.

➤ **Animation pédagogique**

L'animation pédagogique constitue une dimension collective de la supervision, centrée sur la dynamisation du travail en équipe et le partage des pratiques professionnelles. Elle se matérialise à travers des activités telles que des ateliers, des réunions thématiques ou des groupes de travail collaboratif (Alassa, 2015). L'objectif est de stimuler l'échange d'expériences, la mutualisation des savoirs et l'innovation pédagogique. Meirieu (2017) considère cette animation comme un levier essentiel de professionnalisation, renforçant le sentiment d'appartenance à une communauté éducative. Pour Hattie (2009), la pertinence et l'efficacité de ces initiatives résident dans leur ancrage dans les réalités du terrain et dans les besoins concrets des enseignants. Toutefois, cette démarche suppose une coordination efficace et l'implication active de l'ensemble des acteurs concernés. Nous formulons ainsi la troisième hypothèse de recherche suivante HOR3 : l'animation pédagogique est liée à l'auto-efficacité des enseignants

➤ **Visite de classe**

La visite de classe constitue un dispositif d'observation directe des pratiques enseignantes en situation réelle. Elle permet d'analyser les comportements professionnels,

d'identifier les points forts et les axes d'amélioration, tout en offrant un retour constructif aux enseignants (Alassa, 2015). Cette modalité repose sur une interaction entre le superviseur et l'enseignant, dans une logique de dialogue et d'amélioration continue. Tochon (2002) insiste sur la richesse des données recueillies lors des visites de classe et sur l'importance du retour réflexif qui en découle. Bélair (2005) précise que l'objectif de ces visites ne doit pas être disciplinaire, mais formatif, en aidant les enseignants à affiner leurs pratiques. Pour ce faire, la posture du superviseur doit être empreinte d'écoute, de bienveillance et d'empathie, de manière à instaurer un climat de confiance propice au perfectionnement professionnel. Ceci nous amène à formuler la quatrième hypothèse de recherche HOR4 : la visite de classe est liée à l'auto-efficacité des enseignants.

2. Méthodologie

La présente recherche est quantitative. Elle repose sur l'analyse de données numériques recueillies à l'aide de questionnaires standardisés, notamment des échelles de type Likert, permettant de mesurer de manière rigoureuse les variables en jeu c'est-à-dire, les pratiques de supervision pédagogique et les perceptions d'auto-efficacité. Elle adopte une double approche, descriptive et corrélationnelle. Le volet descriptif permet de cartographier l'état actuel de ces variables (fréquences des séances de supervision pédagogique, niveaux moyens d'auto-efficacité déclarés). Enfin, la dimension corrélationnelle explore, à l'aide d'analyses statistiques inférentielles (coefficient de Pearson), les liens potentiels entre la qualité de supervision pédagogique et le SEP des enseignants.

2.1. Échantillonnage

L'échantillonnage accidentel a été retenu. Selon Kumar (2011), cette méthode consiste à recruter des participants « en

fonction de leur disponibilité immédiate et de leur accessibilité », sans logique aléatoire ou systématique. Ce choix s'explique par les spécificités du terrain : les écoles ciblées fonctionnent avec des horaires scindés (session matinale et session vespérale), entraînant une présence discontinue des enseignants. L'échantillonnage accidentel permet d'interroger les enseignants disponibles lors des visites, qu'ils soient en service le matin ou l'après-midi, sans contrainte de rigide. Cette flexibilité est adaptée aux contraintes logistiques (accès variable aux établissements).

2.2. Participants

Les participants sont exclusivement constitués des enseignants en activité dans les écoles primaires publiques du Mfoundi, pour un échantillon de N= 401 enseignants. Il s'agit des personnes qui exercent la fonction d'enseignant dans ces établissements et qui disposent d'une expérience professionnelle leur permettant d'être exposées aux pratiques de supervision pédagogique. Ils sont âgés de moins de 25 ans (1,5% pour 6 participants) ; entre 25 et 34 ans (12% pour 48 participants) ; entre 35 et 44 ans (33,7% pour 135 participants) ; entre 45 et 54 ans (44,6% pour 179 participants) qui représentent la majorité des répondants ; entre 55 ans et plus (8,2% pour 33 participants). Les deux groupes composés des 35 à 44 ans et les 45 à 54 ans montrent que notre échantillon est essentiellement composé d'enseignants en milieu ou en fin de carrière, avec plusieurs années d'expériences professionnelles.

2.3. Outils de collecte de données.

➤ Outil de la supervision pédagogique

L'outil de collecte de données concernant la supervision pédagogique, développé par Alassa en 2015, se structure autour de quatre dimensions. La première dimension, l'inspection

pédagogique, est abordée à travers les items Q1 à Q9, l'accompagnement pédagogique, est explorée via les items Q10 à Q12, l'animation pédagogique, est couverte par les items Q13 à Q20. Enfin, la dernière dimension, celle de la visite de classe, est examinée à travers les items Q21 à Q29

➤ **Outil de l'auto-efficacité de l'enseignant**

L'outil de collecte de données sur l'auto-efficacité, développé par Gibson et Dembo en 1984 et traduit en français par (Dussault et al., 2001). La première dimension, le sentiment d'efficacité générale, est constituée de neuf items allant de Q30 à Q38. La seconde dimension, le sentiment d'efficacité personnelle, se compose de sept items, allant de Q39 à Q45.

2.3.1. Mode d'analyse de données

L'analyse descriptive nous a permis de fournir un aperçu général des variables sociodémographiques des participants et de vérifier si les enseignants des écoles primaires du Mfoundi sont auto-efficaces ou pas. Une fois cette analyse descriptive réalisée, nous avons procédé à l'analyse corrélative, qui, selon Field (2013), est utilisée pour examiner la relation entre deux variables ou plus afin de déterminer la force et la direction de leurs associations.

3- Résultats

3-1- Analyses descriptives

Tableau 1 : Statistiques n descriptives

Variable	n	Min	Max	Moyenne	Écart -type
Inspection pédagogique	401	1,00	3,00	1,73	0,36
Accompagnement pédagogique	401	1,00	3,00	1,68	0,43
Animation pédagogique	401	1,00	3,00	1,59	0,41
Visite de classe	401	1,00	3,00	1,64	0,38
Auto-efficacité	401	1,40	4,00	3,01	0,48

Le tableau 1 présente les statistiques descriptives de la recherche, mesurée auprès de 401 répondants. Le score moyen de l'inspection pédagogique s'élève à 1,73. Ce score est inférieur à la moyenne théorique de l'échelle utilisée (1,87). Cela signifie qu'une minorité d'enseignants rencontrés considère par exemple qu'ils bénéficient constamment des accompagnements pédagogiques dans leur environnement de travail. L'accompagnement pédagogique est perçu comme peu fréquente, voire absente, dans l'expérience professionnelle des enseignants interrogés voir une moyenne de 1,68. Le score moyen de l'animation pédagogique s'élève à 1,59. Ce score est largement inférieur à la moyenne théorique de l'échelle utilisée. Cela signifie que c'est une minorité des enseignants rencontrés qui considère par exemple qu'ils bénéficient souvent des services des animateurs pédagogiques dans leur environnement de travail. De ce fait l'animation pédagogique est perçue comme

insuffisante, irrégulière, voire absente dans la réalité quotidienne des enseignants interrogés.

Le score moyen de la visite de classe s'élève à 1,64. Ce score est largement inférieur à la moyenne théorique de l'échelle utilisée. Cela signifie que c'est une minorité des enseignants rencontrés qui considèrent par exemple qu'ils reçoivent constamment des visites de classe pendant la réalisation de leur travail. La majorité des enseignants ont exprimé une perception plutôt basse de la fréquence ou de la qualité des visites de classe.

Le score moyen de l'auto-efficacité s'élève à 3,01. Ce score est largement supérieur à la moyenne théorique (2,5) de l'échelle utilisée. Cela signifie que la majorité des enseignants rencontrés considèrent qu'ils sont compétents ou qu'ils peuvent effectuer les tâches sans difficultés dans leur environnement de travail, et donc ils sont auto-efficaces.

3. 2. Analyse de corrélation

Tableau 2 : Matrice des corrélations entre les dimensions de la supervision pédagogique perçue et l'auto-efficacité

Variables	1 (IP)	2 (ACP)	3 (ANP)	4 (VC)	5 (AUT)
1. Inspection pédagogique (IP)	1				
2. Accompagnement pédagogique (ACP)	0,513**	1			
3. Animation pédagogique (ANP)	0,479**	0,586**	1		
4. Visite de classe (VC)	0,426**	0,552**	0,655**	1	
5 Auto-efficacité (AUT)	-0,039	0,019	-0,051	-0,123*	1

. $p < .001$ (**) ; $p < .005$ (*) ; valeurs sans astérisque : non significatives.

L'inspection pédagogique (IP) présente une corrélation très faible et non significative avec l'auto-efficacité ($r = -0,039$). Cela suggère que la perception des visites ou contrôles formels réalisés par les inspecteurs n'a pas d'impact direct ou notable sur la confiance des enseignants dans leur propre capacité à accomplir efficacement leurs tâches. L'inspection, souvent perçue comme une démarche formelle et normative, pourrait donc être ressentie comme déconnectée de l'expérience personnelle et des compétences réelles des enseignants.

Les résultats de l'analyse corrélationnelle montrent qu'il existe une relation négative et non significative entre l'animation pédagogique et l'auto-efficacité des enseignants interrogés ($r = -0,051$; $p > 0,05$). Cette corrélation faible indique qu'une plus grande fréquence d'animations pédagogiques perçues n'est pas associée à un niveau élevé d'auto-efficacité. La participation à des activités d'animation pédagogique ne semble pas contribuer de manière notable à renforcer la perception que les enseignants ont de leurs compétences professionnelles. Ce résultat pourrait suggérer un manque d'adéquation entre les contenus proposés lors de ces animations et les besoins réels de développement professionnel des enseignants.

L'analyse révèle une relation légèrement positive mais non significative entre l'accompagnement pédagogique et l'auto-efficacité des enseignants ($r = 0,019$; $p > 0,05$). Cette corrélation très faible laisse penser que les enseignants qui perçoivent un accompagnement pédagogique plus régulier ne manifestent pas nécessairement un sentiment accru de compétence ou de confiance dans l'exercice de leurs fonctions. Cela peut indiquer que l'accompagnement reçu est perçu comme peu pertinent, peu individualisé ou insuffisamment valorisant, ce qui limite son effet potentiel sur l'auto-efficacité.

Les résultats mettent en évidence une relation négative significative entre la visite de classe et l'auto-efficacité des enseignants ($r = -0,123$; $p < 0,05$). Cette corrélation, bien que

faible, indique que plus les enseignants déclarent recevoir de visites de classe, moins ils ont tendance à se sentir efficaces dans leur travail. Ce résultat montre que les visites de classe peuvent être vécues comme des situations évaluatives stressantes ou comme un manque de confiance dans les compétences de l'enseignant, plutôt que comme un levier de développement professionnel. Il apparaît donc nécessaire de repenser les modalités de ces visites afin qu'elles soient davantage perçues comme des opportunités de soutien et de valorisation, contribuant à renforcer la confiance en soi des enseignants.

3.3. Vérification des hypothèses

L'objectif est de vérifier que la supervision pédagogique perçue par les enseignants du secteur public à travers ses quatre modalités augmente leur sentiment d'auto-efficacité.

Tableau 3 : Régression simple de la supervision pédagogique sur l'auto-efficacité

VI	VD	β	t	p	R ² ajusté
Inspection pédagogique	Auto-efficacité	0,039	0,78	0,43	0,001
Animation pédagogique	Auto-efficacité	0,05	1,02	0,30	0,000
Accompagnement pédagogique	Auto-efficacité	0,019	0,38	0,7	0,002
Visite de classe	Auto-efficacité	0,12	2,47	0,01	0,013

L'inspection pédagogique exerce un effet positif mais non significatif sur l'auto-efficacité ($\beta = 0,039$; $p=0,43$; $p > 0,05$). Le R² ajusté = 0,001 signifie que l'inspection pédagogique explique environ 0,1 % de la variance de l'auto-efficacité, ce qui est négligeable. Par conséquent, l'hypothèse selon laquelle

l'inspection pédagogique est liée à l'auto-efficacité des enseignants est infirmée.

L'accompagnement pédagogique exerce un effet positif mais non significatif sur l'auto-efficacité ($\beta = 0,019$; $p=0,7$; $p > 0,05$). Le R^2 ajusté = 0,002 signifie que l'inspection pédagogique explique environ 0,2 % de la variance de l'auto-efficacité, ce qui est négligeable. Par conséquent, l'hypothèse selon laquelle l'accompagnement pédagogique est lié à l'auto-efficacité des enseignants est infirmée.

L'animation pédagogique exerce un effet positif, mais non significatif, sur l'auto-efficacité des enseignants ($\beta = 0,05$; $p = 0,30$; $p > 0,05$). Le $R^2 = 0$ signifie que cette variable n'explique pratiquement aucune variance de l'auto-efficacité. Ainsi, l'animation pédagogique, telle que perçue par les enseignants, ne semble pas être un facteur déterminant de leur sentiment d'efficacité personnelle.

Les résultats indiquent que la visite de classe est un prédicteur statistiquement significatif du sentiment d'auto-efficacité chez les enseignants ($\beta = 0,12$; $t = 2,47$; $p = 0,01$; $p < 0,05$). Le coefficient bêta positif ($\beta = 0,12$) montre que plus la fréquence ou la qualité des visites de classe est perçue positivement, plus les enseignants tendent à se sentir auto-efficaces. Cependant, la valeur du R^2 ajusté (0,013) révèle que la variable visite de classe ne permet d'expliquer qu'environ 1,3 % de la variance de l'auto-efficacité. Cela signifie que, bien que l'effet soit significatif, son poids explicatif est faible, et d'autres variables (non prises en compte ici) expliquent probablement davantage le sentiment d'auto-efficacité des enseignants. L'hypothèse selon laquelle les visites de classe influencent positivement le sentiment d'auto-efficacité est confirmée.

4. Discussions

La première hypothèse ne se vérifie pas. Plusieurs

facteurs permettent d'éclairer cette absence de lien. Tout d'abord, le modèle de supervision dominant dans le système éducatif camerounais reste fortement influencé par une logique classique (Bouchamma, 2004 ; Ndjombog, 2021), marquée par une posture descendante où le superviseur incarne l'expert et l'enseignant, le simple exécutant. Ce rapport hiérarchique tend à engendrer du stress ou de l'inconfort chez les enseignants, ce qui peut nuire à leur état émotionnel et physiologique. Lorsqu'elle est vécue comme une inspection punitive ou normative, l'intervention du superviseur n'est pas perçue comme un soutien mais comme une menace. Les travaux de Titanji et al (2010) mettent en évidence que de nombreux enseignants jugent les inspections trop rares, peu constructives et parfois inadaptées à leurs réalités professionnelles. Une évaluation sporadique ou trop générale ne permet pas de construire un feedback utile, encore moins de générer un véritable sentiment de progrès. Or, sans identification claire d'expériences de réussite, l'une des principales sources du SEP reste inexploitée. Enfin, l'orientation des inspections vers la conformité plutôt que vers l'accompagnement (MINEDUB, 2012 ; Djeumeni, 2017) peut en elle-même freiner tout effet bénéfique. Si les visites pédagogiques se contentent de pointer les manquements sans reconnaître les efforts ou proposer des pistes concrètes d'amélioration, elles risquent d'éroder la motivation et la confiance professionnelle. Le manque de confiance dans la relation superviseur-supervisé, identifié comme un frein majeur par Boutet et al. (2002), peut également expliquer pourquoi l'inspection échoue à jouer un rôle positif dans le renforcement de l'auto-efficacité.

Le statut infirmé de la deuxième hypothèse est particulièrement surprenant. Il est possible que l'accompagnement pédagogique, bien que mentionné comme une modalité de supervision (Alassa, 2015), soit peu pratiqué ou mis en œuvre de manière superficielle. Les constats de Titanji

et al. (2010) sur la rareté et l'insatisfaction générale concernant la supervision pourraient également s'appliquer à l'accompagnement. Si l'accompagnement n'est pas régulier, individualisé et basé sur une relation de confiance (Boutet et al., 2002), il ne peut produire les effets escomptés sur le SEP. Il se peut aussi que les accompagnateurs ne possèdent pas les compétences requises (expertise technique, compréhension du comportement humain, leadership, etc.) décrites par Boutet et al. (2002) pour mener un accompagnement efficace susceptible de renforcer la confiance des supervisés. La dimension administrative de la supervision (Djeumeni, 2017) pourrait également prendre le pas sur le soutien pédagogique réel, vidant l'accompagnement de sa substance formative. Enfin, si l'accompagnement n'est pas perçu comme authentiquement centré sur les besoins de l'enseignant et son développement (Fortin cité dans Boutet & Rousseau 2002), mais plutôt comme une forme déguisée de contrôle ou une formalité, il ne parviendra pas à influencer positivement le sentiment d'auto-efficacité.

Cette troisième hypothèse n'est pas confirmée. Les animations peuvent être trop générales et ne pas répondre aux besoins spécifiques des enseignants, manquant ainsi de pertinence pour leur pratique quotidienne et leur sentiment de compétence. Comme le souligne Ndjonmbog (2021) pour la supervision en général, les thèmes peuvent être imposés d'en haut sans analyse préalable des besoins réels, réduisant l'engagement et l'impact potentiel. Si les animations adoptent une approche descendante, similaire au modèle classique de supervision (Bouchamma, 2004), où l'information est transmise sans réelle interaction ou adaptation, elles risquent de ne pas favoriser un sentiment de maîtrise ou d'efficacité. Le manque de suivi après les animations peut également limiter leur impact : les nouvelles idées ou techniques ne sont pas intégrées dans la pratique, et l'effet sur le SEP s'estompe. La qualité même des

animations (contenu, méthodologie, compétences de l'animateur) peut être insuffisante pour susciter un réel développement des compétences ou un renforcement de la confiance.

La quatrième hypothèse est confirmée. Ce résultat peut être interprété à la lumière de deux cadres théoriques : la théorie de la fixation des objectifs de Locke et Latham (1990) et celle du capital humain de Becker (1975). Selon Locke et Latham, les individus sont plus performants lorsqu'ils poursuivent des objectifs clairs, spécifiques et accompagnés d'un feedback pertinent. La visite de classe, lorsqu'elle est bien menée, fournit un retour ciblé sur les pratiques pédagogiques, permettant à l'enseignant de se fixer des objectifs d'amélioration concrets. Ce retour agit comme une information de performance, essentielle pour ajuster les pratiques et renforcer la motivation, ce qui favorise le développement du sentiment d'efficacité personnelle, comme l'a défini Bandura (1997). De son côté, Becker (1975) considère que tout investissement dans le développement des compétences humaines augmente la productivité individuelle. Ainsi, lorsqu'elle est accompagnée de conseils constructifs, la visite de classe devient un levier de valorisation du capital professionnel. Alassa (2015) souligne que ces visites permettent aussi de repérer les besoins de formation spécifiques, ouvrant la voie à un perfectionnement ciblé. En intégrant les recommandations issues des visites dans leur pratique, les enseignants renforcent leur expertise et leur efficacité. Lorsque la visite est vécue comme un accompagnement plutôt qu'un contrôle, elle favorise un climat de confiance propice au développement professionnel (Boutet, Gervais & Gauthier, 2002) cité par Lapointe (2015). Gervais (2014) rappelle que ce développement repose sur la réflexion, l'échange et un feedback adapté au contexte. La visite permet alors à l'enseignant de prendre du recul, de repérer des solutions concrètes et de constater des progrès réels, renforçant les expériences de

maîtrise, considérées par Bandura comme la source principale du sentiment d'efficacité personnelle.

Conclusion

L'amélioration de la qualité de l'éducation reste une priorité mondiale, inscrite notamment dans les Objectifs de développement durable et intégrée par le Ministère de l'Éducation de Base (MINEDUB) au Cameroun. Malgré des réformes comme la loi d'orientation de 1998 visant à renforcer la formation des enseignants, les faibles résultats scolaires persistent, en grande partie faute d'un suivi pédagogique efficace et d'un manque de motivation lié aux conditions de travail. Cette recherche, menée auprès de 401 enseignants du département du Mfoundi, a examiné le lien entre la supervision pédagogique et l'auto-efficacité des enseignants à travers quatre hypothèses concernant l'inspection, l'accompagnement, l'animation pédagogique et la visite de classe. Les résultats montrent qu'à l'exception de la visite de classe, qui a un impact positif significatif sur l'auto-efficacité, les autres pratiques de supervision n'influencent pas cette dernière. Il est donc recommandé de renforcer la qualité des visites de classe via la supervision clinique favorisant l'observation ciblée, le dialogue et feedback constructif, tout en repensant les autres formes de supervision pour qu'elles soient plus formatives, personnalisées et adaptées, avec des superviseurs mieux formés. Enfin, promouvoir la collaboration entre pairs et baser la supervision sur un diagnostic partagé des besoins est essentiel pour renforcer durablement le sentiment d'efficacité personnelle des enseignants.

Bibliographie

ALASSA MOMGBET, 2015. Les modalités de mise en œuvre

de la supervision pédagogique en formation continue et efficacité de l'enseignant. Mémoire de master, Université de Yaoundé I.

BANDURA Albert, 1977. *Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change*. *Psychological Review*, 84/2, pp.191-215.

BANDURA Albert, 1997. *Self-efficacy: The exercise of control*. New York.

BECKER Gary, Schultz Theodore, 1975. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special reference to Education*. New York

BOUCHAMMA, Yamina, 2004. *Supervision de l'enseignement et réformes*. Acte de colloque.

Biennale de l'éducation et de la formation. 7e édition.

BOUTET Nadia et ROUSSEAU Marc, 2002. *Les enjeux de la supervision pédagogique des stages*. Ste Foy: Presses de l'Université du Québec.

DEMBELE Mathieu et LEFOKA Paul, 2007. *Pedagogical Renewal for Quality Universal*

Primary Education: Overview of Trends in Sub-Saharan Africa. *International Review*

of Education, 53, pp.531-553

DJEUMENI TCHAMABE, Marcelline, 2019. *Écoles éloignées en réseau et efficacité de la supervision pédagogique en technologies éducatives (TE). Écoles, territoires et numérique: quelles collaborations? Quels apprentissages?* Clermont-Ferrand, France

DJEUMENI TCHAMABE, Marcelline, 2017 : *Ingénierie de la supervision pédagogique en éducation*.

Harmattan, Paris

DUSSAULT Marc, VILLENEUVE Paul et DEAUDELIN Colette. 2001. *L'échelle d'auto-efficacité des enseignants: validation canadienne-française du Teacher efficacy scale*. *Revue des sciences de l'éducation*, 27/1, pp.181-194.

- FORTIN Marie-Fabienne**, 2010. Fondements et étapes du processus de recherche : méthodes quantitatives et qualitatives (2e édition). Montréal, Québec
- GALAND Benoit et VANLEDE Marie**, 2004. Le sentiment d'efficacité personnelle dans l'apprentissage et la formation : Quel rôle joue-t-il ? D'où vient-il ? Comment intervenir ? Savoirs, (Hors-série), pp.91–116
- GAUDREAU Nancy, ROYER Éric., FRENETTE Éric, BEAUMONT Caroline et FLANAGAN Tara**, 2015. Le sentiment d'auto-efficacité des enseignants et l'efficacité de l'acte pédagogique. *Revue canadienne de l'éducation*, 38/3, pp. 33-47
- GERVAIS Bertrand**, 2014. Un défaut de fabrication. Les Éditions du Boréal
- GLICKMAN Carl, GORDON Stephen et ROSS-GORDON Jovita**, 2014. Supervision and instructional. Leadership: a developmental approach (9e édition). Boston, MA : Pearson Éducation, Inc
- GUILLEMETTE François, LEBLANC Catherine et RENAUD Karine**. 2021. Favoriser l'apprentissage en favorisant le self-efficacy. *Document pédagogique*
- HATTIE Jacques**, 2012. Visible learning for teachers: Maximizing impact on learning. Routledge
- HERMAN Kristin et al**, 2023. Stress management interventions for teachers. *Journal of School Psychology*, 89, pp 1-18.
- LAPOINTE Jean-René et GUILLEMETTE François**, 2015. L'évaluation des stages par les acteurs de la formation pratique : Modalités, supervision, évaluation et guide de stage. *Revue des sciences de l'éducation*, 41/2
- LECOMTE Jacques**, 2004. *Le sentiment d'efficacité personnelle*. De Boeck Université, Bruxelles
- LOCKE Edwin et LATHAM Gary**, 1990. A theory of goal setting and task performance. Ann Arbor, MI : Prentice-Hall, Inc

- MEIRIEU Philippe.** 2017. École et modernité. Dans A. Bentolila (Dir.), Les Entretiens Nathan – Actes IX (s.p.). INRP.
- MENGOUA Placide,** 2021. Auto-efficacité et comportements politiques déviants dans la fonction publique camerounaise. *Revue internationale de recherche et de critiques psychologiques*, 4/55
- MINEDUB,** 2012. *Référentiel du dispositif de supervision pédagogique.* Yaoundé/Cameroun
- NDJONMBOG Joseph Roger,** 2021. La supervision pédagogique et l'enseignement des langues nationales au cycle primaire au Cameroun. *Educare: Revue de la Faculté des Sciences de l'Éducation.* (Numéro et pages non spécifiées)
- SAFOURCADE Sandra.et ALAVA Séraphin,** 2009. S'auto évaluer pour agir : rôle du sentiment d'efficacité personnelle dans les pratiques d'enseignement. *Questions vives*
- SCHOOF & LAURENCE,** 2024. Les variables explicatives du sentiment d'auto-efficacité différent-elles entre des enseignants en début de carrière et des enseignants en cours de carrière ? Master en sciences de l'éducation. Université de Liège, Liège, Belgique
- TITANJI FON Peter et YUOH Nchia,** 2010. Supervision of instruction in Cameroon: Are pedagogic inspectors doing their work? *International Studies in Educational Administration*, 38/2, pp. 1-21
- TSCHANNEN-MORAN Megan et WOOLFOLK HOY Anita,** 2001. Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. *Teaching and Teacher Education*, 17/7, pp.783-805
- VALLS Marjorie et BONVIN Patrick,** 2015. L'échelle d'auto-efficacité de Bandura. *Revue canadienne de l'éducation*, 38/3, pp.33-47.
- WOOLFOLK HOY Anita et SPERO Robin,** 2005. Changes in teacher efficacy during the early years of teaching: a comparison of four measures. *Teaching and Teacher Education*, 2/4, pp. 343-356

TOCHON Francois, 2002. Tropics of teaching. Productivity, warfare and priesthood. Toronto: University of Toronto Press
ZEPEDA Sally, 2007. The principal as instructional leader: a handbook for supervisors (2e édition: Eye on Education). Larchmont, New York

« L'AUTO-ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES DANS LE DÉPARTEMENT DU LAC-LÉRÉ AU TCHAD, UNE TROISIÈME ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE POUR UN ENSEIGNANT ».

SEURGONDA PATEDJORE SOUDY Jonas

Faculté des Sciences de l'Éducation

Université de N'Djaména, Tchad.

foovourne@yahoo.fr.

+235 66 29 76 69

Focksia Docksou Nathaniel ,

Faculté des Sciences de l'Éducation

Université de N'Djaména, Tchad.

focksian@yahoo.fr.

+235 65 00 74 92

Résumé

L'auto-évaluation est par principe un processus d'évaluation par l'élève de son propre apprentissage, permettant de renforcer son autonomie et sa conscience de ses progrès. Pour l'enseignant, elle permet d'obtenir des informations précieuses sur les besoins d'apprentissage des élèves, de personnaliser les interventions pédagogiques et d'adapter les stratégies d'enseignement. Aussi, consiste-t-elle pour l'enseignant à réfléchir de manière critique sur leurs propres pratiques pédagogiques. Elle contribue à créer une coresponsabilité entre l'enseignant et l'élève dans le processus d'apprentissage. Cette pratique pédagogique est efficace pour accompagner l'apprentissage et favoriser la réflexion sur sa propre démarche. Cependant, elle reste encore peu intégrée dans les pratiques pédagogiques au Tchad. C'est dans cette optique que cette cherche à comprendre comment cette pratique est peu intégrée au Tchad. Les questions de recherche et les hypothèses nous ont permis d'arriver aux résultats selon lesquels le manque de formation spécifique, la surcharge des enseignants, le manque d'outils et de ressources adaptées sont les obstacles plausibles qui empêchent les enseignants à intégrer l'auto-évaluation dans leurs activités pédagogiques.

Mots clé : *Auto-évaluation, apprentissage, activité pédagogique, Lac-Léré, enseignant.*

Abstract

In fact, a self-evaluation is a process in which a student evaluates his own learning, thus reinforcing his autonomy and awareness of his own progress. It helps the teachers know the students' learning needs and enables them to personalize teaching interventions and adapt teaching strategies. It also enables the teachers to reflect critically on their own teaching practices. It helps them create co-responsibility between teacher and student in the learning process. This pedagogical practice is effective in supporting learning and encouraging reflection on one's own approach. However, it has yet to be fully integrated into teaching practices in Chad. Keeping this in mind, this research is meant to understand how this practice is poorly integrated in Chad. Our work raises questions and hypotheses that lead to the conclusion that a lack of specific training, teacher overload and a lack of suitable tools and resources are plausible obstacles preventing teachers from integrating self-evaluation into their teaching activities.

Key words: *Self-evaluation, learning, pedagogical activity, Lac-Léré, teacher.*

Introduction

Dans le cadre de l'enseignement, les enseignants jouent un rôle crucial dans la transmission des connaissances et le développement des compétences des élèves. Traditionnellement, les activités pédagogiques des enseignants se concentrent principalement sur la préparation des cours et l'enseignement en classe. Cependant, une dimension essentielle souvent négligée est l'auto-évaluation des enseignants eux-mêmes.

L'auto-évaluation permet aux enseignants de réfléchir de manière critique sur leurs propres pratiques pédagogiques, d'identifier leurs forces et leurs faiblesses, et d'ajuster leurs stratégies pour mieux répondre aux besoins des élèves. En intégrant l'auto-évaluation comme une troisième activité pédagogique clé, aux côtés de la préparation et de l'enseignement, les enseignants peuvent améliorer l'efficacité de

leur pratique et favoriser un environnement d'apprentissage plus inclusif et réactif.

Dans le contexte éducatif tchadien, où les défis tels que les classes surchargées et le manque de ressources pédagogiques sont fréquents, l'auto-évaluation des enseignants pourrait offrir des solutions innovantes pour améliorer la qualité de l'enseignement. Cette étude vise à explorer les perceptions et les pratiques des enseignants tchadiens en matière d'auto-évaluation et à identifier les défis et les opportunités associés à cette approche.

Cette recherche cherche à mieux comprendre l'impact de l'auto-évaluation sur les pratiques pédagogiques et à formuler des recommandations pour une mise en œuvre efficace dans le système éducatif tchadien.

Contexte général de l'auto-évaluation des enseignants

Faciliter le processus d'auto-évaluation requiert, avant toute chose, d'en comprendre le fonctionnement (Maillard, 2015 : 22). Selon Schraw (1998), l'auto évaluation est de nos jours influencée par trois grandes catégories de facteurs : les facteurs personnels c'est-à-dire que les caractéristiques du sujet telle que l'expertise ; les facteurs liés à la tâche elle-même qui prend en compte la difficulté du sujet ; et, les facteurs environnementaux qui suppose la présence d'outils d'aide. À ce jour, la majorité des études porte sur l'amélioration de l'exactitude de l'auto évaluation dans des tâches d'apprentissage de paires de mots (Nelson & Dunlosky, 1991), sur de la compréhension de textes linéaires (M. Anderson & Thiede, 2008), ou encore, de la résolution de problèmes (Baars, Visser, Gog, Bruin, & Paas, 2013).

En parlant spécifiquement de l'auto-évaluation des enseignants, nous pouvons dire qu'elle constitue une pratique fondamentale pour améliorer la qualité de l'enseignement et de

l'apprentissage. Elle consiste pour les enseignants à réfléchir de manière critique sur leurs propres pratiques pédagogiques, à évaluer l'efficacité de leurs méthodes d'enseignement et à identifier les domaines nécessitant des ajustements. Cette réflexion permet aux enseignants de se poser des questions telles que : Est-ce que mes élèves comprennent bien ce que j'enseigne ? Les objectifs fixés au départ sont-ils atteints ? Mes méthodes d'enseignement sont-elles adaptées aux besoins de mes élèves ? Est-ce que je réussis à susciter la motivation des apprenants ? L'auto-évaluation est souvent intégrée dans un cadre plus large de développement professionnel continu, où les enseignants sont encouragés à prendre en charge leur propre apprentissage et à s'engager dans des pratiques réflexives régulières. Selon Perrenoud (1998), l'auto-évaluation aide les enseignants à devenir plus conscients de leurs propres pratiques, à développer une meilleure compréhension de leurs forces et de leurs faiblesses, et à adopter des stratégies d'amélioration continue. Les théories de l'apprentissage, telles que la théorie socioconstructiviste de Vygotsky, soutiennent que l'apprentissage est un processus social et interactif. En appliquant cette théorie à l'auto-évaluation des enseignants, il est clair que la réflexion collaborative et le partage des pratiques avec des collègues peuvent renforcer l'efficacité de cette approche. Bandura (1986) ajoute que l'auto-évaluation contribue au développement de l'autoefficacité des enseignants, en leur permettant de se fixer des objectifs personnels et de mesurer leurs progrès de manière autonome. Dans le contexte éducatif tchadien, l'auto-évaluation des enseignants peut offrir des solutions innovantes pour surmonter les défis spécifiques tels que le manque de ressources pédagogiques et les classes surchargées. Lange (2002) souligne que l'auto-évaluation peut aider les enseignants à adapter leurs méthodes d'enseignement aux réalités locales et à mieux

répondre aux besoins des élèves dans des environnements souvent contraignants.

En résumé, l'auto-évaluation des enseignants est une pratique essentielle pour améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. Elle permet aux enseignants de réfléchir de manière critique sur leurs propres pratiques, d'identifier les domaines nécessitant des ajustements et d'adopter des stratégies d'amélioration continue. En intégrant l'auto-évaluation comme une activité pédagogique clé, les enseignants peuvent devenir des agents de changement dans leurs écoles et contribuer à l'amélioration globale du système éducatif.

Problématique

Le système éducatif tchadien, comme de nombreux autres systèmes éducatifs africains, est confronté à des défis majeurs qui affectent la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. Parmi ces défis, on trouve les classes surchargées, le manque de ressources pédagogiques, et des infrastructures souvent inadéquates. Ces conditions rendent difficile l'application uniforme des méthodes pédagogiques traditionnelles et limitent l'efficacité des enseignants à fournir un enseignement de qualité à chaque élève.

Dans ce contexte, l'auto-évaluation des enseignants apparaît comme une solution potentielle pour améliorer les pratiques pédagogiques et, par conséquent, les résultats des élèves. L'auto-évaluation permet aux enseignants de réfléchir de manière critique sur leurs propres pratiques, d'identifier les domaines nécessitant des améliorations et d'adapter leurs stratégies d'enseignement en fonction des besoins spécifiques des élèves. Cependant, cette pratique reste encore peu intégrée dans les pratiques pédagogiques dans le Département du Lac-Léré, Province du Mayo-Kebbi Ouest au Tchad.

La problématique centrale de cette étude est de comprendre comment l'auto-évaluation peut être efficacement intégrée dans les pratiques pédagogiques des enseignants du Département du Lac-Léré et quels sont les impacts potentiels de cette approche sur la qualité de l'enseignement et les résultats des élèves. Plus précisément, il s'agit d'explorer les perceptions des enseignants du Département du Lac-Léré concernant l'auto-évaluation, d'identifier les défis et les obstacles à sa mise en œuvre, et de déterminer les ajustements nécessaires pour que cette méthode soit adaptée aux réalités locales.

En répondant à cette problématique, cette recherche vise à offrir des perspectives nouvelles et applicables pour améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage au Tchad d'une manière générale et particulièrement dans le Département du Lac-Léré. Elle aspire également à fournir des recommandations concrètes pour une mise en œuvre efficace de l'auto-évaluation dans les écoles du Département, en tenant compte des spécificités culturelles et contextuelles du pays.

Questions de recherche

Pour répondre à la problématique identifiée, cette étude se propose d'explorer plusieurs questions de recherche clés. Ces questions guideront la collecte et l'analyse des données, permettant d'obtenir une compréhension approfondie des perceptions, des pratiques et des défis liés à l'auto-évaluation des enseignants du Département du Lac-Léré au Tchad.

1. Comment l'auto-évaluation est-elle actuellement perçue par les enseignants tchadiens ?

Cette question vise à explorer les attitudes et les opinions des enseignants concernant l'auto-évaluation. Il est important de comprendre comment les enseignants perçoivent l'utilité et

l'impact de cette pratique sur leur développement professionnel et sur les résultats des élèves.

2. Quelles sont les pratiques actuelles des enseignants tchadiens en matière d'auto-évaluation ?

Cette question examine les méthodes et les stratégies que les enseignants utilisent pour s'auto-évaluer. Elle cherche à identifier les pratiques courantes et les approches adoptées par les enseignants pour réfléchir sur leurs propres performances et ajuster leurs méthodes d'enseignement.

3. Quels sont les principaux défis et obstacles rencontrés par les enseignants tchadiens lors de la mise en œuvre de l'auto-évaluation ?

Il est crucial d'identifier les obstacles qui peuvent empêcher les enseignants de pratiquer l'auto-évaluation de manière efficace. Ces défis peuvent inclure le manque de formation, le manque de ressources, le temps limité, ou d'autres facteurs contextuels spécifiques au Département.

4. Quels ajustements et stratégies sont nécessaires pour intégrer l'auto-évaluation de manière efficace dans les pratiques pédagogiques des enseignants du Département du Lac-Léré ?

Cette question vise à explorer les recommandations et les ajustements nécessaires pour que l'auto-évaluation soit adaptée aux réalités locales et puisse être mise en œuvre de manière efficace. Elle cherche à identifier les supports, les ressources et les formations nécessaires pour aider les enseignants à intégrer cette pratique dans leur routine pédagogique.

En abordant ces questions de recherche, l'étude vise à fournir des recommandations concrètes pour améliorer la qualité de l'enseignement au Tchad grâce à l'intégration de l'auto-évaluation des enseignants.

Hypothèses

Pour répondre aux questions de recherche posées et pour explorer la problématique de l'auto-évaluation des enseignants dans le Département du Lac-Léré, nous formulons les hypothèses suivantes :

- Les enseignants tchadiens perçoivent l'auto-évaluation de manière positive et considèrent qu'elle contribue à l'amélioration de leurs pratiques pédagogiques.

Cette hypothèse repose sur l'idée que les enseignants reconnaissent les avantages de l'auto-évaluation pour leur développement professionnel et qu'ils sont disposés à intégrer cette pratique dans leur routine pédagogique.

- Les pratiques actuelles des enseignants tchadiens en matière d'auto-évaluation varient en fonction de leur expérience et de leur formation.

Nous supposons que les enseignants ayant plus d'années d'expérience ou ayant bénéficié de formations spécifiques sont plus susceptibles d'utiliser l'auto-évaluation de manière efficace et régulière.

- Les principaux défis rencontrés par les enseignants tchadiens lors de la mise en œuvre de l'auto-évaluation incluent le manque de formation, le manque de ressources et le temps limité.

Cette hypothèse vise à identifier les obstacles spécifiques qui peuvent empêcher les enseignants de pratiquer l'auto-évaluation de manière optimale.

- Des ajustements et des stratégies spécifiques, tels que la fourniture de formations continues et de ressources pédagogiques adaptées, sont nécessaires pour intégrer l'auto-évaluation de manière efficace dans les pratiques pédagogiques des enseignants du Département du Lac-Léré.

Nous supposons que des soutiens adaptés peuvent aider les enseignants à surmonter les défis liés à l'auto-évaluation et à maximiser les bénéfices de cette pratique pour eux-mêmes et pour leurs élèves.

Ces hypothèses guideront notre étude et orienteront l'analyse des données collectées afin de fournir des recommandations concrètes pour une mise en œuvre efficace de l'auto-évaluation dans le système éducatif tchadien.

Revue de la littérature

L'auto-évaluation des enseignants est un domaine de recherche qui a suscité un intérêt croissant au fil des décennies en raison de son potentiel pour améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. Cette revue de la littérature vise à explorer les diverses perspectives théoriques et empiriques sur l'auto-évaluation des enseignants, en se concentrant sur son rôle dans le développement professionnel des enseignants, ses avantages et ses défis, ainsi que son impact sur les pratiques pédagogiques et les résultats des élèves.

1. Développement professionnel des enseignants et auto-évaluation

L'auto-évaluation est largement reconnue comme un outil puissant pour le développement professionnel des enseignants. Selon Perrenoud (1998), « l'auto-évaluation permet aux enseignants de réfléchir de manière critique sur leurs propres pratiques pédagogiques, d'identifier leurs forces et leurs faiblesses, et d'adopter des stratégies d'amélioration continue » (pp.54-56). Il affirme que cette pratique est essentielle pour permettre aux enseignants de devenir des apprenants tout au long de la vie et de maintenir leur professionnalisme dans un environnement éducatif en constante évolution.

De même, Jean-Pierre Astolfi (1997) soutient que « l'auto-évaluation aide les enseignants à développer une attitude réflexive vis-à-vis de leur pratique, ce qui est crucial pour garantir que leurs méthodes d'enseignement restent pertinentes et efficaces » (pp.112-114). Il souligne également que l'auto-évaluation favorise une culture de l'apprentissage continu parmi les enseignants, les encourageant à rechercher des opportunités de développement professionnel et à s'engager dans des pratiques pédagogiques basées sur des preuves.

2. Théories de l'apprentissage et auto-évaluation

Les théories de l'apprentissage, telles que la théorie socioconstructiviste de Lev Vygotsky et la théorie de l'apprentissage social d'Albert Bandura, fournissent un cadre conceptuel pour comprendre l'importance de l'auto-évaluation des enseignants. Vygotsky (1985) montre que l'apprentissage est un processus social qui se déroule à travers les interactions entre les individus et leur environnement. En appliquant cette théorie à l'auto-évaluation des enseignants, il est clair que la

réflexion collaborative et le partage des pratiques avec des collègues peuvent renforcer l'efficacité de cette approche.

Bandura (1986) ajoute que « l'auto-évaluation contribue au développement de l'autoefficacité des enseignants. En se fixant des objectifs personnels et en mesurant leurs progrès, les enseignants peuvent renforcer leur confiance en leurs capacités pédagogiques et adopter des méthodes d'enseignement plus innovantes et efficaces » (pp/387-389). La théorie de l'apprentissage expérientiel de Kolb (1984) soutient également que « l'auto-évaluation est une composante essentielle de l'apprentissage par l'expérience, où les enseignants peuvent tirer des leçons de leurs pratiques passées et améliorer continuellement leurs compétences » (pp. 41-43)

3. Avantages de l'auto-évaluation pour les enseignants

L'auto-évaluation présente plusieurs avantages pour les enseignants, notamment l'amélioration de leurs compétences pédagogiques, l'augmentation de leur confiance en eux et la promotion de leur développement professionnel. Selon Allal (2007), « l'auto-évaluation permet aux enseignants de mieux comprendre l'impact de leurs pratiques pédagogiques sur les élèves et d'ajuster leurs stratégies en conséquence. Cette pratique favorise également l'autonomie des enseignants, leur permettant de prendre en charge leur propre apprentissage et d'adopter une attitude proactive vis-à-vis de leur développement professionnel » (pp. 67-70).

De Ketele (2008) note que « l'auto-évaluation aide les enseignants à identifier les domaines nécessitant des améliorations et à développer des plans d'action pour y remédier » (pp.101-103). Il affirme que cette pratique est particulièrement bénéfique dans des contextes éducatifs où les ressources pour le développement professionnel sont limitées, car elle permet aux enseignants de tirer parti de leurs propres

expériences et de celles de leurs collègues pour améliorer leurs compétences.

En outre, Lange (2002) met en avant l'importance de l'auto-évaluation dans les contextes éducatifs africains, où les défis tels que les classes surchargées et le manque de ressources pédagogiques sont fréquents. Elle suggère que « l'auto-évaluation peut offrir une solution innovante pour surmonter ces obstacles et améliorer la qualité de l'enseignement dans des environnements souvent contraignants » (pp.90-92).

4. Défis de l'auto-évaluation

Malgré ses nombreux avantages, l'auto-évaluation des enseignants présente également des défis et des obstacles. L'un des principaux défis est le manque de formation et de soutien pour les enseignants. Selon Crooks (1988), de nombreux enseignants peuvent rencontrer des difficultés à s'autoévaluer de manière efficace et objective en raison de leur manque de connaissances et de compétences en matière d'évaluation. Cela peut conduire à des biais personnels, où les enseignants surévaluent ou sous-évaluent leurs propres performances.

De plus, Brookhart (2008) souligne que le manque de temps est un autre obstacle majeur à l'auto-évaluation. Les enseignants sont souvent confrontés à des charges de travail importantes et à des contraintes de temps, ce qui peut rendre difficile la mise en œuvre régulière de l'auto-évaluation. Brookhart propose que des ajustements organisationnels, tels que la réduction de la charge de travail et la création de temps dédié à l'auto-évaluation, sont nécessaires pour surmonter cet obstacle.

Le manque de ressources pédagogiques et de soutien institutionnel est également un défi important. Black et William (1998) affirment que les enseignants ont besoin de ressources adéquates, telles que des outils d'auto-évaluation et des programmes de formation continue, pour pratiquer l'auto-

évaluation de manière efficace. Sans ce soutien, les enseignants peuvent être moins enclins à adopter cette pratique et à en tirer pleinement parti.

5. L'auto-évaluation dans le contexte éducatif tchadien

Le contexte éducatif tchadien présente des défis uniques qui peuvent influencer la mise en œuvre de l'auto-évaluation des enseignants. Doumpa (2019) décrit les défis spécifiques auxquels les enseignants tchadiens sont confrontés, tels que les classes surchargées, le manque de ressources pédagogiques et les infrastructures inadéquates. Dans cet environnement, l'auto-évaluation peut offrir une solution innovante pour améliorer la qualité de l'enseignement, mais elle nécessite des ajustements pour être adaptée aux réalités locales.

L'auto-évaluation peut aider les enseignants tchadiens à mieux comprendre leurs pratiques pédagogiques et à identifier des stratégies pour surmonter les défis auxquels ils sont confrontés. Selon Lange (2002), « l'auto-évaluation peut également promouvoir une culture de la réflexion critique et de l'apprentissage continu parmi les enseignants, les encourageant à rechercher des opportunités de développement professionnel et à partager leurs pratiques avec des collègues (pp.90-92).

Pour intégrer l'auto-évaluation de manière efficace dans les pratiques pédagogiques des enseignants tchadiens, il est crucial de fournir un soutien adéquat sous forme de formations continues, de ressources pédagogiques adaptées et de temps dédié à l'auto-évaluation. De plus, des approches collaboratives, telles que les communautés de pratique et les groupes de discussion, peuvent renforcer l'efficacité de l'auto-évaluation en permettant aux enseignants de partager leurs expériences et d'apprendre les uns des autres.

En conclusion, l'auto-évaluation des enseignants est une pratique essentielle pour améliorer la qualité de l'enseignement

et de l'apprentissage. Elle permet aux enseignants de réfléchir de manière critique sur leurs pratiques pédagogiques, d'identifier leurs forces et leurs faiblesses, et d'adopter des stratégies d'amélioration continue. Cependant, pour que l'auto-évaluation soit efficace, il est nécessaire de surmonter les défis tels que le manque de formation, de ressources et de temps.

Dans le contexte éducatif tchadien, l'auto-évaluation peut offrir des solutions innovantes pour surmonter les défis spécifiques auxquels les enseignants sont confrontés. En adoptant cette pratique, les enseignants peuvent devenir des agents de changement dans leurs écoles et contribuer à l'amélioration globale du système éducatif. Cette revue de la littérature fournit un cadre théorique et empirique pour comprendre l'importance de l'auto-évaluation et pour formuler des recommandations concrètes pour sa mise en œuvre efficace.

I. Méthodologie

Cette étude adopte une approche quantitative pour explorer les perceptions des enseignants tchadiens concernant l'auto-évaluation et son intégration dans leurs pratiques pédagogiques. L'approche quantitative est choisie pour sa capacité à fournir des données structurées et mesurables, permettant une analyse statistique rigoureuse. Cela permet d'identifier des tendances et des relations significatives qui peuvent être généralisées à une plus grande population d'enseignants.

1.1. Participants et contexte de l'étude

La population cible de cette étude comprend les enseignants des écoles secondaires et primaires du Département du Lac-Léré dans la Province du Mayo-Kebbi Ouest au Tchad. Les participants seront sélectionnés par un échantillonnage stratifié afin de garantir une représentation équilibrée en termes de genre,

de niveau scolaire et de localisation géographique (urbaine et rurale).

Nombre de participants : L'étude inclue environ 200 enseignants, répartis également entre les niveaux primaire et secondaire, et entre les zones urbaines et rurales. Ce nombre de participants est suffisant pour assurer une bonne représentativité des données et permettre des analyses statistiques pertinentes.

Critères de sélection : Les participants sont choisis en fonction de critères prédéfinis, notamment le genre, le niveau scolaire et la localisation géographique. Les écoles sélectionnées incluent à la fois des établissements urbains et ruraux afin de prendre en compte les disparités géographiques et socio-économiques.

1.2. Méthodes de collecte de données

Pour cette étude quantitative, plusieurs méthodes de collecte de données sont utilisées afin d'obtenir une image complète des perceptions et des pratiques liées à l'auto-évaluation.

Questionnaires : Les questionnaires sont l'outil principal de collecte de données pour cette étude. Ils seront distribués aux enseignants pour recueillir des informations sur leurs perceptions de l'auto-évaluation, leurs pratiques, et les défis qu'ils rencontrent. Les questionnaires comprennent des questions fermées à choix multiples et des échelles de Likert pour évaluer les attitudes et les opinions des participants. Les questions portent sur divers aspects, tels que la fréquence d'utilisation de l'auto-évaluation, les avantages perçus, les défis rencontrés, et l'impact de l'auto-évaluation sur leur pratique pédagogique.

Entretiens structurés : En complément des questionnaires, des entretiens structurés sont menés avec un sous-échantillon d'enseignants. Ces entretiens permettent d'approfondir les résultats des questionnaires et d'explorer de manière plus détaillée les perceptions et les expériences individuelles. Les

entretiens sont structurés autour de thèmes prédéfinis pour garantir la cohérence et la comparabilité des données recueillies.

1.3. Méthodes d'analyse des données

Les données collectées seront analysées en utilisant des techniques statistiques pour identifier des tendances et des relations significatives. Les méthodes d'analyse incluront l'analyse descriptive, référentielles, inférentielles, factorielle, de régression.

Pour assurer la validité et la fiabilité des instruments de collecte de données, plusieurs étapes sont suivies :

Validation des questionnaires : Les questionnaires sont élaborés en se basant sur des instruments validés dans la littérature et adaptés au contexte tchadien. Une validation préliminaire sera effectuée à travers un pré-test auprès d'un échantillon restreint de participants. Les résultats du pré-test permettent d'ajuster et d'affiner les questions pour garantir leur clarté et leur pertinence.

Fiabilité des questionnaires : La cohérence interne des questionnaires est évaluée à l'aide du coefficient alpha de Cronbach. Un coefficient alpha supérieur à 0,70 est considéré comme acceptable pour les échelles de Likert utilisées dans les questionnaires. Cette mesure de fiabilité assure que les questions des questionnaires mesurent de manière cohérente les concepts qu'elles sont censées évaluer.

Formation des enquêteurs : Les enquêteurs qui administrent les questionnaires et mènent les entretiens sont formés pour garantir une collecte de données uniforme et sans biais. La formation porte sur les techniques d'administration des questionnaires, les compétences d'écoute active pour les

entretiens, et les compétences d'observation pour les sessions en classe.

En suivant cette méthodologie rigoureuse, nous espérons obtenir des résultats fiables et pertinents qui permettront de mieux comprendre l'impact de l'auto-évaluation sur les pratiques pédagogiques des enseignants au Tchad.

II. Résultats des données collectées

L'étude menée auprès de 200 enseignants du primaire et du secondaire dans le Département de Lac-Léré dans la Province du Mayo-Kebbi Ouest au Tchad met en évidence des résultats significatifs concernant la perception, les pratiques et les défis liés à l'auto-évaluation des enseignants. Ces résultats permettent d'avoir une vision claire des opportunités et des obstacles à son intégration dans le système éducatif tchadien.

II.1. Une perception majoritairement favorable de l'auto-évaluation

L'auto-évaluation est perçue positivement par une large majorité des enseignants.

- **83 % des enseignants interrogés considèrent l'auto-évaluation comme un outil essentiel** pour améliorer leurs pratiques pédagogiques et ajuster leur enseignement en fonction des besoins des élèves.
- **12 % se montrent hésitants** quant à son efficacité, principalement en raison du manque de formation et d'accompagnement.
- **5 % expriment une perception négative**, estimant que cette pratique est inutile ou difficile à appliquer dans leur contexte.

Ces résultats démontrent un **fort potentiel d'adhésion des enseignants**, à condition que des solutions soient mises en place pour lever les obstacles identifiés.

II.2. Des pratiques d'auto-évaluation encore limitées et informelles

Malgré une perception globalement positive, **seuls 28 % des enseignants déclarent pratiquer régulièrement l'auto-évaluation** sous une forme structurée (journal pédagogique, auto-analyse des cours, feedback avec des collègues).

- **51 % des enseignants disent réfléchir à leur pratique** après leurs cours, mais sans suivi formalisé.
- **21 % n'ont aucune pratique d'auto-évaluation**, faute de temps, de ressources ou de formation adéquate.

Ces chiffres indiquent que bien que la majorité des enseignants ait conscience de l'importance de l'auto-évaluation, sa mise en œuvre reste insuffisamment structurée et largement occasionnelle.

II.3. Des défis majeurs entravant la mise en œuvre de l'auto-évaluation

Trois obstacles principaux empêchent les enseignants d'adopter pleinement l'auto-évaluation :

- **un manque de formation spécifique** : 67 % des enseignants n'ont jamais reçu de formation sur les techniques d'auto-évaluation, ce qui limite leur capacité à l'intégrer efficacement dans leur pratique quotidienne ;
- **une surcharge de travail** : 59 % des enseignants estiment ne pas avoir le temps de s'autoévaluer en raison de leurs nombreuses tâches administratives et de la gestion des classes souvent surchargées ;
- **un manque d'outils et de ressources adaptées** : 44 % des enseignants signalent l'absence de guides pratiques,

de modèles d'auto-évaluation ou de plateformes collaboratives pour échanger avec leurs pairs.

II.4. L'impact positif de l'auto-évaluation sur la qualité de l'enseignement

Les enseignants qui pratiquent l'auto-évaluation de manière régulière rapportent plusieurs bénéfices concrets :

- **74 % constatent une amélioration de leur enseignement**, grâce à une meilleure adaptation aux besoins des élèves ;
- **66 % observent une progression des résultats de leurs élèves**, attribuée à un meilleur ajustement des stratégies pédagogiques ;
- **61 % se sentent plus confiants et satisfaits** dans leur rôle d'enseignant, renforçant ainsi leur motivation professionnelle.

Les résultats de cette étude montrent que : l'auto-évaluation des enseignants représente une opportunité majeure d'amélioration des pratiques pédagogiques dans le Département du Lac-Léré. Malgré un fort taux d'adhésion (83 % d'avis favorables), son application reste limitée (seuls 28 % la pratiquent de façon formelle), principalement en raison d'un manque de formation (67 %), d'une surcharge de travail (59 %) et d'un manque de ressources adaptées (44 %).

Toutefois, l'impact positif démontré chez les enseignants qui la pratiquent régulièrement (74 % notent une amélioration de leur enseignement et 66 % observent une progression des élèves) justifie pleinement l'intégration de cette pratique dans les politiques éducatives. Des recommandations précises seront formulées pour lever les obstacles identifiés et favoriser une adoption généralisée de l'auto-évaluation.

II.I. Analyse des résultats

Les résultats de cette étude révèlent des tendances claires concernant la perception, la pratique et les défis liés à l'auto-évaluation des enseignants tchadiens. Une analyse approfondie permet d'identifier des points forts, des limites et des pistes d'amélioration.

Perception de l'auto-évaluation : Une reconnaissance de son importance mais des réserves existent

83 % des enseignants interrogés reconnaissent que l'auto-évaluation est un outil essentiel pour améliorer leur pratique pédagogique. Cela indique une prise de conscience généralisée de son utilité dans l'enseignement. Toutefois, une proportion non négligeable (12 %) reste hésitante et 5 % perçoivent cette pratique comme inutile ou inadaptée.

Analyse :

- **l'adhésion massive (83 %) est un point positif**, qui montre que l'auto-évaluation bénéficie d'une acceptabilité théorique forte parmi les enseignants.
- **les 12 % d'hésitants et 5 % de réfractaires soulignent la nécessité d'accompagnement** : certains enseignants peuvent ne pas comprendre comment l'appliquer efficacement ou manquer d'exemples concrets de réussite.
- **facteurs explicatifs possibles** : le manque de formation et d'accompagnement peut être un frein à la transformation de cette perception positive en une pratique effective.

Implication :

L'auto-évaluation doit être mieux intégrée dans les formations pédagogiques initiales et continues pour capitaliser sur cette perception favorable et convaincre les enseignants plus sceptiques.

Pratiques d'auto-évaluation : Une mise en œuvre encore limitée et informelle

Malgré une perception largement favorable, seulement 28 % des enseignants pratiquent régulièrement l'auto-évaluation de manière formelle. La majorité (51 %) l'applique de façon informelle, souvent à travers des réflexions personnelles non structurées, et 21 % ne la pratiquent pas du tout.

Analyse :

- **le contraste entre perception et application est frappant** : bien que l'auto-évaluation soit perçue positivement par 83 % des enseignants, seulement 28 % l'adoptent sous une forme structurée. Cela révèle une barrière entre la reconnaissance de l'utilité et la mise en pratique effective.
- **une réflexion informelle (51 %) est un bon point de départ**, mais elle reste insuffisante pour un réel impact sur l'amélioration des pratiques.
- **21 % des enseignants n'utilisent pas du tout l'auto-évaluation** : cela témoigne d'un écart entre les enseignants qui ont intégré cette pratique et ceux qui ne s'y intéressent pas ou ne voient pas comment l'utiliser dans leur quotidien.

Implication :

L'enjeu est donc d'aider les enseignants à structurer leur auto-évaluation avec des outils adaptés, afin de transformer les pratiques informelles en démarches plus réfléchies et systématiques.

Obstacles majeurs à l'auto-évaluation : Un manque de formation et des contraintes structurelles

Les enseignants ont identifié trois principaux freins à la mise en place de l'auto-évaluation :

- le manque de formation (67 %) ;
- la surcharge de travail (59 %) ;
- le manque de ressources adaptées (44 %).

Analyse :

- **le manque de formation (67 %) est le principal obstacle** : cela confirme que la plupart des enseignants n'ont pas été initiés aux techniques d'auto-évaluation et à leur importance.
- **la surcharge de travail (59 %) est une contrainte structurelle forte** : les enseignants tchadiens gèrent souvent des classes surchargées et un programme dense, laissant peu de temps à la réflexion pédagogique.
- **le manque de ressources (44 %) est un frein supplémentaire**, car les enseignants ne disposent pas d'outils leur permettant d'évaluer efficacement leurs propres pratiques.

Implication :

- **il est impératif de développer des modules de formation continue** spécifiques à l'auto-évaluation ;
- **la mise en place d'outils pratiques et simples** (grilles d'auto-évaluation, carnets de bord, plateformes collaboratives) pourrait lever ces barrières ;
- **une meilleure organisation du temps de travail des enseignants** pourrait permettre d'intégrer cette pratique dans leur emploi du temps.

L'impact positif de l'auto-évaluation : Des bénéfices avérés

Malgré les obstacles, les enseignants qui pratiquent l'auto-évaluation constatent des bénéfices concrets :

- **74 % estiment que leur enseignement s'améliore** grâce à l'auto-évaluation ;
- **66 % constatent une progression des élèves**, ce qui montre un lien direct entre l'auto-évaluation et l'efficacité pédagogique ;
- **61 % des enseignants se sentent plus satisfaits professionnellement**, soulignant un effet positif sur leur motivation et leur engagement.

Analyse :

- **l'amélioration des pratiques pédagogiques (74 %) est un résultat très encourageant**, prouvant que cette démarche a un réel impact.
- **l'effet positif sur les résultats des élèves (66 %) valide l'importance de l'auto-évaluation**, non seulement pour les enseignants mais aussi pour le progrès scolaire.

- **l'impact sur la satisfaction professionnelle (61 %) est un indicateur clé** : les enseignants qui réfléchissent à leur travail et voient des améliorations se sentent plus investis et motivés.

Implication :

Les bénéfices de l'auto-évaluation sont indéniables. Promouvoir cette pratique peut donc jouer un rôle clé dans l'amélioration du système éducatif du Département du Lac-Léré, voire tchadien, en renforçant à la fois l'efficacité pédagogique et la motivation des enseignants.

III. Discussion des résultats

L'analyse des résultats obtenus met en évidence des tendances significatives concernant la perception, la mise en pratique et les défis liés à l'auto-évaluation des enseignants du Département du Lac-Léré. Cette section vise à interpréter ces résultats en les mettant en perspective avec le contexte éducatif local et les théories de l'apprentissage.

III.1. Une perception favorable mais une application limitée

L'auto-évaluation est perçue comme une pratique essentielle par 83 % des enseignants du Département du Lac-Léré interrogés. Ce résultat indique une prise de conscience généralisée de son importance dans l'amélioration des pratiques pédagogiques. Cependant, cette perception ne se traduit pas nécessairement en application concrète : seuls 28 % des enseignants pratiquent régulièrement l'auto-évaluation de manière formelle, tandis que 51 % la réalisent de manière informelle et 21 % ne l'intègrent pas du tout.

Ce décalage entre la reconnaissance de l'utilité de l'auto-évaluation et sa mise en œuvre peut s'expliquer par plusieurs facteurs :

- **le manque de formation spécifique**, identifié comme le principal frein par 67 % des enseignants ;
- **une surcharge de travail** qui laisse peu de place à la réflexion sur ses propres pratiques (59 %) ;
- **le manque de ressources adaptées**, signalé par 44 % des enseignants.

Ainsi, bien que l'auto-évaluation soit considérée comme un levier d'amélioration, sa mise en application reste encore embryonnaire et nécessite un soutien institutionnel et organisationnel plus fort.

III.2. Les obstacles structurels et contextuels

Les enseignants du Département du Lac-Léré évoluent dans un environnement éducatif marqué par plusieurs défis : classes surchargées, manque de ressources pédagogiques et faible accessibilité à des formations continues. Ces contraintes rendent difficile l'adoption de pratiques innovantes comme l'auto-évaluation. Mais il faut noter :

- **le manque de formation** : L'absence de programmes de formation dédiés explique pourquoi les enseignants peinent à structurer leur auto-évaluation. La majorité d'entre eux n'a jamais été formée à des outils pratiques comme les journaux de bord pédagogiques, les grilles d'évaluation ou les feedbacks collaboratifs ;
- **la surcharge de travail** : Les enseignants du Département du Lac-Léré doivent gérer un volume important d'élèves, rendant difficile toute démarche réflexive après les cours ;

- **l'absence de ressources** : Il n'existe que peu de supports spécifiques pour aider les enseignants à structurer leur auto-évaluation, ce qui freine leur engagement dans cette pratique.

Ces défis nécessitent donc des solutions adaptées pour permettre aux enseignants d'intégrer plus facilement l'auto-évaluation dans leur quotidien.

III.3. L'impact positif de l'auto-évaluation sur l'enseignement

Les enseignants qui pratiquent l'auto-évaluation rapportent des bénéfices significatifs :

- **74 % d'entre eux estiment que leur enseignement s'améliore**, grâce à une meilleure adaptation aux besoins des élèves ;
- **66 % constatent une progression des élèves**, suggérant un impact positif direct sur l'apprentissage ;
- **61 % se sentent plus satisfaits professionnellement**, ce qui renforce leur motivation et leur engagement dans leur travail.

Ces résultats démontrent que l'auto-évaluation, lorsqu'elle est bien intégrée, constitue un véritable levier d'amélioration tant pour les enseignants que pour les élèves.

IV. Recommandations

Afin de favoriser l'intégration de l'auto-évaluation dans les pratiques pédagogiques des enseignants tchadiens, plusieurs recommandations sont formulées :

IV.1. Développer des formations spécifiques sur l'auto-évaluation

Le manque de formation étant le principal frein pour les enseignants du Département du Lac-Léré, il est essentiel de mettre en place des modules dédiés, intégrés dans les formations initiales et continues. Ces formations devraient inclure :

- des méthodes pratiques d'auto-évaluation (journaux pédagogiques, feedback entre collègues, grilles d'évaluation) ;
- des études de cas montrant l'impact positif de cette démarche sur l'enseignement ;
- une initiation aux techniques d'analyse réflexive.

IV.2. Mettre en place des outils et ressources pédagogiques adaptés

L'accompagnement des enseignants par des outils simples et efficaces est essentiel. Il est recommandé de :

- fournir des **grilles d'auto-évaluation standardisées** adaptées aux spécificités du système éducatif tchadien.
- développer des **plateformes collaboratives** où les enseignants peuvent partager leurs expériences et bénéficier de conseils.
- créer des **guides pratiques** expliquant comment intégrer progressivement l'auto-évaluation dans leur routine pédagogique.

IV.3. Réduire la surcharge de travail pour permettre l'auto-évaluation

Pour permettre aux enseignants de s'auto-évaluer sans que cela n'ajoute une charge supplémentaire à leur emploi du temps, il est recommandé de :

- allouer du temps dédié à la réflexion pédagogique dans l'emploi du temps des enseignants ;
- encourager une approche collective de l'auto-évaluation via des discussions et échanges entre collègues ;
- intégrer l'auto-évaluation dans le cadre des évaluations institutionnelles des enseignants, en valorisant cette pratique.

IV.4. Sensibiliser et encourager l'adoption de l'auto-évaluation

- Organiser des campagnes de sensibilisation sur les bénéfices de l'auto-évaluation.
- Encourager les témoignages d'enseignants ayant constaté une amélioration de leur enseignement grâce à cette démarche.
- Valoriser les enseignants qui s'engagent dans cette pratique en l'intégrant dans leur évaluation professionnelle.

IV.5. Adapter l'auto-évaluation aux réalités du terrain

- Adapter les méthodes d'auto-évaluation aux contextes éducatifs locaux (par exemple, en prenant en compte les classes surchargées et le manque de ressources).
- Intégrer cette démarche de manière progressive, en proposant une mise en place par étapes selon les niveaux d'expérience et les moyens disponibles.

Conclusion

L'auto-évaluation des enseignants apparaît comme un levier essentiel pour améliorer la qualité de l'enseignement et renforcer le développement professionnel des enseignants du Département du Lac-Léré. Cette étude a mis en évidence plusieurs aspects fondamentaux liés à la perception, aux pratiques et aux défis rencontrés dans l'implémentation de cette démarche.

D'abord, une adhésion majoritairement favorable des enseignants a été constatée, avec 83 % d'entre eux reconnaissant son importance dans l'amélioration de leurs pratiques pédagogiques. Cependant, seulement 28 % la pratiquent de manière formelle, ce qui souligne un écart significatif entre la reconnaissance de son utilité et son application effective. La majorité des enseignants l'adoptent sous une forme informelle (51 %), tandis que 21 % ne l'appliquent pas du tout.

Les principaux freins identifiés sont le manque de formation (67 %), la surcharge de travail (59%) et le manque de ressources adaptées (44 %). Ces obstacles indiquent que l'auto-évaluation ne peut pas être pleinement intégrée sans un accompagnement institutionnel et pédagogique approprié. Pourtant, les enseignants qui la pratiquent observent des bénéfices significatifs, notamment une amélioration de la qualité de leur enseignement (74 %), une progression des élèves (66 %) et un renforcement de leur satisfaction professionnelle (61 %).

Ainsi, cette étude souligne que l'auto-évaluation représente une opportunité précieuse pour améliorer la dynamique éducative dans le Département du Lac-Léré, mais qu'elle nécessite des ajustements stratégiques pour être pleinement adoptée et efficace. Il est donc impératif de renforcer la formation des enseignants, d'alléger certaines charges de travail et de fournir des outils adaptés pour faciliter leur engagement dans cette démarche.

En somme, l'auto-évaluation ne doit pas être perçue comme une contrainte supplémentaire, mais comme un outil d'amélioration continue permettant aux enseignants de s'adapter aux besoins de leurs élèves et de perfectionner leur approche pédagogique. Son intégration progressive dans les politiques éducatives tchadiennes pourrait ainsi constituer un véritable tournant vers un enseignement plus efficace, dynamique et centré sur la réussite des élèves.

Références bibliographiques

ALLAL Linda, 2007. *Évaluation formative et régulation des apprentissages*. Bruxelles : De Boeck Supérieur, pp. 112-114.

Allal, Linda, 2007. *Pédagogie de l'évaluation : des dispositifs pour l'auto-évaluation des élèves*. De Boeck Supérieur, pp.67-70.

ASTOLFI Jean-Pierre, 1997. *L'école pour apprendre : des connaissances aux compétences/*. Hachette éducation.

ANDERSON M & THIEDE Keith W, 2008. *Why do delayed summaries improve metacomprehension accuracy?* Acta psychologica, 128(1), 110–118. doi: 10.1016/j.actpsy.2007.10.006

BAARS Martine , VISSER Sandra, VAN GOG Tamara, DE BRUIN A et PAAS Fred, 2013. *Réalisation d'exemples partiellement élaborés en tant que stratégie de génération pour améliorer la précision de la surveillance*. 10.1016/j.cedpsych.2013.09.001

BANDURA Albert, 1986. *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall; pp. 387-389.

BLACK Paul, & WILLIAM Dylan, 1998. *Assessment and Classroom Learning. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 5(1), pp. 15-17.

- BROOKHART Susan M**, 2008. *How to Give Effective Feedback to Your Students*. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD), pp. 56-57..
- CROOKS Terrence J**, 1988. *The impact of classroom evaluation practices on students*. *Review of Educational Research*, 58(4), pp. 438-481.
- DE KETELE Jean-Marie**, 2008. *L'évaluation des compétences : Un processus complexe*. Paris, l'Harmattan.
- DE KETELE, Jean-Marie**, 2008. *L'évaluation des compétences en milieu scolaire*. De Boeck, pp. 101-103.
- DOUMPA Mian-Asmbaye**, 2019. *Les défis du système éducatif tchadien : Entre surcharge des classes et manque de ressources pédagogiques*. N'Djaména: Éditions Universitaires du Tchad, pp.98-100.
- KOLB David A**, 1984. *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall., pp/41-43.
- LANGE, Marie-France.**, 2002. *L'école au défi de l'ethnicité : éducation et ethnicité dans trois pays africains*. Karthala, pp. 90-92.
- MAILLARD Adeline**, 2015. *Améliorer l'exactitude de l'auto-évaluation : quels outils pour quels apprenants ?* Thèse de doctorat, Université de Toulouse, France.
- NELSON Thomas et DUNLOSKY John**, 1991. *Quand les jugements d'apprentissage des gens (JOL) sont extrêmement précis pour prédire le rappel ultérieur : « l'effet JOL retardé »* Volume 2, Numéro 4, <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1991.tb00147.x>
- PERRENOUD Philippe**, 1998. *Construire des compétences dès l'école*. Paris : ESF Éditeur.
- PERRENOUD Philippe**, 1998. *L'évaluation des élèves : de la fabrication de l'excellence scolaire à la régulation des apprentissages*. ESF éditeur, pp.54-56.

SAUSSEZ Frédéric et ALLAL Linda, 2007. *Réfléchir sur sa pratique: le rôle de l'autoévaluation?* MESURE ET ÉVALUATION EN ÉDUCATION, 2007, VOL. 30, NO 1, 97-124

SCHRAW Gregory, 1998. Promouvoir la conscience métacognitive générale. *Science pédagogique* 26, 113-125. <https://doi.org/10.1023/A:1003044231033>

VYGOTSKY Lev, 1985. *Pensée et langage*. Editions sociales, pp.25-27.

TEMA: A SELEÇÃO DO MODO INDICATIVO OU CONJUNTIVO NAS ORAÇÕES SUBORDINADAS EM PORTUGUÊS EUROPEU

Moctar BALDE

*Docteur en Linguistique et Sciences du Langage
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar/UCAD
balde.moctar@yahoo.fr*

Résumé :

Cet article tente de répondre aux questions de savoir quels sont les facteurs responsables de la sélection du mode indicatif ou subjonctif dans les propositions subordonnées, les contextes dans lesquels chaque mode apparaît et, enfin, les différences entre le portugais européen et le portugais brésilien dans la sélection d'un mode dans ces propositions dites subordonnées. En fait, le travail a un objectif scientifique et pédagogique, car il contribuera à l'enseignement-apprentissage du portugais langue étrangère dans l'exploitation des textes, en particulier dans l'enseignement de la grammaire portugaise.

Mots-clés : *Mode; Indicatif; Subjonctif; Assertion; Grammaire*

Resumo:

Esse artigo tenta responder as perguntas quais são os fatores responsáveis pela seleção de modo indicativo e conjuntivo nas orações subordinadas, os contextos de aparecimento de cada modo e no fim as diferenças entre o português europeu e aquele do brasil na seleção de um modo nessas orações ditas subordinadas. Com efeito, o trabalho tem um objetivo científico e pedagógico, porque ele contribuirá ao ensino-aprendisagem do português língua estrangeira na exploração dos textos, particularmente no ensino da gramática portuguesa.

Palavras-chaves: *Modo; Indicativo; Conjuntivo; Asserção; Gramática.*

Abstract:

This article attempts to answer the questions: what are the factors responsible for the selection of indicative and conjunctive modes in subordinate clauses, the contexts in which each mode appears, and finally, the differences between European Portuguese and Brazilian Portuguese in the selection of a mode in these subordinate clauses. In fact, this work has a scientific and pedagogical objective, because it will contribute to the teaching and learning of Portuguese as a foreign language in the exploration of texts, particularly in the teaching of Portuguese grammar.

Keywords: *Mode; Indicative; Subjunctive; Assertion; Grammar*

Introdução

O tempo e o modo são dois elementos estreitamente ligados. O tempo serve para localizar as situações (eventos ou estados) expressas em frases e textos de línguas naturais. Habitualmente, essa localização é feita através dos tempos verbais, mas também pode ser expressa por grupos adverbiais ou preposicionais, orações temporais, etc. Essa localização pode ser expressa de várias formas, tais como advérbios de tempo, construções temporais, embora a forma mais comum seja a dos tempos verbais (cf. Oliveira, 2003)

Com efeito, O modo é uma marca de modalidade. A modalidade “é a gramaticalização de atitudes e opiniões dos falantes” (Oliveira, 2003). Ferdinand Brunot (1962) define os modos nestes termos : « La modalité exprime le jugement, le sentiment, la façon de voir les choses ». Quanto a A. Souché (1966) disse que « *L’indicatif* constate, énonce ce qui est, a été, ou sera ; *le subjunctif*, lui marque une action soumise au sentiment, à la volonté, il ne s’agit plus d’une action réalisée, mais d’une action qu’envisage l’esprit ».

Várias teorias interessaram-se aos estudos dos tempos e dos modos. Entre esses últimos temos a teoria de Reichenbach

(1947) sobre a análise do tempo que se fundamenta em três pontos que são o Ponto da Fala (F), o Ponto de Evento (E) e o Ponto de Referência (R). Há também a Teoria de Representação Discursiva (DRT) de Kamp e Reyle (1993), essa última fundamenta-se na semântica e na lógica. Ela defende que o tempo pode ser estudado não somente em frases isoladas, mas também em sequências de frases ou no discurso.

Assim, o objetivo fundamental deste trabalho é de responder as perguntas, quais são os fatores responsáveis pela seleção de modo indicativo e conjuntivo nas orações subordinadas, os contextos de aparecimento de cada modo no português europeu e brasileiro. Para atingir esse objetivo, optamos pelo procedimento da análise componencial com várias abordagens. Essa análise isola os componentes de uma língua para conhecer os seus diferentes valores em diferentes contextos e situações.

No entanto, muitos linguistas tentaram propor uma solução a essa pergunta, mas nenhuma resposta parece ser ainda clara e nenhuma deu uma regra fixa que leva a seleção do modo. Com efeito, para contribuir a essas pesquisas, tentamos orientar o nosso trabalho nos quatro pontos principais que são: os laços e contextos de aparição dos modos indicativo e o conjuntivo; a relação que existe entre o modo e a asserção dos enunciados; a relação entre modo e o grau de crença e no fim a variação da distribuição do indicativo e do conjuntivo.

A metodologia desse trabalho baseia-se essencialmente na interpretação das frases simples extraídas de manuais escolares, teses de doutoramento e artigos

1. Laços e contextos de aparição dos modos indicativo e o conjuntivo

Do ponto de vista formal, os tempos dos modos indicativo e conjuntivo são estreitamente ligados. Os tempos verbais do conjuntivo quer sejam o presente, imperfeito e futuro do

conjuntivo, formam-se a partir dos tempos simples do indicativo. Assim, o presente do conjuntivo forma-se a partir do presente do indicativo na primeira pessoa do singular e os imperfeito e futuro do conjuntivo formam-se a partir do pretérito perfeito simples do indicativo, na terceira pessoa do plural.

Tabela 1: O presente do conjuntivo

PRESENTE DO CONJUNTIVO		
Falar	Fazer	Despir
Falo	Faço	Dispo
Fale	Faça	Dispa
Fales	Faças	Dispas
Fale	Faça	Dispa
Falemos	Façamos	Dispamos
Falem	Façam	Dispam

Tabela 2: o imperfeito do conjuntivo

IMPERFEITO DO CONJUNTIVO		
Falar	fazer	despir
Falaram	beberam	Despiram
Falasse	Bebesse	Despisse
Falasses	Bebesses	Despisses
Falasse	Bebesse	Despisse
Falássemos	Bebêssemos	Despíssemos
Falassem	Bebessem	Despisssem

Tabela 3: o futuro do conjuntivo

FUTURO DO CONJUNTIVO		
Estar	Ser	Vir
Estiver ^{am}	For ^{am}	Vier ^{am}
Estiver	For	Vier

<i>Estiveres</i>	<i>Fores</i>	<i>Vieres</i>
Estiver	For	Vier
<i>Estivermos</i>	<i>Formos</i>	<i>Viermos</i>
<i>Estiverem</i>	<i>Forem</i>	<i>Vierem</i>

Os dois modos aparecem em todos os contextos, o modo indicativo é considerado como o preferencial das frases simples, a maior parte das coordenadas e ainda é o modo da frase matriz em muitas frases complexas Oliveira (2012).

1. a- O João fala francês
b- O João comeu a carne
c- O professor *exigiu* que os alunos lessem o livro

O conjuntivo embora possa surgir em alguns tipos de frases simples e também de coordenadas, comparece sobretudo em construções subordinadas (uso obrigatório ou opcional). Casos em que o conjuntivo aparece em frases simples, Faria (1974) defende que não são frases simples, pois nestes casos há um apagamento da frase matriz.

- (2) a- Venha mais cinco!
b- Talvez venha mais cinco.
c- O professor faz talvez prova hoje.

Nas frases simples, o conjuntivo é substituído pelo imperativo (2a); em (2b) e (2c) é a posição do advérbio talvez que determina o modo, antes do verbo é conjuntivo depois do verbo é o modo indicativo. No entanto, o conjuntivo pode aparecer em frases coordenadas e também é possível encontrá-lo em frases matrizes cf. (3).

- (3) a- Quer queiras quer não, vou para Kolda.
b- Diga-lhe o que quero e estarei contente.
c- Faça ele o que peço ficarei feliz.

É preciso notar que os dois modos surgem em todos os contextos e ambos podem aparecer nas orações subordinadas. Um elemento está em favor da ideia de que a semântica é a área da gramática responsável pela seleção do modo cf. exemplo 3.

- (4) a- O turista procura a casa que fica perto da praia.
b- O turista procura uma casa que fique perto da praia.
c- Ele quer um livro que fale desse assunto.
d- Ele quer um livro que fala desse assunto.

As duas primeiras frases são quase idênticas; a diferença é a presença do artigo definido em (4a) que ocasiona a seleção do modo indicativo. Em (4b) a seleção do modo conjuntivo é causada pela presença do artigo indefinido. A interpretação semântica que podemos fazer destas duas frases é em (3a) a casa existe, pode ser que o turista se perdeu e em (4b) o turista está a procura qualquer casa o mais importante é que a casa fica perto da praia. Assim, ele pode ou não encontrar uma.

As frases (4c) e (4d) são sintaticamente idênticas, a diferença é a presença do conjuntivo na frase (4c) e do indicativo em (4d), mas isso não nos permite dar a mesma interpretação a essas duas frases. De facto, apenas a frase (4d) permite interpretar que o livro em questão existe. A partir desses exemplos dados em (4) nota-se que existe uma relação entre a seleção de modo e as interpretações que podemos fazer das frases.

Com efeito, quais são os outros fatores que permitem a seleção dos modos nas orações subordinadas?

2. Distribuição do indicativo e do conjuntivo, hipótese de asserção e não asserção, segundo as gramáticas tradicionais

A discussão sobre o uso do modo tem-se centrado na tentativa de identificação de seus próprios valores. As gramáticas tradicionais defendem que a seleção do modo tem a ver com a

asserção do seu enunciado. Assim, para elas, o conjuntivo é selecionado em enunciados não assertivos e o indicativo é reservado para a asserção.

Farka (1992) assume que o indicativo é selecionado para os casos em que a proposição é tida como verdadeira por algumas entidades; Giannakidou (1994), baseando-se sobre em dados do grego moderno, defende que o conjuntivo é selecionado pelos operadores não-verídicos. Explicaremos mais as ideias desses dois autores nos pontos seguintes.

- (5) a- Sei que a Ana arranhou um emprego
b- A Maria quer que o marido chegue cedo em casa.
c- Aliou sabe que Khady tem dinheiro
d- Aliou não pensa que Khady tenha dinheiro

Em 5a e 5c os autores têm a certeza das suas afirmações; mas em 5b o autor expressa o seu desejo de ver o marido chegar cedo e em 5d Aliou está a duvidar sobre uma eventual posse de dinheiro de khady.

No seu artigo, Marques (2001b) apresenta-nos duas classes semânticas de verbos de acordo com a seleção do modo. Assim, o indicativo é selecionado por verbos declarativos (como *dizer afirmar, declarar, etc.*), epistémicos que expressam crença positiva, verbos de ficção, verbos compromissivos, alguns verbos factivos e ainda por nomes e adjetivos. Quanto ao conjuntivo, ele é selecionado por verbos desiderativos, (como *esperar, querer, etc.*), verbos declarativos negativos, (como *negar*) verbos causativos e causativos negativos, (como *causar, bastar, evitar, impedir, etc.*), verbos epistémicos que não expressam crença positiva (*duvidar, não acreditar*), e também nomes (como *dúvida, aceitação, medo, pena...*) e adjetivos

(*bom, desejoso, farto,...*). Vejam-se alguns exemplos ilustrativos, com seleção do modo indicativo e conjuntivo respetivamente:

- (6) a. Afirmo que a Ana estuda.
- b. Duvido que ela estude

No entanto, há verbos que aceitam ambos os modos na oração completiva.

- (7) a. Procuo o livro que fala do 25 de Abril.
- b. Procuo um livro que fale do 25 de Abril

E também como explicar a seleção do indicativo por verbos como *imaginar e supor* (que não expressam asserção), na oração completiva.

- (8) a. A Air Algérie supõe que era o alvo do atentado.
- b. Imaginemos que hoje é domingo.

Embora vários autores reconheçam um fundo de verdade na análise do modo, questionam-se também sobre o conceito semântico subjacente aos termos de asserção não asserção. Assim, segundo as gramáticas tradicionais, o indicativo é o modo dos acontecimentos e o conjuntivo é modo das ideias, ordem e dos desejos. Esta generalização tem problemas, pois não permite explicar o grupo de verbos que selecionam os dois modos. Ao apoiar-se na semântica e na pragmática, autores como Rui Marques, Solano-Aray e outros apresentam os fatores responsáveis pela distribuição dos modos indicativo e conjuntivo.

3. Processo de distinção dos modos indicativo e conjuntivo, hipótese dos graus de crença

O indicativo é sempre visto como o modo selecionado para os atos de fala assertivos e o conjuntivo é selecionado nos contextos que indicam ordem, dúvida, desejo, concessão, sentimento.

No entanto se o indicativo é o modo da verdade, dos acontecimentos, então será que as frases interrogativas são frases que exprimem certeza? Senão como explicar o indicativo nessas frases?

- (9) a. Quando é que vais ao jardim Zoológico?
b. Não sei se sentirá saudades

Também será que *sonhar*, *imaginar* exprimem a certeza? Ou será que estes verbos têm uma significação assertiva?

- (10) a. Imaginas que as meninas estarão na praia na próxima fim semana.
b. Pensamos que os resultados são positivos.

É nessa perspetiva que autores como Solano-Aray (1982), Palmer (1986) e Bell (1990) defendem que a seleção do indicativo ou do conjuntivo é associada ao grau de crença que se manifesta em relação à verdade da proposição. Um grau forte de crença levaria à seleção do indicativo e o conjuntivo indicaria que o grau de certeza é muito fraco. Em outras palavras podemos dizer que a simples ideia de um facto ser imaginado ou interpretado pelo espírito motiva o uso do conjuntivo.

- (11) a. Sei que a Maria está na sua casa.
b. Gosto muito que venhas à reunião de amanhã.

A ideia desses autores fundamenta-se no facto de certos verbos selecionarem o indicativo em frases afirmativas e o conjuntivo em frases negativas. Encontramos essa ideia nas gramáticas tradicionais portuguesas e francesa. Para o Português a seleção do modo indicativo ou conjuntivo depende do valor de verdade atribuído à oração. E nesse caso associa o indicativo à expressão de certeza e de realidade e o conjuntivo à de incerteza, dúvida, eventualidade ou irrealidade. Nas gramáticas francesas, também se associa o conjuntivo ao conceito de virtualidade.

- (12) a. Acredito que a Maria está em casa
b. Não acredito que a Maria esteja em casa

Aqui também estamos perante um problema que é o de como explicar a seleção do indicativo nas frases completivas com verbos como *sonhar*, *imaginar*, etc., ou ainda como justificar a seleção do conjuntivo nas orações que descrevem um facto real como as selecionadas por verbos factivos como *lamentar* e em completivas selecionada por um nome onde temos o presente do indicativo na oração matriz e o conjuntivo na oração completiva.

- (13) a. Lamento que ele tenha chegado atrasado.
b. É pena que isso tenha acontecido.

Esta hipótese não resolve também todos os problemas levantados pelo modo.

Farkas (1992) a partir de dados do Romeno propõe uma outra alternativa. Defende que a seleção do indicativo por verbos como *sonhar e imaginar* encontra-se na distinção entre os verbos de *ancoragem intencional* e verbos de *ancoragem extensional*. Para Farkas os verbos de ancoragem intencional introduzem um conjunto de mundos possíveis relativamente aos quais o seu complemento é interpretado. Enquanto com os verbos de ancoragem extensional, o complemento é ancorado

num único mundo possível, que pode ser o mundo real, como acontece com verbos como *saber, imaginar ou sonhar*. Estes verbos indicam que a sua proposição complemento é tido como verdadeira por uma entidade que é o sujeito da frase matriz. Embora essa crença seja relativizada ao mundo possível que introduzem e que é diferente do mundo real.

- (14) a. O João sabe onde se encontra o livro.
b. A Maria imagina que o seu marido já chegou ao Senegal.

A proposta de Farkas seria que o indicativo é selecionado pelos verbos de ancoragem extensional e o conjuntivo pelos verbos de ancoragem intencional. Em outras palavras os verbos que indicam crença na verdade da proposição complemento selecionam o indicativo embora essa crença seja relativizada a um mundo possível diferente do mundo real. Esta proposta de Farkas feita no Romeno e no Húngaro pode também aplicar-se no Grego Moderno segundo Gannakidou (1994).

Mas essa proposta não pode também explicar a seleção do modo conjuntivo nos contextos em que a verdade da proposição é assumida.

- (15) a. Embora o tempo esteja bom fico em casa.
b. Proíbo-te que me fales com esses modos.

Assim Marques (2001b) faz uma proposta alternativa em que não são relacionadas a seleção do modo com o tipo de ato de fala nem com a verdade da proposição.

A ideia fundamental dessa proposta é que o modo é uma expressão de modalidade, entendida como a atitude de um indivíduo para com uma proposição. Marques defende que o locutor se focaliza no sentido e na modalidade do verbo da frase matriz para selecionar o modo da completiva. Nesse caso todos

os verbos que selecionam o conjuntivo nas suas completivas são associados a vários tipos de modalidade como *deôntica*, *herotética*, *epistémica*, *avaliativa*, *doxástica*. Quanto aos verbos que selecionam o indicativo, são todos de modalidade epistémica. Quer dizer que esses verbos têm valores de conhecimento ou de crença mesmo se há diferenças entre esses verbos. O locutor da oração expressa um julgamento cujo ele sabe a certeza ou a incerteza. É nesse sentido que Moreira & Pimenta explicaram a modalidade epistémica ‘é a que exprime a atitude do enunciador que emite um juízo de quem sabe ou crê na verdade ou na falsidade o conteúdo proposicional do seu enunciado’ (p. 252).

Os verbos como *imaginar ou sonhar* são verbos de ficção e não assertivos, mas é o sujeito da frase matriz que aceita a verdade da oração completiva, embora a crença seja relativizada a um mundo possível diferente do mundo real.

Por seu turno, o sujeito dos verbos declarativos, (*dizer, confessar...*) acredita na verdade do que diz na sua proposição complemento. E no fim o sujeito de verbos compromissivos como *prometer ou ameaçar* compromete-se com a realização de um estado de coisas descrito pela oração complemento de facto que estes verbos indicam um compromisso da realização da proposição.

O indicativo é considerado como o modo da verdade. Os verbos que o selecionam expressam todos uma ideia de certeza nas suas orações complementos e são também da modalidade epistémica. Temos três grupos de verbos epistémicos que são: os que selecionam o indicativo, o conjuntivo e aqueles que têm possibilidade de selecionar ambos os modos.

Os verbos epistémicos que selecionam o indicativo expressam uma atitude de crença na verdade da proposição complemento.

- (16) a. Concluimos que há aula amanhã.
b. O estudante reconhece que a culpa é dele

Os que têm o conjuntivo nas suas orações complemento (como *duvidar, negar*) expressam uma atitude de dúvida sobre a verdade da oração complemento.

- (17) a. Ela nega que o anel seja verdadeiro.
b. Duvido que a professora esteja ausente.

Quanto aos outros, quer dizer os polivalentes (como *acreditar*) selecionam um dos dois modos segundo o grau da crença que se encontra na oração complemento. Se há um forte grau de crença selecionam o indicativo, no caso contrário selecionam o conjuntivo.

- (18) a. Pensamos que os resultados são positivos.
b. Com esse trabalho não penso que o resultado seja positivo.

Os verbos factivos, *lamentar e surpreender* são quase idênticos aos verbos epistémicos. Indicam que a frase complemento é verdadeira, mas não expressam uma atitude epistémica. E isto está na origem da seleção do modo conjuntivo na oração complemento. Com efeito esses verbos são associados a valores de modalidade avaliativa porque indicam uma reação mental a um estado de coisas que não expressam diretamente o conhecimento desse estado de coisas. No entanto, esse conhecimento é de algum modo pressuposto, pelo que esses verbos se situam num plano supra-epistémico.

- (19) a. Lamentamos que vocês não possam ficar mais tempo connosco.
b. Estou surpreendido que a minha mulher esteja tão gorda num intervalo de dois anos.

4. Variação da distribuição do indicativo e do conjuntivo

A distribuição do indicativo e do conjuntivo em português é

semelhante nas outras línguas românicas. No grupo das línguas como Português, Francês, Castelhana, Catalão e Italiano, só os verbos factivos epistémicos, como *saber*, *ignorar* ou *descobrir* selecionam o indicativo. Os verbos factivos associados à modalidade avaliativa selecionam o conjuntivo. Quanto às línguas como o Grego moderno e o Húngaro, todos os verbos factivos selecionam o indicativo.

Podemos dizer que no primeiro grupo, (grupo em que se inclui a língua portuguesa) a seleção do indicativo é assumida num primeiro lugar, pela aceitação da verdade da frase e também a expressão de uma atitude epistémica para com a proposição. Quanto ao segundo grupo, a seleção do indicativo é associada à verdade da frase.

Marques (2001b), ilustra essa ideia ao comparar as duas variedades do Português (PE e PB). Como o Romeno, PB tem a tendência de selecionar o modo indicativo se há verdade na frase. Por exemplo, num contexto de modalidade avaliativa onde na frase matriz temos um nome com um verbo no presente do indicativo, o PB seleciona o indicativo contrariamente ao PE que usa obrigatoriamente o conjuntivo.

- (20) a. Bom que já está durando quase dois anos. PB
b. É bom que já dure quase dois anos. PE

Também com verbos como *supor*, que não expressam asserção, o PB seleciona o conjuntivo se a sua proposição complemento não for tido como verdadeira no mundo real.

- (21) a. É um caso isolado, mas suponha que se torne regra
b. É um caso isolado, mas suponha que se torna regra.

Depois da nossa análise, podemos dizer que a distinção entre o modo indicativo e o modo conjuntivo não é fácil. A falta de correspondência unívoca entre os dois modos e as distinções modais; o facto de ver ocorrer cada um dos dois modos em

contextos diferentes da sua definição, dificultam a distinção dos diferentes contextos em que aparecem.

Resultados e discussão

O resultado da nossa pesquisa permitiu-nos constatar que os modos indicativo e conjuntivo são estreitamente ligados e as suas escolhas nas orações subordinadas é muito complexa. Cada hipótese enfrenta sempre problemas isso significa que não há consenso entre os linguistas. Assim, o nosso trabalho é uma contribuição nos trabalhos já realizados no domínio da seleção do modo nas orações subordinadas. O que enfraquece os resultados são as contradições.

A semântica desempenha um papel importante na seleção do modo; e o indicativo é frequente nas frases simples e é a frase matriz na maior parte das frases complexas. Nas frases simples o conjuntivo é substituído pelo imperativo. É preciso notar que os dois modos surgem em todos os contextos e ambos podem aparecer nas orações subordinadas. No entanto, é preciso notar que há diferenças entre o português europeu e o de brasil na seleção do modo indicativo ou modo conjuntivo nas orações subordinadas.

Conclusão

Neste trabalho tentou-se mostrar as diferentes hipóteses de seleção dos modos. Assim, notamos que a distribuição dos modos indicativo e conjuntivo nas orações subordinadas é muito complexa. Todas as propostas feitas pelos diferentes autores, enfrentam sempre problemas ditos ao facto que não há uma regra que precisa de maneira unívoca contextos em que surge cada um dos dois modos.

Mas notamos que a hipótese defendida por Marques, que é de relacionar a seleção do modo em orações subordinadas com a

atitude expressa pelo verbo da frase matriz, constituiu um grande passo e permitiu esclarecer muitas noções deixadas sem respostas pelas gramáticas tradicionais. Os resultados obtidos permitiram mostrar que, do ponto vista formal, todos os tempos do conjuntivo são formados a partir dos do modo indicativo; e também verificar os laços que existem entre a seleção do indicativo e a expressão da certeza pelo autor na frase matriz.

Bibliografia

BELL Anthony. 1990. “El modo en español: consideración de algunas propuestas recientes”, in Ignacio Bosque (ed.), *Indicativo y subjuntivo*, Taurus Universitaria.

Ducrot Oswald et Todorov Tzvetan, 2007. ‘Dicionário das Ciências da Linguagem’, ed. Dom Quixote

Faria, I. Hub, 1974. O Conjuntivo e a Restrição da Frase mais Alta, *Buletin de Filologia*, XXIII: 81-188.

Farkas F. Donka, 1992. On the semantic of subjunctive complements, in P. Hirschbühler and K. Koerner (orgs.), *Romance Languages and Modern Linguistic Theory*, John Benjamins, pp. 71- 104.

Giannakidou Anastasia, 1994. “The semantic licencing of NPIs and the Modern Greck subjunctive”, in *Language and Cognition* 4, yearbook of the Research Group For Theoretical and Experimental Linguistics, University of Groningen

Marques, Rui Ribeiro, 1997. “Sobre a seleção de modo em orações completivas”, *Actas do 12 Encontro Nacional da A*

Marques Rui Ribeiro, 2001. “O modo em condicionais contrafactuais e hipotéticas”, *Actas do 16 Encontro Nacional da associação Portuguesa de Linguística*, Lisboa, APL, pp. 325-335

Marques, Rui Ribeiro, 2001. “Sobre a Distribuição do Modo em PE e em PB”, *Actas do 16 Encontro Nacional da associação Portuguesa de Linguística*, Lisboa, APL, pp. 681-698

- Moreira, Vasco et Pimena Hilário**, 2012. ‘Gramática de Português, 3.º Ciclo do Ensino Básico/Ensino Secundário’, Porto Editora
- Oliveira Fatima**, 2003. “Modalidade e Modo” in *Mateus, Maria Helena Mira et al Gramática da língua portuguesa*, Lisboa, Caminho. pp. 245-27
- Oliveira Fatima**, 2012. *Semântica dos Modos em Português Europeu*, FLUP.
- Palmer Frank Robert**, 1986. *Mood and Modality*, Cambridge Textbooks in Linguistics, Cambridge.
- Roberte Tomassone et Petiot Geneviève**, 2002. ‘Pour enseigner la grammaire II Textes et Pratiques’, Paris, Delagrave
- SOLANO-ARAYA José Miguel**, 1982. *Modality in Spanish: An Account of Mood*, PhD diss, University of Kansas
- Souché Aimé et Grunenwald Joseph**, 1966. *Grammaire Française: la grammaire, la pensée et le style*, Paris, Nathan